

Universität zu Köln

Archäologisches Institut

Masterarbeit im Fach Archäologie,
Schwerpunkt Archäoinformatik

Von der Karte zum
interaktiven Modell.
Franz Kreuters
Topographische Sammlung
als Virtual-Reality-
Anwendung

Erstgutachterin: Univ.-Prof.' Dr.' Eleftheria Paliou

Lukas Lammers
Matrikelnr. 7375727
llammer2@smail.uni-koeln.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1. Einleitung.....	5
2. Forschungsgeschichte und theoretische Grundlagen	10
2.1 Theoretische Grundlagen	10
2.1.1 3D-Modellierung in den digitalen Geisteswissenschaften	10
2.1.2 Presence und Authenticity	11
2.1.3 Forschungsethische Ansprüche	13
2.2 Vorgegangene ähnliche Projekte.....	14
2.2.1 Experimente mit den neuesten Technologien im Museum für Antike Schifffahrt in Mainz.....	14
2.2.2 360° POLARSTERN im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven	17
2.2.3 TimeRide in Köln und anderen Städten.....	18
2.2.4 Abkehr von VR im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg	19
3. Die Kreuter'schen Karten.....	21
3.1 Beschreibung der Sammlung.....	21
3.2 Der Historische Kontext der Kreuter'schen Karten	25
3.2.1 Franz Kreuter	25
3.2.2 Forschungsgeschichte der Topographischen Sammlung.....	27
3.2.3 Historischer Kontext	28
3.2.4 Datierung der Kreuter'schen Karten	31
4. Vorüberlegungen und Konzeption des Projekts.....	32
4.1 Grundlegendes Konzept	32
4.2 Video vs. Interaktivität.....	34
4.3 Evaluation und Designprozess	34
5. Umsetzung des Projektes	35

5.1 Technischer Rahmen	35
5.1.1 Hardware	35
5.1.2 Software	36
5.2 3D-Modellierung	37
5.2.1 Die digitale 3D-Übersetzung der Kreuter'schen Karten	37
5.2.2 Ergänzungen im 3D-Modell	40
5.3 Appentwicklung in Unity	44
5.3.1 Kernfeature 1: Bewegen und Umsehen	44
5.3.2 Kernfeature 2: Teleportation	45
5.3.3 Kernfeature 3: Informationsanzeige	45
5.3.4 Kernfeature 4: Minikarte	47
5.3.5 Sekundärfeature 1: Menüführung	47
5.3.6 Sekundärfeature 2: Startbildschirm	47
5.3.7 Sekundärfeature 3: Bestandsbildanzeige	48
5.3.8 Sekundärfeature 4: Touren	48
5.3.9 Optionale Features	49
5.4 Erstellung des Videos	49
5.5 Durchführung der Evaluation	49
5.6 Publikation und Langzeitarchivierung	51
5.6.1 Publikation der 3D-Daten	51
5.6.2 Publikation der Anwendungen und des Videos	52
5.6.3 Langzeitarchivierung	52
6. Die Evaluation	53
6.1 Der Alphatest	53
6.2 Der Betatest	53
6.2.1 Erarbeitung des Fragebogens	53

6.2.2 Durchführung öffentlicher Beta-Tests	54
6.3 Analyse der Testergebnisse	56
6.3.1 Altersgruppen und Vorerfahrungen	56
6.3.2 Befragungsergebnisse zu Kreuter_YT	57
6.3.3 Befragungsergebnisse zu Kreuter_3D	57
6.3.4 Befragungsergebnisse zu Kreuter_VR	58
6.3.5 Auswertung des Lernerfolgs.....	59
6.4 Diskussion der Medien	60
7. Fazit	61
7.1 Zusammenfassung.....	61
7.2 Ausblick.....	64
7.3 Fazit	65
8. Literatur- und Bildverzeichnis.....	68
8.1 Literaturverzeichnis	68
8.2 Bildverzeichnis.....	73
9. Anhang.....	75
9.1 Eidesstattliche Erklärung	75
9.2 Danksagung	75
9.3 Übersicht der Topographischen Sammlung	76
9.3.1 Liste der Dokumente	76
9.3.2 Übersicht der Eigenschaften und Features der Kreuterkarten	80
9.4 Rekonstruktionsprotokoll	81
9.5 Publizierte Daten und Anwendungen	85
9.6 Fragebogen zur Evaluation	85
9.6.1 Rahmentexte	85
9.6.2 Gruppe 1: Allgemeine Fragen.....	86

9.6.3 Gruppe 2: Fragen zum Video (Kreuter_YT)	87
9.6.4 Gruppe 3: Fragen zur Desktop-Anwendung (Kreuter_3D)	88
9.6.5 Gruppe 4: Fragen zur Virtual-Reality-Anwendung (Kreuter_VR)	90
9.7 Grafik zum Lernerfolg	92
9.8 Änderungen der Anwendungen in der Version 1.1	93
9.8.1 Änderungen in beiden Anwendungen	93
9.8.2 Änderungen in Kreuter_3D	93
9.8.3 Änderungen in Kreuter_VR	93

1. Einleitung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Virtual-Reality-Anwendung auf Grundlage einer archivalischen Quelle herzustellen und diese zu evaluieren, um konkrete praktische und theoretische Hinweise für nachfolgende Projekte zu sammeln.

Bei der Quelle handelt es sich um die sog. Topographische Sammlung von Franz Kreuter, auch die Kreuter'schen Karten genannt oder kurz die „Kreuterkarten“. Wahrscheinlich zwischen 1840 und 1850 von Franz Anton Kreuter gezeichnet, zeigen sie jeweils einen Platz oder eine Straße Kölns mit den Fassaden der anliegenden Häuser im Aufriss. Die dreidimensionale Übersetzung dieses Kartenwerks würde einen völlig neuen Zugang zu dieser historisch bedeutenden Quelle öffnen.

Diese Idee wurde im Historischen Archiv mit Rheinischem Bildarchiv der Stadt Köln, während der Planungen für eine Ausstellung zur Stadtentwicklung Kölns vom Mittelalter bis heute, entwickelt. Bislang gab es im Archivwesen kein vergleichbares publiziertes Projekt. Daher wandte sich das Archiv an den Lehrstuhl für Archäoinformatik der Universität zu Köln. So entstand die vorliegende Masterarbeit. Diese Aufgabenstellung eignet sich nicht nur gut, um ein neues Anwendungsfeld für Virtual Reality zu evaluieren, sondern auch um praktischen Fragen bei der Arbeit mit dreidimensionalen Daten nachzugehen.

Denn in der Archäologie sind diese heute ein fester Bestandteil der Forschung. Im Grabungsalltag haben sich Methoden der dreidimensionalen Dokumentation fest etabliert. Vielerorts werden Grabungsschnitte mithilfe von *Structure From Motion* (kurz SFM) dokumentiert, anstatt sie per Hand zu zeichnen. Das daraus resultierende 3D-Modell lässt sich dann sogar maßstabsgetreu im Geoinformationssystem (kurz GIS) als Visualisierung einbinden.¹ Im Vergleich zu „klassischen“ Zeichnungen beschleunigt die Anwendung dieser Methode Arbeitsvorgänge enorm und dieser Vorteil ist in der archäologischen Forschung längst erkannt. Weitere Verfahren kommen daneben zum Zuge. Laserscanning lässt sich großflächig mit Drohnen oder in kleinerem Umfang mit smarten Geräten durchführen. Das iPad Pro und das iPhone 12 Pro besitzen seit 2020 einen LiDAR-Sensor, dessen Präzision zwar aktuell nicht den wissenschaftlichen Standards einer archäologischen Dokumentation genügt, aber sicher den Aufwärtstrend zu einem Anstieg der Menge von dreidimensionalen Daten

¹ Vgl. Howland et al. 2014.

belegt.² Doch nicht nur in der Feldforschung werden schon lange Methoden zur 3D-Dokumentation genutzt. Das Anfertigen von dreidimensionalen Rekonstruktionen wird bereits seit Mitte der 1980er Jahre praktiziert (damals noch in enger Kooperation mit den Computerwissenschaften) und ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil der digitalen Archäologie geworden.³ Anders als die dreidimensionalen Forschungsdaten der Grabungsdokumentation werden Modelle archäologischer Rekonstruktionen gerne in der Öffentlichkeit präsentiert. Anschaulich visualisieren diese Modelle das (vorläufige) Resultat eines wissenschaftlichen Diskurses und vermitteln niedrigschwellig archäologische Erkenntnisse. R. P. Barrat definiert sie folgendermaßen: „3D reconstructions are user-generated virtual geometries primarily used for the presentation of real and hypothetical archaeological data.“⁴ Ihr Erscheinungsbild ist vom Modellierenden abhängig, der mithilfe virtueller Geometrie Formen erzeugt. In einem ersten Schritt wird aus Fakten, häufig einer dreidimensionalen Dokumentation eines Fundes oder Befundes, eine sichere Basis des Modells zu Grunde gelegt. Weitere Referenzen wie Pläne, Fotografien oder Berichte können dabei ebenfalls hilfreich sein und Entscheidungsprozesse zur eigentlichen Rekonstruktion beeinflussen. Dies ist ein wissenschaftliches Vorgehen, bei dem bereits Erkenntnisse gewonnen werden können. So verbinden archäologische Rekonstruktionen auf besondere Weise archäologische Fakten (oder eben Befunde) mit hypothetischen Annahmen.⁵ Archäologische Rekonstruktionen ließen sich auch in Kürze als Visualisierung von Theorien beschreiben.⁶ Selten werden die 3D-Modelle selbst öffentlich zugänglich gemacht oder evaluiert. Für eine Publikation untersuchte Erik Champion 264 Artikel aus dem Sektor *virtual heritage* mit Bezug auf 3D-Modelle. 17,9% davon zeigten Bilder der Modelle, 19 verwiesen mit externen Links auf ihre 3D-Modelle, von denen zum Testzeitpunkt (01.09.2018) keiner funktionierte und lediglich neun enthielten tatsächlich ihre 3D-Daten. Diese anschauliche Statistik ist zwar bereits fünf Jahre alt, aber die ihr zu Grunde liegenden Probleme sind noch immer aktuell. So gibt es weder etablierte technische Standards noch geeignete Repositorien.⁷

Aus forschungsethischer Perspektive stellt sich die Situation anders dar. Mit der London

² Spreafico et al. 2021, 69.

³ Barrat 2021, 14.

⁴ Ebd.

⁵ Barrat 2021, 15f.

⁶ Hageneuer 2020, 102.

⁷ Champion 2021, 130.

Charter gibt es seit langem ethische Leitlinien zur digitalen dreidimensionalen Visualisierung im Bereich *virtual cultural heritage*. Seit 2006 wurde an den Grundsätzen gearbeitet⁸ und sie liegen bereits seit 2009 in der aktuellen, seitdem unveränderten Fassung, als Version 2.1, vor⁹. In sechs Leitsätzen formuliert die Charta die nötigen Grundlagen, damit „Computergestützte Visualisierungsmethoden“ ebenso wissenschaftlich anerkannt werden können „wie die bereits etablierten Forschungs- und Kommunikationsmethoden“.¹⁰ Sie „definiert [in sechs Artikeln] Grundsätze für die Nutzung computergestützter Visualisierungsmethoden in Bezug auf intellektuelle Integrität, Seriosität, Dokumentation, Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit.“¹¹ In ihrer Präambel und dem ersten Artikel empfiehlt die Charta deutlich, auf ihrer Grundlage weitere fachspezifische Leitsätze zu entwickeln. Dies wurde 2010 vom International Forum of Virtual Archaeology zum Anlass genommen die Seville Charter zu entwickeln¹², die mittlerweile auch unter dem Namen „The Seville Principles. International Principles of Virtual Archaeology“ bekannt sind. In ihrer aktuellen Fassung von 2017 stellen die Seville Principles den sechs Artikeln der London Charta acht speziell für die virtuelle Archäologie entwickelte Leitsätze zur Seite und konkretisieren sie.¹³ Diese hohen ethischen Ansprüche werden selten tatsächlich praktisch umgesetzt. Häufig wegen den bereits genannten technischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Bei der Präsentation von 3D-Modellen wird deswegen häufig auf zweidimensionale Medien, vor allem Bilder und audiovisuelle Formate, zurückgegriffen. Damit wird das Potential der Modelle stark eingeschränkt. Interaktivität ist nur in Ansätzen zu erreichen, denn diese Medien lassen sich lediglich betrachten. Längst erlauben jedoch Game-Engines der Spieleindustrie wie Unity oder Unreal eine direkte Interaktion mit 3D-Modellen. Gleichzeitig liefern zahlreiche Forschungen und Publikationen zu sog. Serious Games, also spielen, bei denen der Lerneffekt vorrangig gegenüber dem Unterhaltungswert behandelt wird, die theoretischen und methodischen Rahmenbedingungen zu solchen Ansätzen.¹⁴ Dabei bieten *Virtual Reality* (kurz VR) und *Augmented Reality* (kurz AR) ein breites Spektrum weiterer Möglichkeiten. Neu sind

⁸ <https://londoncharter.org/history.html>, abgerufen am 17.10.2023.

⁹ Die Londoner Charta 2009, 1.

¹⁰ Die Londoner Charta 2009, 2.

¹¹ Die Londoner Charta 2009, 3.

¹² <https://londoncharter.org/history.html>, abgerufen am 17.10.2023.

¹³ The Seville Principles 2017.

¹⁴ Barrat 2021, 16.

diese Technologien nicht. Doch seit der Markteinführung der Oculus Rift 2016¹⁵ und der wachsenden Rechenleistung von Smartphones werden sie immer günstiger und damit gleichzeitig populärer. Darin können Chancen für die digitale Archäologie liegen, neue Wege bei der Präsentation von dreidimensionalen Daten und Modellen zu beschreiten. Allerdings scheinen sich die neuesten Technologien, die von digitalen Geisteswissenschaften, inklusive der digitalen Archäologie, erschlossen werden, nur langsam in der Forschungscommunity zu etablieren. Dieser Umstand ließe sich auf sehr begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen in diesem Sektor zurückführen.¹⁶

Wie ist der gegenwärtige Standpunkt zu dieser Frage? Wie kann das Potenzial von Virtual Reality mit minimalem Einsatz von Arbeitszeit und finanziellen Ressourcen am besten erschlossen werden? Dies steht im Einklang mit den in den Seville Principles festgelegten Grundsätzen zur Effizienz in der digitalen Archäologie: „Using fewer resources to achieve steadily more and better results is the key to efficiency.“¹⁷ Zudem sollte bei jeder Anwendung neuer Medien, wie Virtual Reality, die Frage gestellt werden, ob sie eine effektive Möglichkeit bieten, Informationen über die Vergangenheit zu vermitteln.¹⁸

Eine Möglichkeit diesen Fragen praktisch nachzugehen bietet sich mit dem Historischen Archiv mit Rheinischen Bildarchiv der Stadt Köln und der Erstellung einer VR-Anwendung auf Basis der Kreuter'schen Karten.

In einem ersten Schritt müssen dazu die theoretischen Grundlagen abgesteckt werden. Hierbei soll auf die Londoner Charta und die Seville Principles zurückgegriffen werden. Ebenso sollen theoretische Grundlagen aus dem Bereich der Serious Games herangezogen werden, die für dieses Projekt Relevanz haben. Im Anschluss wird es sinnvoll sein, vorangegangene ähnliche Projekte zu betrachten. Aufgrund der dort gewonnenen Einsichten können die folgenden Schritte auf den bisherigen Forschungserkenntnissen aufbauen. Daneben muss mit der archivalischen Quelle der Gegenstand dieser Arbeit erfasst werden. Ihr Inhalt und historischer Kontext werden für die sachgemäße Präsentation schließlich entscheidend sein. Dieser Schritt hat eine besondere Relevanz, da die Kreuter'schen Karten noch nie eingehend wissenschaftlich

¹⁵ https://www.meta.com/de-de/blog/quest/first-look-at-the-rift-shipping-q1-2016/?utm_source=de.wikipedia.org&utm_medium=oculusredirect, abgerufen am 25.09.2023.

¹⁶ Champion 2021, 135.

¹⁷ The Seville Principles 2017, 7.

¹⁸ Hageneuer 2020, 103.

untersucht worden sind.

Vor Beginn der praktischen Arbeit am Modell und der VR-Umsetzung werden außerdem grundsätzliche methodische und konzeptionelle Vorüberlegungen zur Durchführung und Evaluation nötig sein. Neue, innovative Konzepte wie *codesign* stehen neben klassischen Methoden wie der Nutzerorientierten Gestaltung¹⁹ - kurz UCD - und der partizipativen Softwareentwicklung, kurz PD²⁰ zur Verfügung. Codesign-Methoden setzen auf eine starke Partizipation aller Forschenden und basieren auf dem in den 1980ern entwickelten PD, bei dem wiederum Nutzende schon in frühen Stadien an der Entwicklung beteiligt werden. Beim UCD werden Endnutzer als Zielgruppe bereits zu Beginn der Entwicklung berücksichtigt, aber nicht an der Entwicklung selbst beteiligt. Stattdessen wird ein Prototyp zur Evaluation bereitgestellt und im Anschluss daran hinsichtlich der gewonnenen Erkenntnisse verbessert.²¹ Aufgrund der begrenzten Zeit des Projektes wird ein partizipativer Ansatz schwer umzusetzen sein. Zwar sollen die Wünsche und Vorstellungen der beteiligten Personen und Institutionen nicht unberücksichtigt bleiben, doch sind auch hier die Ressourcen begrenzt und der Arbeitsaufwand ist schwer einzuschätzen. Eine Prioritätenliste mit möglichen Features des Modells und vor allem der Anwendung wird in Vorbereitung zu erstellen sein. Im Anschluss daran kann mit der Anfertigung des 3D-Modells begonnen werden. Dieser Schritt wird in die Virtual-Reality-Umsetzung übergehen, bzw. in die Herstellung von Alternativen zu dieser. Damit kann dann die Evaluation selbst durchgeführt werden und schließlich ihre Auswertung, wobei auch der Lerneffekt gemessen werden soll.²² Aufgrund der dort gewonnenen Erkenntnisse wird es notwendig sein, die VR-Umsetzung für das Historische Archiv der Stadt Köln vor der Bereitstellung für die Ausstellung anzupassen und auszubessern. Zuletzt muss es um die Publikation der Forschungsdaten und der Anwendungen gehen, denn: "As copyright holders of reconstructions, we have the possibility to make sure our visualisations get communicated the right way even in the future."²³

¹⁹ User-centered design, allgemein mit UCD abgekürzt. Vgl. Pujol-Tost 2017, 2.

²⁰ Participatory design, allgemein mit PD abgekürzt. Vgl. Pujol-Tost 2017, 2.

²¹ Pujol-Tost 2017, 2.

²² Pujol-Tost 2019, 2.

²³ Hageneuer 2020, 109.

2. Forschungsgeschichte und theoretische Grundlagen

2.1 Theoretische Grundlagen

Zu Beginn werden zunächst einige theoretische Grundlagen beleuchtet, die für 3D-Modellierung und der Konzeption von Anwendungen in Bereich Cultural Heritage von besonderer Bedeutung sind. Dies wird der Einordnung vorangegangener Projekte im hieran anschließenden Kapitel zu Gute kommen.

2.1.1 3D-Modellierung in den digitalen Geisteswissenschaften

Mit den bereits eingangs erwähnten Seville Principles und der London Charter gibt es zwei wichtige theoretische Grundsatzbestimmungen für 3D-Rekonstruktionen im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften bzw. dem *virtual heritage*.

Die Londoner Charta beansprucht für sich Gültigkeit überall dort, wo Kulturgut digital visualisiert und verbreitet wird.²⁴ Diesem Anspruch des ersten Leitsatzes ordnet sich auch dieses Forschungsvorhaben unter. Des Weiteren, erklärt die Charta, sollen „computergestützte Visualisierungsmethoden“ nur eingesetzt werden, wenn ihr Einsatz als angemessen einzustufen ist. Auf keinen Fall darf angenommen werden, sie lieferten methodisch eine Antwort auf alle Forschungsfragen. Ihr Einsatz muss gut begründet sein.²⁵ Die Seville Principles stimmen damit exakt überein. Niemals sollten computergestützte Visualisierungen andere Methoden verdrängen. Die Seville Principles betonen aber auch die Chancen für die Öffnung und die Untersuchung von zerstörter, bedrohter oder schwer zugänglicher materieller Kultur, die solche Visualisierungen ermöglichen.²⁶ Der dritte Leitsatz bezieht sich auf die einer Visualisierung zugrundeliegenden Quellen. Diese müssen zu jedem Visualisierungsvorhaben identifiziert, strukturiert, dokumentiert und ausgewertet werden.²⁷ In den Seville Principles wird dies auch auf die historische Landschaft und somit den räumlichen Kontext ausgedehnt.²⁸ Im vierten Leitsatz geht es um Dokumentation auf verschiedenen Ebenen, welche die Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit einer Visualisierung erlauben soll. Neben der vom vorherigen Leitsatz aufgegriffenen Dokumentation der zu Grunde liegenden Quellen ist dies eine klare Definition des Zwecks („was eine computergestützte Visualisierung darzustellen

²⁴ Die Londoner Charta, 5.

²⁵ Die Londoner Charta, 6.

²⁶ The Seville Principles 2017, 6.

²⁷ Die Londoner Charta, 7.

²⁸ The Seville Principles 2017, 7.

anstrebt“).²⁹ Die Seville Principles gehen einen Schritt weiter und bestimmen, dass der Zweck immer dem archäologischen Erbe dienen muss und Visualisierungen nicht um ihrer selbst willen entstehen sollten.³⁰ Daneben betonen auch sie die enorme Relevanz von Paradata und Metadaten.³¹ In Paradata sollen Entscheidungen während des Herstellungsprozesses festgehalten werden, in Metadaten wiederum Formate und Standards. Die angewendeten Methoden, ebenso wie die Verknüpfungen von Anhängigkeiten, müssen für Nutzende nachvollziehbar sein.³²

Die Seville Principles verlangen über die Londoner Charta hinaus Interdisziplinarität und ein spezialisiertes Team hinter jedem Visualisierungsvorhaben.³³ Zuletzt fordern sie außerdem die Evaluation von dreidimensionalen Visualisierungen, insbesondere, wenn sie zu Bildungszwecken oder zur Unterhaltung eingesetzt werden sollen. Explizit formulieren die Principles: „[...] the most appropriate method of evaluation will be the visitor studies.“³⁴

2.1.2 Presence und Authenticity

Virtual Reality erzeugt sog. Presence. In seiner ursprünglichen Definition meint Presence das Gefühl, sich an einem Ort zu befinden, an dem man sich tatsächlich nicht befindet. Dieses Konzept wurde vor allem in der Forschung und Entwicklung von Virtual Reality aufgegriffen, und in seiner Definition dahingehend erweitert, dass die Vermittlung einer Erfahrung nicht als Vermittelte wahrgenommen wird;³⁵ Genauer als das „feeling of belonging in a digital environment without awareness of mediation“³⁶. Dieser Effekt tritt ein, wenn sich die virtuelle Welt und die Interaktionsmöglichkeiten darin an natürlichem Verhalten der realen Welt orientieren und möglichst exakt widerspiegeln. Presence wird seit mehr als 20 Jahren interdisziplinär diskutiert.³⁷

Viele Faktoren beeinflussen Presence, wie beispielsweise Größenverhältnisse, Bewegungsgeschwindigkeiten, Undurchlässigkeit von Wänden und andern Oberflächen, etc. Durch Neugier und der Möglichkeit, in solchen simulierten Welten selbst Entscheidungen zu

²⁹ Die Londoner Charta, 8.

³⁰ The Seville Principles 2017, 5.

³¹ The Seville Principles 2017, 8.

³² Die Londoner Charta, 9f.

³³ The Seville Principles 2017, 5.

³⁴ The Seville Principles 2017, 8.

³⁵ Koutsabasis 2021, 120.

³⁶ Champion 2021a, 16.

³⁷ Pujol-Tost 2019, 4f.

Abbildung 1: Der Innenraum eines Hauses in der 3D-Rekonstruktion Ullastrets.

treffen, kann in Serious Games bereits ein signifikanter Lerneffekt bei Nutzenden festgestellt werden.³⁸ Als Konzept der Cultural Presence sollen im Bereich der Virtual Cultural Heritage auch gezielt soziale und kulturelle Erfahrungen vermittelt

werden.³⁹ Anwendungen müssen dementsprechend ein breites Spektrum verschiedener Affordanzen bieten.⁴⁰ Als Beispiel dieser Art Presence kann ein Projekt des Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret in Spanien dienen, bei dem es Besuchenden ermöglicht wurde mittels VR eine Rekonstruktion der eisenzeitlichen Stadt Ullastret im Jahr 250 v. Chr. zu betrachten. Neben der hochdetailliert rekonstruierten Stadt mit eingerichteten Häusern wurde auch die Landschaft in der Umgebung nachgebildet. Ein begleitendes Narrativ führte Nutzende durch die virtuelle Welt:

„[...] the story embroils visitors in the dream of a member of the settlement's elite. Every night he returns to the settlement and remembers fragments of his life such as the first time he saw the walls of the town, the children playing in the street, the courtyard where he learned to fight, and the empty city after the downfall.“⁴¹

Besuchende waren von dieser aufwändigen Inszenierung, an der über anderthalb Jahre lang mit verschiedenen Kooperationspartnern gearbeitet wurde, begeistert.⁴²

Allerdings wird sehr realistisch aussehenden Rekonstruktionen häufig vorgeworfen, dass sie Betrachtende in die Irre führen würden, da sie in ihrer Darstellung nicht zwischen Fakt und Hypothese unterscheiden. Daher wurden verschiedene Ansätze entwickelt, diesem Problem zu begegnen und hypothetische Elemente einer Rekonstruktion zu kennzeichnen. Beispielsweise mittels Farbgebung, Unschärfe, Rahmungen, etc.⁴³ In den Seville Principles werden ebenfalls Grundsätze zu Authentizität in digitalen Visualisierungen formuliert. Hier

³⁸ Barrat 2021, 16.

³⁹ Koutsabasis 2021, 120 bzw. Pujol – Champion 2012.

⁴⁰ Eve 2012, 9f.

⁴¹ Sierra et al. 2017.

⁴² Ebd.

⁴³ Barrat 2021, 17.

wird Authentizität so umschrieben, dass es jedem möglich sein sollte, „to distinguish what is real, genuine or authentic from what is not.“⁴⁴ Sie empfehlen dazu die Herstellung verschiedener virtueller Interpretationen, die nebeneinander zu präsentieren seien. In jedem Fall sollten verschiedene Ebenen von Exaktheit während der Entstehung eines Modells dokumentiert und auch visualisiert werden, damit alle Betrachtenden zwischen ihnen unterscheiden können. Diese Auffassung von Authentizität meint die Objektivität historischer Quellen und Artefakte im Sinne ihrer Echtheit und Originalität. Im Bereich der Virtual Heritage wird der Authentizitätsbegriff über materielle Kultur hinaus für die Darstellung von Praktiken, Herstellungsprozessen und Traditionen verwendet bzw. wie nahe solche Darstellungen an ihren tatsächlichen Vorbildern sind.⁴⁵ In der Entwicklung von digitalen Spielen, vor allem bei solchen mit historischem Setting, steht dagegen die subjektive Authentizität im Vordergrund. Mithilfe von akkuraten, weniger akkuraten oder schlicht frei erfundenen Darstellungen, sowie der Schaffung einer tragenden Atmosphäre wird bei Spielenden die Illusion erzeugt, sich in einem authentischen historischen Setting zu bewegen. Diese subjektive Authentizität ist als ein Gefühl zu verstehen, „which counts in the end and which constitutes if a given player will accept a given game as an authentic display of a given time.“⁴⁶ Auch dieses Konzept, dass Spielende dazu verleitet, Rekonstruktionen für authentisch zu halten, kann in die Irre führen und ein falsches Bild der Vergangenheit bei Betrachtenden hinterlassen.⁴⁷ Insofern sind Immersion durch subjektive Authentizität und Presence nicht immer geeignet beim wissenschaftlichen Gebrauch von VR.⁴⁸

2.1.3 Forschungsethische Ansprüche

3D-Modelle werden selten in anderen Forschungsvorhaben nachgenutzt.⁴⁹ Da bei diesem Projekt ein besonderes öffentliches Interesse vorhanden ist, bereits andere Forschungsprojekte darauf aufmerksam geworden sind und Ideen zur Nachnutzung äußerten⁵⁰, besteht die ethische Verpflichtung das Modell mit sämtlichen Forschungsdaten ordnungsgemäß zu sichern und verfügbar zu machen.

⁴⁴ The Seville Principles 2017, 6.

⁴⁵ Champion 2021, 133.

⁴⁶ Zimmermann 2021, 24.

⁴⁷ Hageneuer 2020, 102.

⁴⁸ X-MEM 2023.

⁴⁹ Champion 2021, 129.

⁵⁰ Siehe unten „Exkurs zu Möglichkeiten der Nachnutzung“

Auch die Londoner Charta verpflichtet mit ihrem fünften Leitsatz zur Nachhaltigkeit, damit das kulturelle Erbe wachsen kann und bezieht sich in ihren Präzisierungen zu diesem Leitsatz vor allem auf die Gewährleistung von Langzeitarchivierung.⁵¹ Der letzte Leitsatz der Charta bestimmt zum Zugang, dass eine Verbreitungsform genutzt werde, sodass „maximal möglicher Gewinn für Studium, Verständnis, Interpretation, Erhaltung und Verwaltung von Kulturgut erzielt wird.“⁵² Gemäß den Leitsätzen müssen in Metadaten technische Aspekte eines Modells festgehalten werden und in sog. Parادات die Entscheidungen der modellierenden Person. Aber es gibt bislang nur wenige Repositorien für 3D-Modelle und keine etablierten Standards für solche Datensätze.⁵³

Die FAIR-Prinzipien sind heute wissenschaftspolitischer internationaler Konsens im Forschungsdatenmanagement und werden als Kriterien bei der Wahl eines geeigneten Repositoriums und einer Möglichkeit zur Langzeitarchivierung helfen. Das Akronym FAIR steht für „auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) sowie wiederverwendbar (Re-usable)“⁵⁴. In erster Linie beziehen sich die FAIR-Prinzipien auf Metadaten und sind technisch nachzuvollziehen.⁵⁵ Ein Repository für den unmittelbaren Zugriff auf die Daten dieses Projektes sowie einen Langzeitarchivierungsdienst zu nutzen, die den FAIR-Prinzipien entsprechen, sollte die forschungsethischen Ansprüchen erfüllen.

2.2 Vorangegangene ähnliche Projekte

Es ist unmöglich, hier alle vergleichbaren Projekte im Detail aufzuführen. Daher soll nur auf diejenigen näher eingegangen werden, die diesem Projekt entweder thematisch besonders nahestehen, oder besonders wichtige Erkenntnisse hervorgebracht haben, die hierfür relevant sein könnten.

2.2.1 Experimente mit den neuesten Technologien im Museum für Antike Schifffahrt in Mainz

Seit 2011 wird im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz mit neuen dreidimensionalen Medien experimentiert. Federführend ist das am Museum angesiedelte Leibniz-Forschungszentrum für Archäologie in Kooperation mit dem Programm “Zeitbasierte

⁵¹ Die Londoner Charta 2009, 11.

⁵² Die Londoner Charta 2009, 12.

⁵³ Barrat 2021, 19.

⁵⁴ Linne et al. 2021, 216.

⁵⁵ Vergleiche hierzu das FAIRsFAIR Data Assessment Tool „F-UJI“: <https://www.f-ujl.net/>, abgerufen am 18.10.2023.

Medien“ der Hochschule Mainz. Seit 2015 ist auch das Leibniz-Institut für Wissensmedien beteiligt. Ort der Experimente ist das Museum für Antike Schifffahrt. Dort wurde 2011 die sog. Rotunda eingerichtet. Eine 360° Projektionsfläche, die von 2012 bis 2015 intensiv mit verschiedenen Angeboten getestet wurde. Seit 2017 werden VR- und AR-Anwendungen im sog. Mixed Reality Open Lab untersucht. Bei dessen Einrichtung unterstützte ein externer IT-Dienstleister. Während der Experimente kamen verschiedene VR- und AR-Headsets zum Einsatz und es entstanden insgesamt 11 Anwendungen und Visualisierungen.⁵⁶ Eine große Schwierigkeit war die rasante Entwicklung der Technik im letzten Jahrzehnt. Daher war die Leitfrage in der Testumgebung stets, ob diese neuen Technologien von der Öffentlichkeit im Museumsraum akzeptiert werden würden. Beim ersten Einsatz von VR-Headsets im direkten Vergleich mit der 360°-Rotunda im Jahr 2014 und 2015 war das Resultat eindeutig: „To the question ‚Did you feel transported into another world?‘, the users of the head sets answered with evidently stronger agreement than the visitors of the 360° Rotunda.“⁵⁷ Somit verlagerte sich der Fokus der Experimente auf VR-Anwendungen. 2017 wurde es Besuchenden ermöglicht auf einer Fläche von fünf mal fünf Metern in einem virtuellen Tauchgang die Fundstelle eines antiken Schiffswracks zu erkunden. Auf diese Weise wurde ein Ort, der ansonsten unzugänglich ist, in einer Ausstellung erschlossen. Zusätzliche Informationen wurden auf Klemmbrettern, die in der virtuellen Umgebung aufgehoben werden konnten, bereitgestellt.⁵⁸ Im weiteren Verlauf des Projekts wurde die Anwendung weiter verbessert. Mithilfe einer Teleport-Funktion konnten Besuchende den Meeresgrund über die abgesteckte Fläche von 5x5 Metern hinaus erkunden. In der virtuellen Umgebung wurden Knöpfe hinzugefügt, die auf Druck weitere Erklärungen im Audioformat abspielten. Außerdem

⁵⁶ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 443f. Infos zur Durchführung der Projekte sowie die Anwendungen selbst sind in einer virtuellen Ausstellung öffentlich zugänglich: <https://beyondthescreen.de/public/beyond-exhibition-2020.php>

⁵⁷ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 452.

⁵⁸ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 447.

konnten nun auch Funde wie Amphoren-Fragmente aufgesammelt werden. Beim Fallenlassen sanken sie wieder langsam zu Boden. Diese Physik sollte zum immersiven Erlebnis beitragen, man sei unter Wasser. Das Herumwerfen von Amphora-Fragmenten entwickelte sich zu einem beliebten Spiel, vor allem bei jüngeren Besuchenden.⁵⁹ Eine Herausforderung blieb für viele Nutzende die Orientierung auf dem Meeresgrund. Hierzu war eine Minikarte am virtuellen Handgelenk in Planung.⁶⁰ In Evaluationen zeigte sich, dass Besuchende zufriedener mit der VR-Anwendungen waren, wenn sie viele Möglichkeiten zur Interaktion geboten bekamen. Diese Beobachtung wurde bei der Konzeption nachfolgender Evaluationen daher besonders berücksichtigt und gezielt 2019 untersucht. In einem neuen Angebot wurde es Besuchenden

Abbildung 2: Screenshot der VR-Anwendung zum römischen Schiffswrack.

des Museums ermöglicht, auf einer Ruderbank Platz zu nehmen und mittels eines VR-Headsets auf ein römisches Schiff versetzt zu werden. Die Bewegungen des Besuchenden wurden dabei technisch verfolgt und in die virtuelle

Umgebung gespiegelt. Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde dieses Angebot jedoch nicht ständig öffentlich angeboten.⁶¹ Bei all den experimentellen Anwendungen zeigte sich „that museum visitors generally need - to differing degrees - instructions when using the applications.“⁶² Ein Umstand, der in Zukunft tiefergehend evaluiert werden müsse, aber seitens des Museums in Publikationen nicht näher ausgeführt wurde. Leider wurde ebenfalls nicht deutlich beschrieben, worin genau die Probleme bestanden und welche Art Anleitung nötig war.

⁵⁹ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 450.

⁶⁰ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 457.

⁶¹ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 450f.

⁶² Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 458.

2.2.2 360° POLARSTERN im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven

Am 18.05.2019 eröffnete die erste große Sonderausstellung in Deutschland, in der gezielt Virtual-Reality eingesetzt wurde, im Deutschen Schiffahrtsmuseum / Leibniz-Institut für Maritime Geschichte (kurz DSM) in Bremerhaven. Unter dem Titel „360° POLARSTERN“ sollte das gleichnamige Forschungsschiff mithilfe von VR-Brillen „erlebbar“ gemacht werden. Denn das Schiff wird noch aktiv genutzt und ist nur in wenigen Ausnahmefällen für die Öffentlichkeit zugänglich. Mehrere 360°-Videos sollten in der Ausstellung einen Eindruck vom Leben und Forschen auf der „Polarstern“ vermitteln. Geordnet waren die VR-Stationen in die vier Themenbereiche Forschung, Leben, Fahren und Aufbruch. Dort wurden ebenfalls physische Originalobjekte von der „Polarstern“ gezeigt. Außerdem gab es eine Station mit einem

Abbildung 3: Foto der Station "Forschen" in der "360° POLARSTERN"-Ausstellung.

interaktiven Modell des Schiffs. Die gesamte Ausstellung wurde im DSM erstmals so geplant, dass der Fokus auf dem Virtual-Reality-Angebot lag und nicht auf den physischen Objekten.⁶³ Ein sog. Expeditionsbuch sollte Besuchende durch die Ausstellung führen. Der Ausstellungsraum selbst war dem Deck der „Polarstern“ nachempfunden.⁶⁴ Im DSM fanden derzeit große Umgestaltungs- und

Umbaumaßnahmen statt, in deren Zuge auch die Dauerausstellung neu konzipiert werden sollte. Die Sonderausstellung „360° POLARSTERN“ wurde deswegen auch als Experiment genutzt, um zu evaluieren, wie sich VR in eine neue Dauerausstellung integrieren ließe.⁶⁵ Ein Vorteil lag zu Beginn der Konzeption auf der Hand: Anders als übersichtliche Schiffsmodelle oder stillgelegte Schiffe im Museumshafen bot sich mit VR die Möglichkeit an, Besuchenden ein großes, noch aktiv in Benutzung befindliches Objekt relativ unabhängig von den räumlichen Kapazitäten des Museums zu zeigen.⁶⁶ Virtual Reality ermöglichte hier den

⁶³ Weiss 2022, 201f.

⁶⁴ Weiss 2022, 210.

⁶⁵ Weiss 2022, 209.

⁶⁶ Weiss 2022, 207.

„Zugang zu ansonsten verschlossenen Welten“⁶⁷. Das Interesse an der Technik war groß. Trotz der Umbaumaßnahmen waren die Besuchszahlen im Verlauf der Sonderausstellung hoch. Besonders bei jüngeren Besuchenden stiegen die Zahlen an und ihr Feedback im Gästebuch legte den Schluss nahe, dass sie vor allem vom VR-Angebot angezogen wurden. Daher wurde die Ausstellung zunächst als Erfolg gewertet.⁶⁸ Es fiel allerdings auch auf, dass der Gestaltung des Ausstellungsraumes und den präsentierten physischen Objekten dementsprechend wenig Beachtung geschenkt wurde.⁶⁹ Daraufhin wurde in Frage gestellt, ob es denn überhaupt die Ausstellungsobjekte oder den Museumsraum gebraucht hätte. Im Grunde wäre ein virtuelles Museum denkbar, mit dem Nutzende selbst unmittelbar interagieren könnten, ganz ohne das Museum als physischen Ort und vermittelnder Institution. Das Verhältnis von physischem Ausstellungsraum und virtuellem Raum sei noch nicht hinreichend bestimmt. Deswegen, so das Fazit dieser Sonderausstellung, sollte sich ein Museum eher seiner Kernaufgabe, der Bewahrung physischer Objekte, zuwenden und diese nicht aus dem Fokus verlieren.⁷⁰ Weitere Evaluationsformen zu dieser Ausstellung waren ein ausgelegter Fragebogen und eine Klebzettelwandbefragung. Ersterer wurde 483 mal ausgefüllt, jedoch sind keine Details über die Resultate publiziert. Lediglich aus Diskussionsrunden mit Besuchenden wurden zwei Beobachtungen festgehalten: Besuchende würden nicht zwischen Inhalt und Medium bei VR-Headsets unterscheiden und sog. Störquellen würden sie anregen, Ideen über weitere Interaktionsmöglichkeiten mit VR zu äußern. Worin genau diese Störquellen bestanden, wird in den Publikationen zu dieser Ausstellung nicht näher definiert.⁷¹

2.2.3 TimeRide in Köln und anderen Städten

Als VR-Angebot mit einem Stadtmodell Köln als Inhalt ist TimeRide am Alter Markt in Köln diesem Projekt thematisch sehr nahe. Besuchende nehmen dort in einer rekonstruierten Straßenbahn Platz und werden mittels VR-Headset, Schaukeln des Wagens und simuliertem Fahrtwind immersiv in das Jahr 1926 versetzt. Das Angebot besteht seit 2017 und wurde nach einer vollständigen Überarbeitung im August 2021 neu eröffnet.⁷² Als erfolgreiches

⁶⁷ Weiss 2022, 213.

⁶⁸ Weiss 2022, 211.

⁶⁹ Persönlicher Kommentar: Diese Ausstellung war meine erste Begegnung mit VR und ich erinnere mich nicht daran, physische Ausstellungsobjekte dort gesehen oder den Ausstellungsraum als Schiffsdeck wahrgenommen zu haben.

⁷⁰ Weiss 2022, 214.

⁷¹ Mayer 2020, 87f.

⁷² Vgl. Pressemeldung vom 28.08.2021, <https://timeride.de/presse/>, abgerufen am 10.10.2023.

Geschäftsmodell findet sich TimeRide auch in vier weiteren großen deutschen Städten. Wissenschaftliche Studien oder publizierte Ergebnisse von Kundenbefragungen liegen zu TimeRide nicht vor. Daher bleibt nur ein vorbehaltlicher Blick in öffentliche Rezensionen. Bei 2.381 Bewertungen auf Google erreicht TimeRide eine sehr positive Bewertung von 4,4 von fünf Sternen im Durchschnitt. Ähnlich gut gestimmt fallen Bewertungen auf Tripadvisor⁷³ und Facebook⁷⁴ aus.

VR und AR scheinen die Möglichkeit zu bieten, selbst Perspektive einzunehmen und sich so grundlegend von herkömmlichen zweidimensionalen Medien zu unterscheiden.⁷⁵ Diese Annahme trifft allerdings bei einem 3D-Video wie beispielsweise TimeRide nicht zu. Die Herstellenden des Videos legten fest, was Besuchende zu bestimmten Zeitpunkten zu sehen bekommen. Sie sind an die virtuelle Straßenbahn gebunden und können weder aussteigen um die Stadt selbst zu erkunden noch die Fahrt anhalten oder verlangsamen, um sich in ihrem eigenen Tempo Dinge umzusehen. Fahrgäste können lediglich ihren Kopf bewegen, um sich umzusehen. Insofern werden hier stärkere Limitationen als in einem Museum mit physischen Ausstellungsobjekten oder einem tatsächlichen Stadtrundgang gesetzt. Hier stehen Gäste für gewöhnlich nicht unter Zeitdruck und müssen zwangsläufig selbst im Raum Perspektive einnehmen.

Die kommerzielle Nutzung von digitalem kulturellem Erbe hat auch längst die Archäologie erreicht. Es gibt einige wenige archäologische Dienstleistende, die sogar anbieten, VR- und AR-Anwendungen zu entwickeln.⁷⁶ Leider bleiben Details zu diesen Projekten, Para- und Metadaten, sowie eventuelle Evaluation der Öffentlichkeit und dem allgemeinen wissenschaftlichen Interesse verborgen. Daher gilt es, kommerzielle Rekonstruktionen von wissenschaftlichen zu unterscheiden.⁷⁷

2.2.4 Abkehr von VR im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg

Nach dem direkten Vorbild der VR-Station im Deutschen Museum wurde auch im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg von September 2022 bis Januar 2023 eine solche

⁷³ https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g187371-d12857255-Reviews-TimeRide_Cologne-Cologne_North_Rhine_Westphalia.html, abgerufen am 10.10.2023.

⁷⁴ <https://www.facebook.com/people/TimeRide-K%C3%B6ln/100038549032618/?sk=reviews>, abgerufen am 10.10.2023.

⁷⁵ So argumentiert auch Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 441.

⁷⁶ Wie beispielsweise Wessex Archaeology: <https://www.wessexarch.co.uk/archaeological-services/virtual-reality-vr-augmented-reality-ar-and-gaming>, abgerufen am 18.10.2023. Oder in Deutschland ArcTron: <https://www.arctron.de/references/2019-en/vr-application-for-museum-exhibition/>, abgerufen am 18.10.2023.

⁷⁷ Hageneuer 2020, 103.

Station in die Ausstellung integriert. Zur Nutzung der Station mussten Besuchende sich zuvor anmelden und wurden während der Nutzung von einer studentischen Hilfskraft angeleitet. Diese war auch für die Sicherheit und Hygiene des Angebotes zuständig. Die VR-Station bestand aus einer Oculus Rift Brille, die kabelgebunden über einen Rechner betrieben wurde. Dieses Setup sorgte für einige Probleme. Zuerst erwies sich das veraltete VR-Headset als schwer zu reinigen und ungünstig für Brillenträger. Durch eigens vorgenommene Modifikationen an Teilen des Headsets seitens des Museums konnten diese Hindernisse weitgehend beseitigt werden. Die fest angebauten Kopfhörer mit umschließenden Ohrmuscheln stellten sich als problematisch heraus, da Nutzende die Anweisung der Anleitenden dadurch nur undeutlich wahrnahmen. Es musste stets darauf geachtet werden, dass die Kopfhörer zur Seite geklappt blieben. Eine große Herausforderung war aus Sicherheitsgründen die Kabelführung vom Headset zum Rechner.

Bei der Verwendung einer einzigen VR-Brille mussten Gruppen von Nutzenden aufeinander warten. Mithilfe einer Eieruhr wurde die Nutzungszeit deswegen auf 15 Minuten begrenzt, anschließend das Headset desinfiziert und nach einer Einwirkzeit von weiteren fünf Minuten für den nächsten Nutzenden bereitgestellt. Um alle Museumsgäste wenigstens passiv an dem Angebot teilhaben zu lassen, wurde der Inhalt der VR auf ein Display gestreamt. Gleichzeitig zur VR-Station wurde eine Extended Reality (kurz XR)-Experience Station durch das Projekt Museum INSIDE/OUT als gezielter Gegenentwurf getestet. Mithilfe von Gesten ließen sich Projektionen an Wänden steuern. Hier sollten Besuchende ohne anleitendes Personal zurechtkommen. In der Folge „[...] zeigte sich, dass dies die Hemmschwelle zur Nutzung drastisch erhöhte. Viele der Besuchenden, die den Raum betraten, trauten sich nicht in den dafür ausgezeichneten Bereich, sondern genossen das Intro-Video und betrachteten den Raum eher als eine Art Ausstellungsobjekt.“⁷⁸ Dennoch war dieses Angebot für Gruppen attraktiver.

Sowohl die VR- als auch die XR-Station erhielten im Germanischen Nationalmuseum ein positives Feedback. In ihrem Fazit wünschen sich die Autoren, beide Konzepte für Dauerausstellungen in Museum weiterzuentwickeln und zu verbessern.⁷⁹

⁷⁸ Uhl et al. 2023.

⁷⁹ Uhl et al. 2023.

3. Die Kreuter'schen Karten

Die sogenannten Kreuter'schen Karten, die seit 1892 im Historischen Archiv der Stadt Köln verwahrt werden, wurden bislang nicht nach modernen wissenschaftlichen Standards untersucht und es gibt keine Publikationen, die sich speziell mit dem Kartenwerk befassen.⁸⁰ Für die Aufbereitung der Karten in 3D und das Herstellen der interaktiven Anwendungen ist es daher unbedingt erforderlich, die Sammlung und ihren historischen Kontext zu erfassen. Auch die Intention, die Franz Kreuter mit seiner Arbeit verfolgte, sollte so weit wie möglich nachvollzogen werden. Nur so kann die Quelle in ihrer digitalen Visualisierung authentisch wiedergegeben werden.⁸¹

3.1 Beschreibung der Sammlung

Franz Kreuters Topographische Sammlung umfasst 112 physische Objekte (vgl. im Anhang Kapitel 9.3.1: Liste der Dokumente). Die Einzelobjekte wurden zum Großteil alphabetisch geordnet und mithilfe von kleinen Aufklebern durchnummeriert. Die Nummerierung selbst ist

nicht stringent. Die Breite Straße teilt sich auf in die Karten 8I bis 8III, während sich die Hohe Straße auf die Karten 33 bis 37 erstreckt. Zum Heumarkt liegen die zwei Karten 30 und 30a vor. Fast alle auf Papier gezeichneten Karten sind auf Karton geklebt. Dies ist eine um die Jahrhundertwende gängige restauratorische Maßnahme, die zum Großteil heute nicht reversibel ist.

Abbildung 4: Karte Nr. 8III zeigt einen Teil der Breite Straße.

⁸⁰ Abgesehen von Wendenburg 2023, das parallel zu diesem Projekt entstand.

⁸¹ Vgl. Kapitel 2.1.2 bzw. Champion 2021, 133.

Abbildung 5: Kreuters Zeichnung der Malzmühle.

Das Dokument mit der Nr. 53 sticht in der Sammlung hervor. Es handelt sich dabei um eine Zeichnung der Malzmühle, zu der Kreuter in der Bildunterschrift vermerkte, dass sie am 3.12.1853 abgerissen wurde. Neun Lagepläne zeigen große Teile der Kölner Altstadt. Zumindest sechs von Ihnen scheint Franz Kreuter selbst gezeichnet zu haben. Zwei sind Drucke, unter anderem die Karte Nr. 111, die mit Karte Nr. 103 nochmals

koloriert vorliegt. Die Karte 112 befindet sich auch im Anhang zu „Wanderung durch das

mittelalterliche Köln“.⁸²

Abbildung 6: Kreuters Lageplan des südlichen Stadtbereichs.

Mithilfe von 14 Planskizzen lässt sich Kreuters Arbeitsweise nachvollziehen. Hier trug er wahrscheinlich in Vorbereitung Grundstücksgrenzen ein, markierte den Straßenverlauf und hielt erste Informationen fest. Manchmal scheinen die Planskizzen selbst die Basis für fertige Zeichnungen zu sein und zeigen bereits angedeutete Gebäudeelemente wie Fenster, Türen oder andere Umrisse. Im Fall des Heumarktes ist die fertige Zeichnung mit Nr. 30 beziffert und die zugehörige Planskizze liegt separat als Nr. 30a vor.

Den Großteil der Sammlung, mit 89 Dokumenten, bilden Zeichnungen, die zumeist eine einzelne oder aneinander anschließende Plätze und Straßen Kölns zeigen. Die Fassaden der direkt an der Straße anliegenden Häuser sind dabei im Aufriss dargestellt. Die Qualität der Zeichnungen variiert stark. Außerdem zeigen 36 von ihnen deutliche Hinweise, dass sie nicht fertiggestellt sind (vgl. im Anhang Kapitel 9.3.2: Übersicht der Eigenschaften und Features der Kreuterkarten). Auf einigen Karten sind Häuserreihen auf einem separaten Stück Papier

⁸² Kreuter 1857.

Abbildung 7: Eine der Planskizzen Kreuters.

gezeichnet und aufgeklebt. Im Falle des Alter Markts⁸³ (Karte Nr. 1) oder Heumarkts (Karte Nr. 30) finden so auf engen Raum alle Fassaden Platz. Durch die Möglichkeit sie aufzustellen, können sie in Gänze betrachtet werden. Es gibt durch geglättete Knicke Hinweise, dass dieser „3D-Effekt“ bei weiteren Karten möglich war, aber nun durch den untergeklebten

Karton verhindert wird.

26 Karten sind bunt koloriert, andere nur teilweise, wieder andere überhaupt nicht. Ebenso variabel ist der Detailgrad der Häuserfronten.

Auf 68 Karten sind auf den Straßen und Plätzen die Grenzen der Pfarrgemeinden mit bunten Farben markiert. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es in diesen Fällen eine kleine Legende in

Abbildung 8: Aufgestellte Häuserreihen auf der Karte des Heumarkts.

einer Ecke der jeweiligen Karte, welche die Symbolisierung der Farben aufschlüsselt. Diese ist nötig, da Farben häufig mehrfach verwendet wurden und die Farbzugehörigkeit einer Pfarrei wechseln kann.

Obwohl den Pfarrgemeinden dadurch eine prominente Stellung in der Quelle eingeräumt wird, befinden sich im gesamten Kartenwerk nur vier von Kreuter mit ihren Fassaden gezeichnete Kirchen: St. Allerheiligen auf dem Eigelstein⁸⁴, St. Mariä Himmelfahrt⁸⁵, St. Katharina⁸⁶ und St. Georg⁸⁷. Wichtige Pfarrkirchen, deren Bezirke häufig auf den Kreuter'schen Karten

⁸³ Im Namen wird „Alter“ nicht dekliniert, vgl. Diedrich 2009, XXXV: „So wie es heute im ‚kölnischen Hochdeutsch‘ korrekt ‚auf dem Alter Markt‘ (nicht ‚auf dem Alten Markt‘) heißt, werden auch hier nach alter kölnischer Tradition, [...] die Angaben zu den Straßenbezeichnungen nicht dekliniert“.

⁸⁴ Eigelstein Nr. 14, Karte Nr. 18.

⁸⁵ Marzellenstraße Nr. 30, Karte Nr. 106.

⁸⁶ An St. Katharinen Nr. 458 ½ (franz. Konskriptionsnummer), Karte Nr. 87.

⁸⁷ Am Waidmarkt Nr. 92 ½ (franz. Konskriptionsnummer), Karte Nr. 98.

wiedergegeben sind, fehlen hingegen, wie zum Beispiel St. Brigida, beide Martinspfarren, St. Kolumba und St. Jakob.

Auf den Karten erscheint auf den Straßen oder Plätzen meist ihr jeweiliger Name. An Kreuzungen oder Abzweigungen sind ebenso die Namen der einmündenden Straßen eingetragen.

Bei 33 Karten, die Häuserfassaden zeigen, sind die französischen Konskriptionshausnummern dokumentiert. Die preußischen Orientierungsnummern sind meist auf den Fassaden selbst eingezeichnet und finden sich auf 87 Karten. Beide Hausnummern können sich aber auch vor dem Haus auf der Straße oder darüber befinden.

Auf 83 Karten hinterließ Kreuter Annotationen. Häufig sind es lediglich Hausnamen, aber es gibt auch unterschiedlich ausführliche Anmerkungen. Ihr Inhalt scheint willkürlich: Sie betreffen einzelne historische Ereignisse, Geschäfte oder Institutionen, wann Gebäude abgerissen wurden und manchmal persönliche Kommentare, wie zu Weidenbach Nr. 21⁸⁸:

„Ordenskirche St. Michael im Weidenbach, abgebrochen; / die Kirche stand auf den freien Matte nördlich der Pionierkaserne. Die Caserne selbst ist noch das Original Klostergebäude, die schöne Statue des Hl. Michael in St. Aposteln rührt aus dieser Kirche her. Es war früher bemalt und vergoldet, ehe der unglückliche weiße Lack es verdorben.“

Innerhalb von Kreuters Annotationen lässt sich keine Systematik feststellen. Er scheint schlichtweg notiert zu haben, was ihm jeweils wichtig erschien.

Anders verhält es sich mit weiteren Anmerkungen in roter Schrift und deutlich von Kreuter abweichendem Schriftbild. Sie befinden sich auf 22 Karten und dann meist auf dem Karton, auf den sie geklebt sind. Diese Annotationen halten ausschließlich Besitzwechsel fest und folgen einem Muster. Zu Beginn steht ein Hausname, ein Geschäft oder eine Institution. Darauf folgt ein Personennamen, gelegentlich mit einer zugehörigen Ortsangabe und ein Wert in Talern. Beispielsweise: „zum Lientz / Frau Marg. In den Dannen in der Neugasse 600 Taler“⁸⁹. Auffällige kleine Symbole befinden sich über machen Häusern auf 31 Karten. Entweder handelt es sich um Becher mit Henkel (es gibt auch einen Kelch) oder eine zitronenartige Form. Mit ersterem sind Gasthäuser markiert. Letzteres stellt wahrscheinlich ein Brot dar und zeigt Bäckereien an. Diese Symbole werden an keiner Stelle legendarisch aufgeschlüsselt und auch

⁸⁸ Auf der Kreuterkarte Nr. 100.

⁸⁹ Neugasse Nr. 11 auf Karte Nr. 65.

Abbildung 9: Auf Karte Nr. 98 sind zwei Bäckereien markiert.

nicht stringent verwendet. Der „Kaiser“⁹⁰ auf der Ehrenstraße war sicher eine Gaststätte und ist nicht mit einem Becher markiert. Ebenso gibt es unmarkierte Bäckereien. Fraglich ist auch, warum nur diese beiden Geschäftsarten besonders gekennzeichnet sind. In der Zusammenstellung all dieser Merkmale lässt sich kein Muster erkennen (siehe Tabelle im Anhang). Alle bunt kolorierten Karten zeigen preußische Hausnummern. Ebenso alle mit eingezeichneten Pfarreien. Französische Hausnummern treten nur in Karten auf, die Orientierungsnummern enthalten. Wie die Planskizzen zeigen, nutze offenbar auch Kreuter bei der Anfertigung der Zeichnungen die preußischen Hausnummern zur Orientierung, um Pfarrgrenzen einzutragen und eine Konkordanz zu den ehemaligen französischen Konskriptionsnummern zu schaffen.

Die Anmerkungen in roter Schrift treten nur auf Karten auf, in denen Kreuter selbst Annotationen und die preußischen Hausnummern eintrug. Genauso verhält es sich mit den Symbolen für Bäckereien und Gasthäuser.

Abseits dieser Regelmäßigkeit ist keine Systematik zu erkennen und die gesamte Topographische Sammlung hinterlässt einen durchweg heterogenen Eindruck.

3.2 Der Historische Kontext der Kreuter'schen Karten

3.2.1 Franz Kreuter

Franz Kreuters Großvater Jean Kreuder war Landwirt in Ringsdorf bei Brühl. Franz Vater, Severin Kreuder, geboren am 26.12.1768, war Schreinermeister in Köln. Am 01.07.1804 (damals nach französischem Revolutionskalender am 25. Messidor XII.) heiratete er die 1775 in Leutersdorf geborene Gertrud Baum. Aus dieser Ehe ging Franz Anton Kreuder hervor, der am 04.03.1810 in der rue d'honneur Nr. 4001, der späteren Ehrenstraße Nr. 23, geboren

⁹⁰ Ehrenstraße Nr. 86 auf Karte Nr. 17. Siehe Kapitel 3.2.1 zum „Kaiser“ als Gaststätte.

wurde. Franz wurde Buchdrucker, Verleger und war auch selbst als Schriftsteller tätig. Dabei änderte er seinen Namen und ersetzte das „d“ durch das noch heute geläufige „t“. Sein Ladengeschäft führte er unter dem Titel „Habü – Kräuter“. Es befand sich Mitte der 1830er⁹¹ ebenfalls in der Ehrenstraße Nr. 23.⁹²

Bei seinen eigenen Publikationen lag Franz Kreuters Schwerpunkt ausschließlich in der kölnischen Geschichte und er forschte selbst eingehend zu verschiedenen Themen. Sehr bekannt und gut verkauft wurden zwei Bände mit Kölner Sagen und Legenden, eine Sammlung zum Hl. Maternus anlässlich der Gedenkfeier des Heiligen im September 1838, sowie die „Geschichte des berühmten Helden Johann von Werth. Kölns blutige Schaubühne oder der Freiheitskampf der Kölner Ritter und Bürger im dreizehnten Jahrhundert“ von 1846. Sämtliche Werke veröffentlichte er stets im Selbstverlag.⁹³

Mitte der 1840er kam es in Köln zu größeren Grundstücks- und Immobilien-Spekulationen, wodurch die Preise enorm in die Höhe getrieben wurden. Franz Kreuter entwickelte in seinem Freundeskreis Ideen, um die Bodenspekulation und die damit einhergehende Preissteigerung zu verhindern.⁹⁴ Am 14. Januar hielt er eine Karnevalsansprache in der Gaststätte „Zum Kaiser“ in der Ehrenstraße, die allgemein auch der „dreckige Kaiser“ genannt wurde, weil im Schankraum noch Hühner liefen.⁹⁵ Hier formulierte Kreuter sein Anliegen eine „Gesellschaft auf Gegenseitigkeit“ zu gründen, „damit auch kleine Leute zu Eigentum gelangen können“⁹⁶ und auf diese Weise einen neuen Vorort zu schaffen. Zunächst wurde er nicht ernst genommen. Jedoch setzte er seinen Vorschlag trotz der Widerstände unablässig in die Tat um.⁹⁷ Bereits im Jahr zuvor hatte Franz Weyer, der Bruder des damaligen Stadtbaumeisters, Grundstücke im Bereich nördlich der Venloer Straße gekauft, der Ziegelfeld genannt wurde, da sich dort einige Ziegeleien für den Bau der Kölner Festungsanlagen befunden hatten. Offensichtlich war Weyer Kreuters Genossenschaft gegenüber nicht abgeneigt und verkaufte seine Grundstücke im weiteren Verlauf des Jahres 1845 an sie weiter.⁹⁸ Franz Kreuter entwarf sogar persönlich eine Bauverordnung, steckte Parzellen ab und plante den Verlauf neuer

⁹¹ Klersch 1994, Anm. 280, 202.

⁹² Vgl. Kölner Stadtarchiv Best. 7726, A60, 404.

⁹³ Vgl. Kölner Stadtarchiv Best. 7726, A60, 405.

⁹⁴ Klersch 1994, 111.

⁹⁵ Wilczek 1988, 23.

⁹⁶ Klersch 1994, 112.

⁹⁷ Vgl. Kölner Stadtarchiv Best. 7726, A60, 406.

⁹⁸ Wilczek 1967, 40.

Straßen.⁹⁹ Jedoch war er mit seiner Genossenschaft nicht der Einzige, der in dieser Gegend Bautätigkeiten in Gang setzte. Als Gründer des neuen Stadtteils ist Franz Kreuter sicher durch die Namensgebung in die Kölner Geschichte eingegangen. Die bis dahin geläufige Bezeichnung „Am Ziegelfeld“ missfiel ihm nämlich und in der Genossenschaft wurde daher über einen neuen Namen diskutiert. Weil die Initiative von der Ehrenstraße ausging und für die betroffenen Grundstücke auch die Bezeichnung „im Ehrenstraßer Feld liegende“ gebräuchlich war, entstand der Name „Ehrenfeld“, der von der versammelten Gesellschaft einstimmig angenommen wurde. Baubehörde und Landrat lehnten den neuen Namen zwar ab, aber Kreuter und andere gebrauchten ihn dennoch so lange und so häufig, bis die neue Bezeichnung erst allgemein geläufig und dann endlich amtlich geltend gemacht wurde.¹⁰⁰ So erhielt Franz Kreuter seine moderne Zuschreibung als Gründer des Stadtteils Ehrenfeld. 1850 veröffentlichte er eine Wochenschrift zur Stadtgeschichte, die noch im selben Jahr eingestellt wurde. 1855 erschien dann in Heften die „Wanderung durch das mittelalterliche Köln“, die aber aufgrund eines Streits mit dem Drucker nicht vollständig zu Ende geführt wurde.¹⁰¹ Etwa in diese Zeit ist ebenfalls seine topographische Sammlung einzuordnen. Im Jahr 1862 erhielt er ein Verbot zur Nutzung des Stadtarchivs.¹⁰² Seine finanzielle Lage scheint sich zusehends verschlechtert zu haben. Mit seiner Genossenschaft hat er wahrscheinlich keinen Gewinn erwirtschaftet, während er durch den Selbstverlag seiner Bücher und Schriften große Verluste hinnehmen musste. Zuletzt wohnte er in der Thieboldsgasse 122¹⁰³, bis er am 05.01.1877 wegen heftiger Schwindsucht im Kölner Bürgerhospital zur Pflege aufgenommen wurde. Dort verstarb er am 27.01.1877.¹⁰⁴

3.2.2 Forschungsgeschichte der Topographischen Sammlung

Wahrscheinlich aufgrund von Streitigkeiten mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln¹⁰⁵ ging Franz Kreuters Nachlass zunächst an die befreundete Familie Tonger. „Durch Vermittlung des Herrn Abgeordneten Wilh. Scheben hat der Buchhändler P. J. Tonger dem Historischen Archive

⁹⁹ Kölner Stadtarchiv Best. 7726, A60, 406.

¹⁰⁰ Wilczek 1983, 31.

¹⁰¹ Kölner Stadtarchiv Best. 7726, A60, 405.

¹⁰² Kölner Stadtarchiv Best. 608, A220.

¹⁰³ Nach dem Kölner Adressbuch von 1864 bis 1873. Ab 1874 taucht Franz Kreuter dort nicht mehr, stattdessen seine Schwester, mit der er wahrscheinlich in einem Hausstand lebte.

¹⁰⁴ Seine Todesurkunde befindet sich noch heute im Historischen Archiv der Stadt Köln Best. 7726, A60, 406.

¹⁰⁵ 1860 äußerte sich Kreuter öffentlich sehr negativ über das neu erschienene Urkundenbuch des Stadtarchivars. 1862 verwehrte dieser wiederum Kreuter die Benutzung des Archivs. Vgl. Wendenburg 2023, 26.

die in seinem Besitze befindlichen topographischen Skizzen des Lokalforschers Franz Kreuter geschenkt¹⁰⁶, verlautet Hermann Keussen 1892 in den Mitteilungen des Historischen Archivs. Er scheint sich eingehend mit den Kreuter'schen Karten auseinandergesetzt zu haben. Sicherlich verwendete er die Karten bei der Arbeit an seinem Hauptwerk „Topographie der Stadt Köln“¹⁰⁷, das 1910 erschien.¹⁰⁸ Die Anmerkungen in roter Schrift stammen aller Wahrscheinlichkeit nach von ihm und beziehen sich auf frühneuzeitliche Besteuerungen.¹⁰⁹ Zuvor müssen die Karten als erste konservatorische Maßnahme auf Karton befestigt worden sein. Die Nummerierung der Dokumente kann ebenfalls mit diesen Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden.¹¹⁰

In der Literatur über Köln werden die Kreuter'schen Karten seitdem immer wieder sporadisch erwähnt.¹¹¹ Digitalisate der Karten wurden vor einigen Jahren durch die Privatinitiative „Altes Köln“ online publiziert.¹¹² In Vorbereitung zur Ausstellung „M'r welle en neu Stadt baue – Kölns Aufbruch in die Moderne“ vom 20.10.2023 bis 10.03.2024 im Historischen Archiv mit Rheinischem Bildarchiv der Stadt Köln, in der die Kreuterkarten das zentrale Element bilden sollen, wurden die Karten von Mai bis November 2022 restauriert.

3.2.3 Historischer Kontext

Welche Intention verfolgte Kreuter mit der Anfertigung der Karten? Was waren seine Vorbilder? Bisherige Publikationen zu den Kreuter'schen Karten gingen darauf nicht ein. Im Historischen Archiv der Stadt Köln ist die Topographische Sammlung eine einzigartige Quelle und sticht dadurch besonders hervor. Unter der Annahme, dass dies bei ähnlichen Kartenwerken in anderen Städten ebenso der Fall sein müsste, wurde zu Beginn des Projekts stichprobenartig in zehn verschiedenen Archiven großer deutscher Städte per Mail angefragt,

¹⁰⁶ Keussen 1892, 89.

¹⁰⁷ Keussen 1910.

¹⁰⁸ Wendenburg 2023, 27.

¹⁰⁹ Ritter 2003, 98.

¹¹⁰ Die Kreuter'schen Karten befanden sich von Mai bis November 2022 in Restaurierung. Der Restaurierungsbericht stimmt mit meinen Überlegungen überein, dass Nummerierung, Befestigung der Karten auf Karton und die Annotationen in roter Farbe nachträglich durchgeführt wurden: „Im Verlauf einer historischen Erfassung wurden sie offensichtlich alphabetisch sortiert und dann durchnummeriert. Die Karten wurden in einer Konservierungsmaßnahme vollflächig auf Karton kaschiert und mittels schwarzen Gewebebands mit einem zweiten Karton zu einer Mappe zusammengehängt. Der Karton, auf den die Karten aufkaschiert wurden, wurde bei einigen Objekten mit rotem Stift beschriftet; diese Beschriftung gibt weitere Informationen über die dargestellten Gebäude.“ (Papierrestaurierung Lars Herzog-Wodtke, Dokumentation zur Restaurierung der Kreuterschen Karte 1/337-1 von Irmgard Pollmann).

¹¹¹ Wie in Ritter 2003 oder Klersch 1994.

¹¹² https://altes-koeln.de/wiki/Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten, abgerufen am 25.10.2023.

Abbildung 10: Ein Ausschnitt des Zeil-Panoramas von Strobel, 1840.

ob dort Vergleichbares bekannt sei. Bis auf Frankfurt am Main bemerkten alle angeschriebenen Archive die Besonderheit der Kreuterkarten, hatten aber etwas ähnliches zuvor nicht entdeckt. Im Historischen Museum Frankfurt wird ein Panorama der Zeil von 1840 aufbewahrt, gemalt von Johann Georg Adam Strobel.¹¹³ Die zeitliche Nähe zu Kreuter ist bemerkenswert und im ersten Eindruck scheint die Darstellung der Fassaden ähnlich. Allerdings verschwinden die Gemeinsamkeiten auf den zweiten Blick. In Strobels Panorama

Abbildung 11: Hanau, Altstädter Marktplatz, Bestandsaufnahme, Lageplan mit Fassadenabwicklung und Grundrissen (1731)

anschauliches Beispiel ist eine Bestandsaufnahme des Marktplatzes in Hanau von 1731.¹¹⁴ Genau wie bei Kreuter wird die Fläche des Marktplatzes mit den einmündenden Straßen wiedergegeben. Die Anliegenden Gebäude sind im Aufriss dargestellt, ebenso die auf dem Platz befindlichen Brunnen. Alle dargestellten Objekte sind mit einem Buchstaben versehen, die in einer zugehörigen Legende auf Bezeichnungen und weitere Informationen verweisen. Im Unterschied zu Kreuter befindet sich im Zentrum der Karte ein Maßstab und drei Gebäude sind auch mit ihrem Grundriss abgebildet.

sind die Fassaden der Häuser in Szene gesetzt. Es gibt einen Himmel mit Wolken, Licht- und Schattenspiel, Personen und Wagen auf der Straße sowie aus den Schornsteinen austretender Rauch. Diese künstlerische Inszenierung fehlt bei Kreuter, der im Gegensatz zu Strobel Informationen zu den Gebäuden dokumentierte. In dieser Hinsicht sind frühneuzeitliche Fassadenpläne Kreuters Werk näher. Ein

¹¹³ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Frankfurt_Am_Main-Zeil-Johann_Georg_Adam_Strobel-Zeil-Panorama-1840.jpg, abgerufen am 26.10.2023.

¹¹⁴ https://www.bildindex.de/document/obj20894470?part=1&medium=STMP_II_17934_001_r, abgerufen am 26.10.2023.

Als höchst aufschlussreich zu Kreuters Intention erweist sich seine Einleitung in „Wanderung durch das mittelalterliche Köln“. Darin beklagt er eingangs die Vernachlässigung der Kölnischen Geschichte in der historischen Forschung und freut sich über jene die „dieses Studium zu einer Lebensaufgabe“¹¹⁵ gemacht haben. Weiter schreibt Kreuter:

Nicht einmal eine einzige Karte vom Rheinland stellt uns die Stadt im Innern mit ihren vielen Merkwürdigkeiten dar und der Geschichtsforscher muß sich nothgedrungen zuerst eine solche Veranschaulichung selber aus den auf uns gekommenen Überbleibseln schaffen, bevor er an seine Arbeit Hand anlegen kann.* Dieser Boden der Geschichte, ich meine die Topographie, ist von den früheren kölnischen Geschichtsschreibern zu wenig berücksichtigt worden, vielleicht weil dies Studium an sich zu uninteressant oder zu mühsam für sie war, daher die vielen Vorstöße, weil den meisten gerade diese Anhaltspunkte der Geschichte fehlten, die jetzt durch dieses gründliche Studium vermittelt der Schreinsbücher aufgedeckt werden.¹¹⁶

Am Ende des ersten Satzes dieses Zitats notierte Franz Kreuter eine ausführliche Fußnote. Darin beschreibt er kurz die Mainzer Stadtaufnahmen von 1568 und 1594. Bei den Aufnahmen handelt es sich um Listen sämtlicher Häuser mit ihren Besitzern, Bewohnern und weiteren Anmerkungen, beispielsweise über Gewerbe.¹¹⁷ Die Gebäude werden in einem zuvor definierten Straßenabschnitt der Reihe nach beschrieben. Eine Karte wurde erst im 17. Jahrhundert angefertigt. Sie ist Kreuters Lageplänen sehr ähnlich, er kann sie aber nicht gekannt haben, denn sie war zu seinen Lebzeiten verschollen.¹¹⁸

Quellen wie die Mainzer Stadtaufnahmen wünscht er sich auch für Köln und formuliert die Idee, mithilfe von Archivalien und Gesprächen mit Zeitzeugen, die noch die reichsstädtische Zeit erlebt haben (bis 1794), eine Karte herzustellen. Kreuter erkennt offensichtlich die großen Umbrüche - oder eher den Aufbruch - in die Moderne, die das Stadtbild stark verändern. Er mahnt zur Eile: „Aber es wäre jetzt die höchste Zeit, da Köln [...] mit jedem Tage mehr und mehr von seinem altehrwürdigen Ansehen verliert. Besonders wichtig für die Geschichte wären die alten Häusernamen, was leider höhern [sic.] Orts gar nicht beachtet wird!“¹¹⁹ Und gerade diese Häusernamen tauchen in der Topographischen Sammlung besonders häufig auf. Die gedruckte Karte Nr. 112 im Anhang von „Wanderung durch das mittelalterliche Köln“ ist stilistisch identisch mit der Karte Nr. 111. Dort ist auf dem Alter Markt das „Kettenhäusgen“

¹¹⁵ Kreuter 1857, I.

¹¹⁶ Kreuter 1857, II.

¹¹⁷ Schrohe 1930, VIII.

¹¹⁸ Schwedische Truppen hatten den Plan während des Dreißigjährigen Krieges entwendet. Erst 1923 erhielt der Mainzer Stadtarchivar davon Kenntnis, dass er seinen Weg ins Archiv von Stockholm gefunden hatte. 1924 wurde der „Schwedische Stadtplan“ von Mainz zurückerworben. Vgl. Schrohe 1930, 313.

¹¹⁹ Kreuter 1857, II, Fußnote.

ingezeichnet. Die Bezeichnung findet sich ebenfalls auf der Kreuterkarte Nr. 1 zum Alter Markt. Diese Schreibweise des Namens ist bislang einzigartig und findet sich nur bei Kreuter.¹²⁰ Folglich spricht alles dafür, dass er in der Einleitung zur „Wanderung durch das mittelalterliche Köln“ seinen eigenen Plan skizzierte und die Topographische Sammlung für dieses Werk anfertigte.

Über die Fähigkeiten zur Ausführung muss Kreuter verfügt haben. In der Geschichte zur Gründung des Stadtteils Ehrenfeld wird erwähnt, dass Kreuter selbst Grundstücke einteilte, Straßen plante und eine Bauordnung entwarf. Er muss über gewisse Kenntnisse in Architektur und Vermessungstechnik verfügt haben, denn auch seine Lagepläne scheinen präzise zu sein. Aus seiner Lebensgeschichte wird allerdings nicht ersichtlich, wo er diese erlernt haben könnte. Seine schulische oder weitere Ausbildung ist nicht überliefert.

3.2.4 Datierung der Kreuter'schen Karten

Das jüngste in den Kreuter'schen Karten notierte Datum ist der 16.10.1857¹²¹ bzw. ein nicht näher bestimmtes Ereignis zu Filzengraben Nr. 10-12: „Clarissenkloster / 1857 abgerissen“.¹²² Folglich kann Ende 1857 als Terminus ante quem angesehen werden.

Umgekehrt lassen sich die Karten nicht zur Bestimmung eines Terminus post quem heranziehen, da Kreuter in seinen Annotationen teils bis ins Hochmittelalter zurückreicht. Keussen datiert die Karten anhand des Straßenbildes in die 1840er Jahre.¹²³ Aufgrund seiner zeitlichen Nähe und enormen Expertise zur Topographie Kölns ist diese Annahme zu akzeptieren. Allerdings darf hierbei Kreuters Intention, das mittelalterliche Stadtbild wiederzugeben, nicht vergessen werden. Vielerorts treten bei ihm Dinge auf, die zu seinen Lebzeiten schon nicht mehr existierten. Zum Beispiel der Stiftsbezirk Maria Ad Gradus.¹²⁴ Allein vom Kartenmaterial auszugehen kann folglich bei einem Datierungsversuch in die Irre führen. In den 1840ern war Kreuter mit seiner Genossenschaft beschäftigt und veröffentlichte 1846 mit „Geschichte des berühmten Helden Johann von Werth“ thematisch abweichende Werke. Erst 1850 publizierte er allgemein zur Kölner Geschichte. Unter der sicheren Annahme, dass die

¹²⁰ Lt. Historischem Archiv mit Rheinischem Bildarchiv. Möglicherweise ist diese Schreibweise auf Kreuters Herkunft zurückzuführen. Daneben gibt es einige weitere sprachliche Auffälligkeiten. Eine Stilanalyse der Karten im Hinblick auf Inhalt und Ausführung könnte in Zukunft weitere Erkenntnisse liefern.

¹²¹ „M. A. von Cortenbach geb. Fr. von Frenz zu Kentenich, 16.10.1857 Freiherr Heinrich Ferdinand von Cortenbach zu Altenhaben und Plens“, Glockengasse Nr. 25-27, Kreuterkarte Nr. 24.

¹²² Kreuterkarte Nr. 21.

¹²³ Keussen 1892, 89.

¹²⁴ Der Bezirk wurde 1802 aufgehoben, ist aber eingezeichnet auf Kreuterkarte Nr. 95.

<https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-13589-20110718-16>, abgerufen am 27.10.2023.

Topographische Sammlung in Zusammenhang mit der „Wanderung durch das mittelalterliche Köln“ entstand, – beide Werke wurden offenbar 1857 gleichzeitig beendet – erscheint Ende der 1840er, oder Anfang der 1850er Jahre, als Entstehungsdatum der Topographischen Sammlung wahrscheinlicher.

4. Vorüberlegungen und Konzeption des Projekts

4.1 Grundlegendes Konzept

Archive befinden sich, wie Museen, im Spannungsfeld von Bewahren und Vermitteln. Einerseits haben sie den Auftrag, historische Quellen und Kulturgüter zu schützen. Andererseits sollen diese auch für die Forschung und dem allgemeinen öffentlichen Interesse zur Verfügung stehen. Für Archive wiegt dieser Zielkonflikt allerdings deutlich schwerer als für Museen, da er für sie gesetzlich bestimmt ist.¹²⁵ Die Nutzung digitaler Medien ist hier eine gute Möglichkeit, die originalen Quellen zu schützen und sie dennoch einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bedenken wie die des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, dass durch die Nutzung von VR dem Ausstellungsraum und den originalen physischen Objekten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt würde, sind im Kontext eines Archives, wo der Inhalt einer Quelle in der Regel vorrangig vor ihrer Materialität behandelt wird, weniger schwerwiegend. Insofern müssen dann allerdings Anwendungen an diesen Kontext angepasst werden und dürfen sich nicht nur auf die reine Visualisierung beschränken, sondern mindestens gleichrangig den schriftlichen Inhalt der verwendeten Quellen wiedergeben. Diese VR-Anwendung wird, ebenso wie die meisten anderen, auf einem digitalen Modell basieren, das wiederum eine Abstraktion ausgewählter Bestandteile des Originals ist. Häufig ist der Zweck einer solchen Anwendung dann jedoch ein ganz anderer als der des Originals.¹²⁶ Beispielsweise dient die Polarstern als Forschungsschiff, während die 360°-Aufnahmen Besuchenden im Museum einen Eindruck vom Leben und Arbeiten dort vermitteln sollten. Auch in diesem Projekt sollen Nutzende etwas über die Karten und Kölner Stadtentwicklung lernen, im Vordergrund stehen jedoch die Kreuter'schen Karten als archivalische Quelle.

Bei Vorüberlegungen zu objektiver und subjektiver Authentizität in den zu entwickelnden

¹²⁵ ArchivG NRW vom 16.03.2010, §5 Verwahrung und Sicherung u. §6 Nutzung.

¹²⁶ X-MEM 2023.

Abbildung 12: Häuser in der Hafengasse, 1904.

Abbildung 13: Der gleiche Bereich in den Kreuterkarten

Anwendungen könnte also zunächst nach der Akkuratheit der Kreuter'schen Karten selbst gefragt werden. Kreuters Zeichnungen der Häuserfronten wirken oft schematisch. Keussen bescheinigte Kreuters Arbeit eine Umsetzung „mit grosser [sic] Sorgfalt, allerdings ohne jeden Anspruch auf künstlerische Ausführung.“¹²⁷ Er gibt aber keinen weiteren Kommentar zur Akkuratheit der Karten ab. In dieser Hinsicht erweisen sich alte Fotografien Kölns als aufschlussreich. Ein Foto von 1904 zeigt drei Gebäude in der Hafengasse an der abzweigenden Salzgasse. Ihre Fassaden wurden auch von Kreuter gezeichnet. Im direkten Vergleich zeigt sich Kreuters „Sorgfalt“: Zwar fehlen bei ihm Details wie beispielsweise die exakte Position und Form der Fenster, ihre Anzahl ist jedoch korrekt und auch ihre Anordnung stimmt mit der Fotografie überein. Bei der Durchsicht weiterer Fotos fallen große Höhenunterschiede im Straßenbild auf, die heute weniger deutlich zu erkennen sind. Viele

Gebäude besaßen daher vor ihren Eingängen eine Treppe. Diese fehlen bei Kreuter beinahe vollständig. Die Höhenunterschiede in der Stadt waren für ihn folglich nicht von Interesse. Ebenso wenig wie die Kreuterkarten eine exakte Wiedergabe Kölns sind, wird dies das auf ihnen basierende digitale Modell. Stattdessen soll Franz Kreuters Intention hinter der Topographischen Sammlung für die

Abbildung 14: Das Bild vermittelt einen Eindruck der Höhenunterschiede in den engen Gassen Kölns

¹²⁷ Keussen 1892, 89.

Anwendungsentwicklung aufgegriffen werden, damit sie demselben Zweck nachkommt, wie die physischen Karten. Die finale Anwendung wird also keine „Zeitmaschine“ ins Köln des 19. Jahrhunderts sein, sondern vielmehr eine dreidimensionale Visualisierung der Kreuter'schen Karten. Presence und subjektive Authentizität werden diesem Ziel untergeordnet sein.

4.2 Video vs. Interaktivität

Ein 360°-Video, wie es bei TimeRide angeboten wird, eignet sich deswegen nicht zur dreidimensionalen Visualisierung der Kreuter'schen Karten. Wie bereits erläutert ist dieses Format für Nutzende sehr einschränkend und es ließen sich damit keinesfalls alle Inhalte der Karten, insbesondere Kreuters Annotationen, angemessen darstellen. Folglich wird eine interaktive VR-Anwendung benötigt, in der Besuchende die gesamte Topographische Sammlung erkunden können und die möglichst sämtliche ihrer Inhalte wiedergibt. Das Potenzial, Besuchende in der Ausstellung selbst zum Protagonisten werden zu lassen und Interaktion mit der virtuellen Umgebung zu ermöglichen,¹²⁸ soll bestmöglich ausgeschöpft werden.

4.3 Evaluation und Designprozess

Wie bereits in der Einleitung dargelegt ist ein partizipativer Designprozess in diesem Projekt nicht möglich. Dennoch ist es erstrebenswert, regelmäßig allen beteiligten Personen, insbesondere dem Historischen Archiv der Stadt Köln, über aktuelle Entwicklungsstände zu informieren und Feedback einzuholen. So kann auch die von den Seville Principles geforderte Interdisziplinarität in diesem, relativ kleinen Projekt, zumindest ansatzweise erfüllt werden.¹²⁹ Sobald eine Beta-Version der VR-Anwendung vorliegt, kann eine Evaluation mit Besuchenden des Archivs, die als Zielgruppe der Anwendung definiert werden können, erfolgen. So wird den Seville Principles Folge geleistet, die die Evaluation von digitalen 3D-Visualisierungen explizit durch Nutzerstudien fordern.

Diskussionsrunden mit Besuchenden, Klebzettelbefragungen oder die Analyse von Gästebucheinträgen, wie in den zuvor vorgestellten VR-Anwendungen in Museen, kommen, vor allem aus Zeitgründen, zur Evaluation dieses Projektes nicht in Frage. Deutlich einfacher wäre die schriftliche Befragung mithilfe eines Fragebogens. Die hohe Auswertungs- und Durchführungsobjektivität, der geringe Materialaufwand und die gute

¹²⁸ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 442.

¹²⁹ The Seville Principles 2017, 5.

Vergleichbarkeit unter den gegebenen Antworten, sprechen für die Verwendung dieser Methode.¹³⁰

Nicht zuletzt geht es während der Evaluation um die Frage, wie das Modell in der Ausstellung zur Kölner Stadtentwicklung von Oktober 2023 bis März 2024 am besten gezeigt werden soll. Auch wenn VR seitens des Historischen Archivs gewünscht wurde, scheint der aktuelle Trend von interaktiven VR-Angeboten abzukehren. Doch wo liegen hier genau die Schwierigkeiten? Haben Nutzende eher Probleme mit der Virtual Reality oder mit der Interaktivität? Für eine aussagekräftige Evaluation werden Kontrollgruppen benötigt. Vor dem Hintergrund dieser Frage können sie wie folgt aufgebaut werden:

Unter dem Arbeitstitel „Kreuter_VR“ wird die Virtual Reality Anwendung entwickelt. Parallel dazu „Kreuter_3D“ als Desktop-Anwendung. Sie bildet die Kontrollgruppe als herkömmliches interaktives Medium. Ein Video zu den Kreuter’schen Karten, unter dem Arbeitstitel „Kreuter_YT“, soll als Kontrollgruppe in einem allseits bekannten Format dienen, das jedoch nicht interaktiv ist.

5. Umsetzung des Projektes

5.1 Technischer Rahmen

Die ersten Entscheidungen während dieses Projektes betrafen die zur Verfügung stehende Hard- und Software.

Zugriff auf die technische Expertise oder finanzielle Mittel (wie im Museum für antike Schifffahrt in Mainz) fehlen den meisten archäologischen Forschungsprojekten. Es ist daher notwendig, möglichst günstige und leicht verfügbare Lösungen zur Durchführung dieses Vorhabens zu finden und zu demonstrieren.

5.1.1 Hardware

In enger Absprache mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln wurden für die Ausstellung vier Meta-Quest 2 Headsets beschafft. Sie sind günstig und enthalten standardmäßig einen Silikonüberzug um den Gesichtsbügel leichter reinigen zu können. Das Innere des Headsets bietet zudem Platz für die meisten Brillen. Außerdem befinden sich die Lautsprecher in den Bügeln und liegen nicht direkt auf den Ohren auf, wodurch Nutzende stets ihre Umgebungsgeräusche uneingeschränkt wahrnehmen können. Zuletzt haben sie einen

¹³⁰ Eid et al. 2011, 29.

besonders herausragenden Vorteil, der für die Entscheidung zu diesem Headset ausschlaggebend war: Sie funktionieren autark, ohne Anbindung an einen Rechner. Die zuvor beispielhaft beschriebenen Probleme aus dem Germanischen Nationalmuseum¹³¹ sind somit von vornherein eliminiert.

Für die Durchführung des Projektes wurde des Weiteren ein Desktop-PC und ein Notebook verwendet.¹³² Eigentlich hätte eines der Geräte ausgereicht, aber ersterer eignete sich aufgrund seines höheren Arbeitsspeichers und leistungstärkerer Grafikkarte besser zur 3D-Modellierung, sowie zum Rendern der Kameraflüge für das Video. Während letzterer sich als transportables Gerät besser eignete, an verschiedenen Arbeitsorten die Anwendungen zu entwickeln.

5.1.2 Software

Zur 3D-Modellierung wurde Cinema4D¹³³ verwendet. Bildungslizenzen dieser Modellierungssoftware sind günstig zu erhalten. Alternativ hätte sich Blender¹³⁴ als frei verfügbare Software angeboten, jedoch gab die Vertrautheit mit dem Programm hier den Ausschlag für die getroffene Entscheidung.

Viele Game Engines stehen zur nicht- oder geringfügigen kommerziellen Nutzung frei zur Verfügung. Da im Voraus keinerlei Erfahrung im Bereich der Spieleentwicklung bestand, fiel die Entscheidung hier auf Unity¹³⁵. Unity hat den Ruf, einfach erlernt werden zu können und zahlreiche frei verfügbare Tutorials in diversen Formaten schienen dies zu bestätigen. Außerdem unterstützt die Meta Quest 2 VR-Appentwicklung in Unity direkt.¹³⁶ Zur Programmierung der Skripte wurde nicht Unitys integrierter Editor verwendet, sondern Visual Studio Code¹³⁷. Parallel dazu kam die Bildbearbeitungssoftware GIMP 2 für diverse Zwecke zum Einsatz.¹³⁸

Der Schnitt des Videos wurde mit MAGIX Video Deluxe¹³⁹ durchgeführt. Diese Software war

¹³¹ Vgl. Kapitel 2.2.4 oder Uhl et al. 2023.

¹³² Desktop-PC: Dell Alienware Aurora R7, Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, Windows 11 (64 Bit), NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, RAM: 32578 MB. Notebook: Dell Alienware m15 R6, Intel(R) Core(TM) i7-11800 CPU @ 2.30GHz, Windows 11 (64 Bit), NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU, RAM: 16110 MB.

¹³³ Maxon Cinema 4D 24.035.

¹³⁴ <https://www.blender.org/>, abgerufen am 30.10.2023.

¹³⁵ Unity Hub 3.5.0, Unity Version 2021.3.12f1.

¹³⁶ Vgl. <https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-tutorial-hello-vr/>, abgerufen am 30.10.2023.

¹³⁷ Microsoft Visual Studio Code, Version 1.83.0.

¹³⁸ GIMP 2.10.34.

¹³⁹ MAGIX Video deluxe 2023 Premium, Version 22.0.3.172.

aufgrund privater Zwecke vorhanden. Die Sprachaufnahmen im Video wurden mit Audacity¹⁴⁰ aufgenommen und bearbeitet.

5.2 3D-Modellierung

5.2.1 Die digitale 3D-Übersetzung der Kreuter'schen Karten

Da die Kreuter'schen Karten eine einzigartige Historische Quelle sind, war es kaum möglich, hier im Hinblick auf ihre dreidimensionale Umsetzung vergleichbare Projekte als Vorbilder zu finden. Sehr nahe steht ein Projekt aus den Niederlanden, wo 2014 aus einer frühneuzeitlichen Vogelschaukarte ein Stadtmodell Groningens kreiert wurde.¹⁴¹ Leider waren hierzu keine weiteren Informationen zu finden.

Folglich müssen die Kreuterkarten selbst als Ausgangspunkt genügen. Im Januar 2023 lag die gesamte, vor kurzem restaurierte Topographische Sammlung in hochaufgelösten Digitalisaten vor.

Zur späteren Nachvollziehbarkeit wurde parallel zu den nun folgenden Schritten ein Rekonstruktionsprotokoll geführt.¹⁴²

Die Funktion, an manchen Stellen der Karten Häuserreihen aufstellen zu können, hatte die

Abbildung 15: Arbeitsfoto vom Aneinanderpassen der Kreuterkarten

ursprüngliche Idee zu diesem Projekt angeregt. In einem ersten Schritt konnte dies digital mit

¹⁴⁰ Audacity 3.1.3.

¹⁴¹ <https://www.karakterstadswandelingen.nl/een-stadswandeling-door-17e-eeuws-groningen/>, abgerufen am 30.10.2023.

¹⁴² Siehe im Anhang Kapitel 9.4.

Abbildung 16: Diese Karte von 1827 diente als Referenz während des Aneinanderpassens

allen Karten durchgeführt werden. Neben dem Aufstellen der Häuserreihen um 90° wurden diese im Anschluss sofort extrudiert, sodass aus der zweidimensionalen Zeichnung ein dreidimensionales Objekt entstand. Die Originalkarte verblieb in der Horizontalen und diente zur Ausrichtung der Gebäude. Lediglich an manchen Stellen, an denen Kreuter versuchte, perspektivisch zu zeichnen, war eine Entzerrung schwierig und diese waren kaum auszubessern. Trotzdem verblieben auch diese Gebäude im Modell. So entstand eine exakte dreidimensionale Visualisierung der Kreuter'schen Karten.

Nach Abschluss dieses Arbeitsschrittes konnten alle Karten zusammengefügt werden. Als Referenz diente hierzu eine Karte von Köln, die 1827 veröffentlicht wurde und auf der deutlich und gut lesbar die Straßennamen eingetragen sind.¹⁴³ Der darauf abgebildete Straßenverlauf dürfte dem Stand der Kreuter'schen Sammlung entsprechen. Zudem zeigt sie ein zusammenhängendes Bild und ist daher übersichtlicher als Kreuters eigene Lagepläne von Köln, die immer nur einen Teil der Stadt zeigen.

Die 3D-Modelle der Straßen wurden der Reihe nach vom Alter Markt (Karte 001) in ein neues Cinema4D-Projekt importiert. Parallel dazu war die Karte von 1827 in Photoshop geöffnet. Anhand dieser wurden die Kreuter'sche Karten neu orientiert und anschließend der davon abgedeckte Abschnitt in der Karte von 1827 markiert. Aus anfänglichen unzusammenhängenden Fragmenten bildeten sich schnell Cluster und nach dem Import von etwa der Hälfte der Straßen größere Zusammenhänge. Mithilfe der Eintragungen auf der 1827er Karte konnte diese Arbeit sehr beschleunigt werden, denn sie zeigte welche Teile wohin verschoben werden mussten. Auf diese Weise konnten sie ohne aufwendige Vorsortierung schnell aneinandergesamt werden.

¹⁴³ Grundriss von Köln und Deutz, <https://uu.oldmapsonline.org/maps/21cc4634-97fe-5986-8389-6ec348caffad/>

Abbildung 17: Die Zusammengefügten Kreuterkarten von oben

Die wichtigsten Orientierungspunkte und häufigste Anknüpfungspunkte sind heute noch zentrale Verbindungen und Plätze in der Kölner Innenstadt: Heumarkt, Alter Markt, Hohestraße, Schildergasse und Breite Straße. Außerdem kristallisierten sich zwei zusammenhängende Achsen heraus. Von Süden nach Norden Severinstor bis Eigelsteintorburg und von West nach Ost vom Ehrentor über die Breite Straße zum „Bollwerk“ am Rheinufer. Diese Achsen müssen auch Kreuter bei der Anfertigung seiner Karten zur Orientierung gedient haben.

Franz Kreuters Zeichnungen passen frappierend gut aneinander. Engstellen waren lediglich an Kreuzungen festzustellen, wo sich zwei Straßen überschneiden oder in

Bereichen mit vielen kleinen Gassen, vor allem in der Nähe von Alter Markt und Heumarkt.

Mit der Zusammenstellung aller Karten kristallisierte sich die erste wichtige Erkenntnis dieses Projektes heraus: Die Kreuter'schen Karten hängen sämtlich lückenlos zusammen. Keine einzelne Straße ist ohne Anschluss an das restliche Werk.

Durch die nach Himmelsrichtungen orientierten Achsen wird die Innenstadt in vier Teile gegliedert, die einzeln der Reihe nach feinjustiert werden konnten. Im gleichen Schritt wurden die Häuserreihen nachtexturiert, da die (Ober-) Seiten durch das Extrudieren eine stark verzerrte Flächendarstellung zeigten. Hierzu wurden zuvor aus dem Kartenmaterial mittels GIMP 2 neue Texturen generiert.

Abbildung 18: Arbeitsfoto während der Nachtexturierung

Ein Problem zeigte sich, als das Modell erstmals testweise in Unity importiert wurde. Dabei wurden nicht alle Seiten der Häuserreihen dargestellt. Die Ursache dafür lag im sog. Backface Culling: Digitale

dreidimensionale Flächen besitzen eine Ober- und eine Unterseite, deren Ausrichtung durch die sog. Normalen bestimmt wird. Die Game Engine geht davon aus, dass nur die Vorderseite sichtbar ist und stellt lediglich diese, zur Verkürzung von Ladezeiten, dar. Die Rückseite erscheint dann unsichtbar bzw. durchsichtig. Durch den hier beschriebenen Workflow zur dreidimensionalen Umsetzung von Kreuters Zeichnungen, waren die Rückseiten, Dächer und Seitenwände mit ihrer eigentlichen Innenseite nach außen gekehrt und damit in Unity unsichtbar. Es gibt Möglichkeiten, das Backface Culling zu deaktivieren. In Anbetracht der Größe des hier vorliegenden Modells wurde jedoch darauf verzichtet, um die Performance in der späteren Anwendung nicht zu beeinträchtigen. Stattdessen wurde die Ausrichtung der Normalen in Cinema 4D manuell für jede Häusergruppe korrigiert.

5.2.2 Ergänzungen im 3D-Modell

Abbildung 19: Arbeitsfoto der Modellierung des Doms

Im Kontext der Ausstellung zur Kölner Stadtentwicklung „M'r welle en neu Stadt baue“ soll die Topographische Sammlung für die Öffentlichkeit zugänglicher und ihr Bekanntheitsgrad erhöht werden. Außerdem soll sie einen Eindruck vermitteln, wie die Kölner Innenstadt vor 200 Jahren ausgesehen hat. Dazu sind im Modell

weitere Ergänzungen nötig. Beispielsweise zeichnete Kreuter den Dom, der sich zu seinen Lebzeiten noch im Bau befand, nicht. Lediglich die schriftliche Anmerkung „Dom“ verweist auf seinen Standort.¹⁴⁴ Museen und Archive tragen eine große Verantwortung, wenn sie Besuchenden Inhalte vermitteln. Das gilt besonders für den Einsatz von Medien, die einen starken nachhaltigen Eindruck auf Besuchende haben können. Generell bringen Besuchende einer Institution wie einem Museum großes Vertrauen entgegen. Deswegen dürfen sie nicht in die Irre geführt werden.¹⁴⁵ Es ist offensichtlich, dass mit 89 Karten, die Häuserfassaden zeigen, nicht der gesamte Innenstadtbereich abgedeckt sein kann. Es gibt viele Kreuzungen, an denen keine weiteren Karten anschließen oder auch Straßen(-Konvolute), die nur über eine einzelne Verbindung mit den restlichen zusammenhängen. Da das Modell für die Nutzung in

¹⁴⁴ Kreuterkarte Nr. 95.

¹⁴⁵ Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 453f.

VR ausgelegt ist, könnten weitläufige leere Bereiche im Modell jedoch einen verwirrenden Effekt haben. Eine deutliche äußere Begrenzung kann dem zunächst entgegenwirken. Daneben fehlen in den Kreuterkarten wichtige markante Gebäude, wie der eingangs erwähnte Dom. Als bekannte Sehenswürdigkeit und Landmarke wird er mit Sicherheit von Besuchenden in der Virtuellen Umgebung aufgesucht oder zur Orientierung verwendet werden. Deswegen wurde der Dom als erkennbare Ergänzung im Modell eingefügt. Hinzu kamen weitere Kirchen und der Turm des Rathauses¹⁴⁶. Zur Bestimmung von Proportionen und Ausrichtung der Gebäudeteile wurden frei verfügbare Grundrisspläne von Wikipedia verwendet, sowie das 3D-Modell Kölns in Google Maps.¹⁴⁷ Zunächst wurden nur die markantesten Kirchengebäude modelliert, die in direkter Nähe zu den von Kreuter gezeichneten Straßen und Plätze liegen: St. Aposteln am Neumarkt, St. Maria am Kapitol, Groß St. Martin und der Dom. Letztere beiden waren zu Kreuters Zeiten noch nicht fertiggestellt. Während an Groß St. Martin noch ein Ecktürmchen fehlte, war der Dom 1840 noch weit von seiner Vollendung entfernt.¹⁴⁸ Mittels Box-Modelling, einer Modellierungstechnik, aus der komplexe Figuren aus streng geometrischen Formen durch Schneiden, Extrudieren, Ziehen und Stauchen erstellt werden, konnten die Kirchen mit relativ geringem Arbeitsaufwand schnell modelliert werden. Ohne große Details und mit schlichter Textur sind sie keine akkuraten Rekonstruktionen, sondern dienen lediglich als Platzhalter¹⁴⁹. Die Textur wurde dem hellen Karton nachempfunden, auf den die Karten später geklebt wurden. Sie heben sich damit deutlich von Kreuters Zeichnungen ab und sind somit als nachträgliche Ergänzungen zu erkennen.

Dennoch reichen die Kirchen für ein vollständiges Stadtbild nicht aus. Auf den Karten selbst gibt es Lücken zwischen den Häuserreihen, manchmal ist sogar nur eine Straßenseite gezeichnet. Außerdem schließen nicht an allen Abzweigungen und Kreuzungen andere Kreuterkarten an, sodass Betrachtende in VR hier auf die weit entfernten Rückseiten anderer Straßenzüge blicken würden oder sogar in die Leere. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden zehn Häuser in Kreuters Stil modelliert, die als Platzhalter an solchen Leerstellen dienen. Im Gegensatz zu Kreuters Häusern sind sie streng symmetrisch, besitzen mit eingetieften Fenstern

¹⁴⁶ Der Rathausturm wurde aufgrund von Feedback im Alphatest eingefügt, vgl. Kapitel 6.1.

¹⁴⁷ Die ursprüngliche Idee, die 3D-Modelle von Google zu verwenden, konnte aufgrund der Nutzungsbedingungen von Google nicht umgesetzt werden, siehe: <https://www.google.com/intl/de/permissions/geoguidelines/>, abgerufen am 14.03.2023.

¹⁴⁸ Siehe zu den Quellen hierzu das Rekonstruktionsprotokoll im Anhang.

¹⁴⁹ Die hier verwendete Bezeichnung als „Platzhalter“ liegt darin begründet, da nicht auszuschließen ist, dass Kreuters Topographische Sammlung unvollständig vorliegt und Zeichnungen dieser Gebäude noch auf ihre Entdeckung warten.

und Türen eine relieffierte Oberfläche und sind ebenso wie die Kirchen mit der hellen Papp-Textur versehen. Diese zehn immer gleichen Häuser wurden an jeder Leerstelle verteilt und so oft wie nötig kopiert, eingefügt und ausgerichtet. So vermitteln sie allein durch ihr Erscheinungsbild und ihrem repetitivem Auftreten Betrachtenden ihren Platzhalterstatus und es wird deutlich, dass sie nicht zum originalen Kreuter'schen Kartenmaterial gehören. In der späteren VR-Umgebung wird dieser Umstand durch das Feature der Annotationsanzeige weiter hervorgehoben, denn nur die von Kreuter gezeichneten Häuser zeigen weiterführende Informationen an.

Das Einsetzen der Platzhalter-Häuser war ein sehr aufwendiger Arbeitsschritt. In jede Lücke sowie jeder Abzweigung mussten Platzhalter eingefügt und ausgerichtet werden. Entweder wurde die abzweigende Straße als Verblendung geschlossen. Dann wurde am Eingang zur neu kreierten Straße eine niedrige Blockade platziert, sodass Betrachtende in VR diese zwar nicht

Abbildung 20: Arbeitsfoto vom Erstellen der Platzhalter-Häuser

betreten, aber hineinblicken können. Oder es wurde eine neue Straße geöffnet, die von Kreuter gezeichnete Bereiche der Stadt miteinander verbindet. Diese wurde nicht blockiert und sind in der VR-Umgebung begehbar. Für kleinere Lücken im Modell wurde eine größere Blockade als Füllmaterial benutzt. Auf diese Weise entstand ein dichtes Stadtbild und ein Straßennetz, das den Blick von Betrachtenden auf die relevanten Aspekte des

Modells lenkt: Die Kreuter'schen Karten.

In einem folgenden Arbeitsschritt wurden die drei Tore in der Stadtmauer, an welche die Kreuterkarten enden, simpel modelliert und platziert. Zwischen ihnen wurde eine Mauer gezogen, die als Außengrenze des Modells dient. An der Ostseite wurde der Rhein nachgestellt und mit einer niedrigen Ufermauer von der Stadt abgegrenzt. Dies entspricht nicht der historischen Umgebung am Rheinufer zu Kreuters Lebzeiten, als dort noch zahlreiche mittelalterliche Befestigungsanlagen standen. Hierfür weitere Platzhalter zu modellieren hätte

Abbildung 21: Durch die Ergänzungen entstand ein deutlich dichteres Stadtbild

den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Die Andeutungen auf den Kreuterkarten müssen hierfür genügen.

Zuletzt sind die Pfarrgrenzen auf den Straßen ein wichtiger Teil der Karten. Sie müssen ebenfalls im Modell wiederspiegelt werden. Die originalen Zeichnungen der Straßenoberflächen im Modell zu belassen, um die Grenzen der Pfarrgemeinden darzustellen, war aufgrund ihrer uneinheitlichen Farbcodierung nicht zielführend. Stattdessen wurden schrittweise, mittels der zuvor zum Aneinanderpassen der Straßen verwendeten Karte, die Pfarrgrenzen im gesamten Stadtgebiet nach Kreuters Angaben rekonstruiert. Von dort konnte dann das Ergebnis in eine neue Grundebene im Modell übertragen werden, die die bisherigen horizontalen Elemente ersetzte. Wie in der Vorlage bildet der Untergrund nun farbige die Ausdehnung der Pfarrgemeinden ab.

Die Zeichnungen aus Franz Kreuters Topographischer Sammlung weisen eine einheitliche Größenskalierung auf und ließen sich dadurch gut als digitales 3D-Modell aneinanderpassen. Zur Skalierung auf die tatsächliche Ausdehnung der Kölner Altstadt eigneten sich die Endpunkte von Kreuters Hauptachsen, die sich auch heute noch im Stadtbild wiederfinden. Mit Hilfe vom „Entfernungen messen“-Tool in Google Maps ließ sich die tatsächliche Ausdehnung der Stadt ermitteln und auf Hilfslinien in Cinema4D übertragen. Da Kreuters Zeichnungen, ebenso wie das 3D-Modell, keine exakte und zumal keine georeferenzierte

Darstellung Kölns sind, ist eine grobe Übertragung der Messwerte und die anschließende Größenskalierung ausreichend. Auf die gleiche Weise wurde im Anschluss die Größe der Kirchen überprüft und gegeben Falls angepasst.

Abbildung 22: Vogelperspektive auf das Modell in Unity; diese Ansicht können Nutzende nicht einnehmen.

5.3 Appentwicklung in Unity

Das 3D-Modell konnte nach seiner Finalisierung ohne größere Probleme in Unity importiert werden. Da nur im Historischen Archiv mit den VR-Brillen gearbeitet werden konnte, wurde jedes Feature zuerst für die Desktop-Anwendung entwickelt und dann im Archiv für die VR-Anwendung adaptiert.

Zur Entwicklung der Anwendungen standen nur wenige Monate zur Verfügung. Da in Unity keine Vorkenntnisse bestanden, war der Arbeitsaufwand zudem unmöglich einzuschätzen. Deswegen wurde eine dreistufige Prioritätenliste angelegt, mit zuvor konzipierten Features, die der Reihe nach zu implementieren waren. Zuerst die Kernfeatures:

5.3.1 Kernfeature 1: Bewegen und Umsehen

Nutzende müssen in der Lage sein, sich im Modell zu bewegen und umsehen zu können. In der Desktop-Variante sollte die Bewegung mit den Tasten WASD oder den Pfeiltasten möglich sein. Ersteres ist für Nutzende mit Vorerfahrungen in digitalen Spielen intuitiver, letzteres für Unerfahrene. Die Blickrichtung soll mit der Maus gesteuert werden. Für die VR-Variante kann der Oculus VR-Player Controller verwendet werden.¹⁵⁰ Die Nutzenden können sich dann mit

¹⁵⁰ Vgl. Fußnote Nr. 118.

den Joysticks der Controller bewegen. Das Umsehen wird mit Kopfbewegungen in die virtuelle Welt übertragen. Bei der Implementierung dieses ersten Kernfeatures gab es keine Probleme.

5.3.2 Kernfeature 2: Teleportation

Da das Modell flächenmäßig sehr groß ist und Nutzende sich möglicherweise in der unbekanntenen Umgebung schwer orientieren können, wurde eine Möglichkeit entwickelt, in jede der 89 Karten zu teleportieren. Ein auf Tastendruck erscheinendes Dropdown-Menü mit einer Auswahl aller Straßen war einfach zu erstellen. Wählen Nutzende darin eine aus, springen sie an einen manuell platzierten Sprungpunkt in die jeweilige Straße. In *Kreuter_VR* gab es hierbei ein Problem: Der verwendete OVR Player Controller besteht aus mehreren Komponenten, die teils in hierarchischen Strukturen voneinander abhängig sind. Beim Verwenden des Teleport-Menüs veränderte sich nur die Position der Kameras¹⁵¹ und der virtuellen Handcontroller¹⁵². Ihnen wurde die Distanz vom Ausgangspunkt zum Sprungpunkt hinzuaddiert. Beim Betätigen des rechten Joysticks können sich Spielende schnell um 45° drehen. Nach der Teleportation sprang nun der Player Controller im Kreis um den Ausgangspunkt herum; In einem Radius, der der Distanz zum Sprungpunkt entsprach. Die tatsächliche Spielerposition blieb dagegen unverändert. Wie die anschließende Internetrecherche zeigte, ist dies ein bekanntes Problem mit dem verwendeten Controller, weswegen viele Entwickelnde hier andere Lösungen verwenden. In diesem Fall wurde der Controller nicht ausgetauscht, sondern während der Teleportation deaktiviert.

5.3.3 Kernfeature 3: Informationsanzeige

Es gibt fünf Informationen zu jedem Gebäude auf den Kreuterkarten, neben ihrer Lokalisierung

Abbildung 23: Der Debug-Screen in Minecraft

in einer Straße: Zugehörigkeit zur Pfarrei, Hausnummern (Orientierungs- und Konstriktionsnummern), Kreuters Informationen, Keussens Anmerkungen, sowie die zusätzliche Markierung als Bäckerei oder Gasthaus. Die Anzeige von Text wird für Presence als störend eingestuft.¹⁵³ Trotzdem sind diese Informationen essenzielle

¹⁵¹ Der OVR Player Controller enthält drei Kameras: Links, Rechts und Zentral.

¹⁵² Gemeint sind linker und rechter Controller.

¹⁵³ Pujol-Tost 2019, 16.

Bestandteile der Quelle und müssen auch in Virtual Reality dargestellt werden. Im populären Spiel „Minecraft“¹⁵⁴ erscheint mit einem Tastendruck auf F3 ein DEBUG-Screen. Dieser zeigt zahlreiche Informationen über die aktuelle Position der Spielfigur. Unter anderem zeigt er auch, welches Objekt der/die Spielende gerade ansieht.¹⁵⁵ Eine solche Informationsanzeige am Bildschirmrand für jede Hausfassade sollte auch in den Anwendungen implementiert werden. Nur so entsteht eine vollständige dreidimensionale Visualisierung der Kreuter’schen Karten. Dieses feature war die erste größere Herausforderung. Ein sog. Raycast ist hier das zentrale Element der Mechanik. Er ist ein Strahl, der von einem definierten Punkt aus verschiedene Variablen zurückgeben kann, je nach dem, auf welches Game Object¹⁵⁶ er trifft. In Kreuter_3D wurde hierzu ein kleines Fadenkreuz in der Bildschirmmitte platziert. Von dort aus zielt der Raycast unsichtbar geradeaus 100 Entfernungseinheiten. In Kreuter_VR geht

Abbildung 24: Screenshot aus Kreuter_VR mit dem Laserpointer an der rechten Hand und dem Infodisplay an der linken.

der Raycast als sichtbarer Strahl vom rechten Controller aus. Sonst wäre es schwierig, damit auf ein bestimmtes Haus zu zielen.

Damit alle Häuserfassaden voneinander unterschieden werden können, erhielt jede in Cinema4D einen unsichtbaren Layer mit einer einzigartigen

Bezeichnung. Kreuters Annotationen lagen bereits digital vor, sodass eine einfache Datenbank mit den verfügbaren Informationen zu jedem Gebäude erstellt werden konnte. Trifft der Raycast nun eine Fassade wird in Kreuter_3D am Bildschirmrand angezeigt, zu welcher Pfarrei das Gebäude gehört, der Straßename, in der es liegt, seine Hausnummer, Kreuters sowie Keussen Notizen und der Hinweis ob es sich um einen Bäcker oder ein Gasthaus handelt.

In VR hat eine statische Anzeige am Rand des Sichtfeldes eine desorientierende Wirkung.

¹⁵⁴ Minecraft, Mojang Studios, Xbox Game Studios, 2011.

¹⁵⁵ <https://minecraft.fandom.com/de/wiki/Debug-Bildschirm>, abgerufen am 01.11.2023.

¹⁵⁶ Alle Objekte einer Szene in Unity gehören der Klasse der Game Objects an. <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/GameObject.html>, abgerufen am 06.11.2023.

Stattdessen wurde hier am linken Controller ein Display verankert. So verwenden Nutzende beide Hände, um die Karten zu erkunden.

5.3.4 Kernfeature 4: Minikarte

Nach den Erkenntnissen aus dem Museum für antike Schifffahrt in Mainz kann selbst auf kleinem Raum die Orientierung in VR schwierig sein. Deswegen wurde dort über die Implementierung einer Minikarte nachgedacht. Eine solche muss es auch in den

Abbildung 25: Die Minikarte in GTA V

Anwendungen dieses Projektes geben. Minikarten gibt es in vielen digitalen Spielen in diversen Varianten. Hier sollte sie die aktuelle Blickrichtung des Nutzenden und seine nähere Umgebung wiedergeben. Als Vorbild kann die Minikarte in „Grand Theft Auto V“¹⁵⁷ dienen. Sie spiegelt nicht exakt die Umgebung der Spielfigur wider, sondern nur schematisch. Die Kreuter'schen Karten sind in weiß dargestellt, rekonstruierte Verbindungen in Gelb und Verblindungen ausgegraut. In Kreuter_3D ist sie ständig am oberen Bildschirmrand zu sehen. In VR wird sie auf Tastendruck hin an der rechten Hand angezeigt.

Als Sekundärfeatures wurden definiert:

5.3.5 Sekundärfeature 1: Menüführung

Ein einfaches Menü erhöht die Bedienfreundlichkeit. Darin lassen sich auch Informationen über das Projekt und eine Anleitung unterbringen. In beiden Anwendungen wurde die Menüführung simpel gehalten. Die Umsetzung in VR war im Vergleich zur Desktop-Anwendung jedoch deutlich komplizierter, denn es ist nicht möglich, ohne Weiteres ein zweidimensionales Menü einzublenden. In Kreuter_VR ist das Menü ein schwebendes Display, dass sich stets zum Nutzenden hin ausrichtet. Mittels eines Tastendrucks teleportiert es sich in geringem Abstand zum Spielenden. Zur Bedienung der Schaltflächen kommt erneut ein Raycast zum Einsatz.

5.3.6 Sekundärfeature 2: Startbildschirm

Beim Start der Anwendungen ist ein Startbildschirm für einen besseren Einstieg sinnvoll. Wie bei vielen anderen digitalen Spielen könnten Nutzende nach der anfänglichen Ladezeit mit einem Druck auf eine beliebige Taste selbst entscheiden, wann sie beginnen wollen. Für den

¹⁵⁷ Grand Theft Auto V, Rockstar North, Rockstar Games, 2013.

Startbildschirm in VR wurde direkt in Unity eine schwarze Box modelliert, in der Besuchende beginnen. Abgesehen von diesem Mehraufwand im Vergleich zu Kreuter_3D gab es hierbei keine Probleme.

5.3.7 Sekundärfeature 3: Bestandsbildanzeige

Um die Verbindung mit den originalen Kreuterkarten als archivalische Quelle herzustellen, haben Nutzende die Möglichkeit, sich während der Erkundung der virtuellen Umgebung Bilder der originalen Karten einblenden zu lassen. Dazu wurden alle Digitalisate auf eine einheitliche Größe herunterskaliert. Um auf Tastendruck die Zeichnung der Straße aufrufen zu können, in der sich Nutzende gerade befinden, verwendet dieses Feature ebenfalls den Raycast der Informationsanzeige. In VR verhalten sich die Bilder wie die schwebenden Displays der Menüs.

5.3.8 Sekundärfeature 4: Touren

Als Angebot, Nutzenden bestimmte Orte von Interesse zu zeigen, wurden Touren konzipiert. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass sie das Modell großräumig erkunden oder zuvor wissen, welche Straßen und Häuser sie betrachten möchten. In einer Tour werden weitere Informationen zur Verfügung gestellt, beispielsweise zum historischen Hintergrund der Karten. Während der gesamten Vorüberlegungen und Implementierung der anderen Features wurden bemerkenswerte Beobachtungen notiert. Daraus wurden schließlich vier kurze Touren erarbeitet: „Die Sammlung und das Projekt“ über die Kreuter’schen Karten und ihre Visualisierung als interaktives 3D-Modell, „Franz Kreuter und seine Zeit“ über den Zeichner der Karten und ihren historischen Hintergrund, „Damals und heute“ mit weiteren Bildern und „Interessantes und Kurioses“ über bestimmte Auffälligkeiten in der Topographischen Sammlung. Die Touren bestehen jeweils aus nicht mehr als zehn Stationen und zeigen in beiden Anwendungen auf den bereits verwendeten schwebende Displays Text und Bilder. Nutzende werden auf Knopfdruck von Station zu Station teleportiert. Leider war es in VR nicht möglich, den Betrachtenden automatisch auf das verankerte Display auszurichten, da der OVR Player Controller dies nicht erlaubte.

5.3.9 Optionale Features

Bis auf Wolken am Himmel der virtuellen Umgebung wurden sämtliche optionale Features während der Entwicklung verworfen. Dies betraf vor allem Ansätze zur Gamification¹⁵⁸ der Anwendung, die sich leider nicht mehr umsetzen ließen.

5.4 Erstellung des Videos

Als Vorbild für das Video diente das Projekt aus Groningen. Einfache Kameraflüge lassen sich simpel in Cinema4D rendern. Inhaltlich wurde es an die Anwendungen angeglichen, obwohl es, wie bereits konstatiert, unmöglich ist, dort alle Informationen der Kreuter'schen Karten wiederzugeben. Die für die Touren erarbeiteten Inhalte eigneten ebenfalls für das Video „Kreuter_YT“. Ursprünglich war nicht geplant, das Video zu vertonen. Schließlich erleichterte dies die Produktion allerdings sehr, da zuvor nur schwer abzuschätzen war, wie lange eine Aufnahme dauern und der dazugehörige Infotext eingeblendet werden musste. Diese Zeitangabe war jedoch nicht unerheblich, denn für 16 Sekunden gerenderte Kamerafahrt, bei 25 Frames in der Sekunde, also 400 Einzelbildern, benötigte der verwendete Rechner ca. 30 Minuten. Während dieser Zeit war der Prozessor zu 100% ausgelastet. Es galt demnach, die Aufnahmen so kurz wie möglich zu halten. Durch das langsame Vorlesen der Infotexte konnte die exakte Länge eines jeden Takes bestimmt werden und sparte so viel Zeit ein.

5.5 Durchführung der Evaluation

Nutzendenstudien sollten in jedem VR-Projekt durchgeführt werden.¹⁵⁹ Das Rechenzentrum der Universität zu Köln bietet für dieses Projekt eine Lime Survey-Instanz an, die allen Studierenden und Mitarbeitenden offen zur Verfügung steht.¹⁶⁰ Sie ist in einem Wiki sehr gut dokumentiert¹⁶¹ und bietet zahlreiche Möglichkeiten der Umfragegestaltung für alle wissenschaftlichen Zwecke. Dort erstellte Umfragen können über einen Link geteilt werden und die Eingaben werden online gespeichert. Damit eignet sich Lime Survey ideal für das Evaluationsvorhaben zu diesem Projekt.

¹⁵⁸ Gamification meint die „Übernahme spielerischer oder spieltypischer Elemente in eine nicht spielerische Situation; das Behandeln einer ernsthaften Aufgabe als Spiel (z. B. als Methode zur Erhöhung der Aufmerksamkeit)“, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Gamification>, abgerufen am 10.10.2023

¹⁵⁹ X-MEM 2020.

¹⁶⁰ <https://rrzk.uni-koeln.de/internetzugang-web/bausteine-fuer-webseiten/online-umfragen/limesurvey> bzw. <https://survey.uni-koeln.de/index.php/admin/authentication/sa/login>, abgerufen am 16.08.2023

¹⁶¹ https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual/de, abgerufen am 16.08.2023.

Im Internet gibt es viele Seiten mit Hinweisen und Anleitungen für Beta-Tests in der Spieleentwicklung.¹⁶² Ein Großteil der Empfehlungen dort beschäftigt sich mit Fragen des Marketings, die für dieses Projekt irrelevant sind. Um einschätzen zu können, welche Präsentationsform für eine Ausstellung am besten geeignet ist, sind andere Kriterien wichtiger. Viel besser eignet sich das Serious Game Design Assessment Framework (SGDA)¹⁶³, entwickelt von Konstantin Mitgusch und Narda Alvarado. Mit ihm können fünf verschiedene Fragengruppen erarbeitet werden:

1. Inhalt und Information: Dies meint alle Daten, die im digitalen Spiel den Spielenden begegnen.¹⁶⁴ Im Fall von Kreuter_3D und Kreuter_VR also das Einblenden der Straßennamen, die Darstellung der Pfarreien, die Aufrufmöglichkeit einer Abbildung der Originalkarte, die Anzeige der Annotationen von Kreuter und Keussen, den Inhalt der Touren und die Metadaten auf der Menüunterseite „Über das Projekt“.
2. Spielmechanik: Zielt auf die Methoden ab, die Spielende besitzen, um mit der Spielwelt interagieren zu können.¹⁶⁵ Das wären, abgesehen von der Minimap, alle Kernfeatures (Bewegung, Anzeige der Annotationen und Teleport) sowie die Touren.
3. Idee und Erzählweise: Im Sinne einer Erzählung einer bestimmten Geschichte oder der Konstruktion eines Narrativs, dass durch das Ineinandergreifen von Inhalt und Mechanik entsteht,¹⁶⁶ haben die für dieses Projekt entwickelten Anwendungen nicht viel zu bieten, da sie per se keine unterhaltenden Spiele sind. Dennoch wäre es von Interesse zu testen, ob bei Anwendenden ein Lernerfolg festzustellen ist und dies beträfe wiederum vor allem die Touren.
4. Erscheinungsbild und Grafik: Die Ästhetik hat großen Einfluss auf die Spielerfahrung und bildet den Rahmen für die oben genannten Teilaspekte.¹⁶⁷
5. Framing: Soll die besonderen Ansprüche der Zielgruppe berücksichtigen, für die ein Serious Game gemacht ist. Hierbei geht es um Fragen nach Schwierigkeitsgrad und Benutzerfreundlichkeit.¹⁶⁸ Anwendungen früh im Entwicklungsstadium auf eine

¹⁶² Beispielsweise <https://www.zonkafeedback.com/blog/beta-testing-feedback-survey-questions>, abgerufen am 16.08.2023

¹⁶³ Kurz SGDA Framework.

¹⁶⁴ Mitgusch – Alvarado 2012, 124.

¹⁶⁵ Mitgusch – Alvarado 2012, 124-125.

¹⁶⁶ Mitgusch – Alvarado 2012, 125.

¹⁶⁷ Mitgusch – Alvarado 2012, 126.

¹⁶⁸ Ebd.

Zielgruppe ausrichten und an dieser zu testen, ist relevant.¹⁶⁹ In diesem Fall besteht die Zielgruppe aus Besuchenden des Kölner Stadtarchivs, deren Zusammensetzung unbekannt ist. Deswegen sollte in der Umfrage eingangs geprüft werden, zu welcher Altersgruppe die befragte Person gehört und ob es Vorerfahrungen mit Computerspielen oder Virtual Reality gibt.¹⁷⁰ Im Idealfall sollten unerfahrene Nutzende mit den Anwendungen ebenso gut zurechtkommen wie erfahrene.

5.6 Publikation und Langzeitarchivierung¹⁷¹

5.6.1 Publikation der 3D-Daten

Um die Nachnutzung des 3D-Modells zu ermöglichen, muss es gesondert von den Anwendungen publiziert werden. Nach den bereits ausgeführten forschungsethischen Überlegungen boten sich zwei Alternativen:

Am 14.06.2023 veranstaltete die Time Machine Organization¹⁷² zusammen mit CARARE¹⁷³ und Europeana¹⁷⁴ einen Workshop mit dem Titel „Publishing 3D Content in Europeana“. Time Machine hat als internationale Organisation die Herstellung und Bewahrung von *virtual heritage* zum Ziel. Europeana ist eine europäische Suchplattform für virtual heritage und kein eigenständiges Datenrepositorium. Das tatsächliche Repositorium für dreidimensionale Daten hinter dem Suchportal ist Sketchfab. Sketchfab wiederum ist ein kommerzieller Anbieter, der sich zur größten und vielseitigsten Datenbank für 3D-Modelle entwickelt hat. Allerdings liegt der Fokus hier auf Präsentation anstelle von Präservation.¹⁷⁵ Dementsprechend sind die Metadaten, die dem Modell direkt im Repositorium beigeordnet werden können, unzureichend. Mithilfe des von CARARE entwickelten Share 3D Dashboards¹⁷⁶ lassen sich 3D-Modelle aus Sketchfab mit Europeana verknüpfen. Die 3D-Daten werden dazu in Sketchfab publiziert. Im Dashboard können dann Metadaten und zusätzliches Material nach wissenschaftlichen Standards bereitgestellt werden, die in Sketchfab selbst keinen Platz haben. Mittels API werden die unterschiedlichen Daten in Europeana zusammengeführt.

¹⁶⁹ Emmerich – Bockholt 2016, 265.

¹⁷⁰ Rehfeld 2020, 168.

¹⁷¹ Siehe hierzu im Anhang Kapitel 9.5: Publierte Daten und Anwendungen

¹⁷² <https://www.timemachine.eu/time-machine-organisation/>, abgerufen am 03.11.2023.

¹⁷³ <https://www.carare.eu/en/>, abgerufen am 01.11.2023.

¹⁷⁴ <https://www.europeana.eu/de>, abgerufen am 03.11.2023.

¹⁷⁵ Champion 2021, 130 u. 135.

¹⁷⁶ <https://share3d.eu/dashboard/>, abgerufen am 03.11.2023.

Außerdem entstand während des laufenden Projekts der Kontakt zum Fachinformationsdienst (FID) BAUdigital¹⁷⁷. Dieser entwickelt und betreibt mit verschiedenen Partnern ein Repository für Daten aus Architektur und Urbanistik und ist daher genuin für dreidimensionale Daten ausgelegt. Gestaltet als linked open data bietet sich hier die Möglichkeit, den 3D-Daten weiteres Material zur Seite zu stellen. Die Wahl fiel schließlich auf dieses Repository, da es hier eine Möglichkeit gab, das 3D-Modell mit den schriftlichen Annotationen auf den Kreuterkarten zu verknüpfen. Auf Empfehlung des FID wurde das Modell im GLTF-Format übergeben. Dieses Format besteht aus einer JSON-Architektur, die es ermöglichte, die schriftlichen Annotationen der Karten direkt in das 3D-Modell selbst zu schreiben und mit den zugehörigen Objekten zu verknüpfen. Die Informationen sind maschinen- und bei Bedarf auch menschenlesbar.

5.6.2 Publikation der Anwendungen und des Videos

Die Desktop-Anwendung kann als ZIP-komprimierte Datei auf Zenodo¹⁷⁸ bereitgestellt werden.

Kreuter_VR kann ebenfalls dort publiziert werden, sollte nach Möglichkeit aber auch im Oculus App Lab¹⁷⁹ bereitgestellt werden, sodass es einfacher von anderen Nutzenden auf ihren VR-Brillen verwendet werden kann. Der speziell für die Anwendungen geschriebene Code wird auf GitHub¹⁸⁰ anderen Entwickelnden offen zur Verfügung gestellt werden.

Eine Publikation des Videos auf YouTube¹⁸¹ hat den Vorteil, dass es dort direkt für die Evaluation zur Verfügung steht.

5.6.3 Langzeitarchivierung

Eine Online-Publikation, auch über verschiedene Plattformen, ersetzt keine Langzeitarchivierung. Das Kölner Zentrum für die Geisteswissenschaften (DCH) bietet einen Langzeitarchivierungsservice an.¹⁸² Hier können alle relevanten Daten dieses Projektes für die nächsten Jahrzehnte kostenlos sicher verwahrt werden. Wichtig ist hierbei, dass eindeutige Metadaten zum Inhalt beigegeben werden, die die spätere Nachvollziehbarkeit gewährleisten sowie technische Metadaten, insbesondere zur Versionierung verwendeter Software, damit

¹⁷⁷ <https://www.fid-bau.de/de/>, abgerufen am 03.11.2023.

¹⁷⁸ <https://zenodo.org/>, abgerufen am 03.11.2023.

¹⁷⁹ <https://applabgamelist.com/Best>, abgerufen am 03.11.2023.

¹⁸⁰ <https://github.com/>, abgerufen am 03.11.2023.

¹⁸¹ <https://www.youtube.com/>, abgerufen am 03.11.2023.

¹⁸² <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/bestaende/datensicherung>, abgerufen am 03.11.2023.

sich die Daten auch in Zukunft öffnen lassen.

Der gesamte Datensatz wird schließlich mit einer DOI referenzierbar sein. Zugang zum Datensatz haben nur die in den Metadaten genannten Kontaktpersonen, wobei es hier sinnvoll ist, auch das Archäologische Institut und das Historische Archiv mit Rheinischem Bildarchiv als juristische Personen anzugeben.

6. Die Evaluation

6.1 Der Alphatest

Nachdem die Anwendungen vorerst fertiggestellt waren und in Unity gut funktionierten, konnten die ersten Builds als Alphaversionen erstellt werden. Diese wurden von vier verschiedenen Testpersonen in sämtlichen Funktionen in Begleitung des Entwicklers durchgetestet. Die Beobachtungen während des Tests wurden sorgfältig notiert.¹⁸³ Das Feedback dieses Alphatests fiel positiv aus. Anmerkungen betrafen das Fehlen des Rathhausturmes, Tippfehler in den dargestellten Texten und die teils ungünstige Positionierung der schwebenden Displays in den Touren.

Sämtliche Fehler konnten behoben werden und alle Änderungswünsche wurden berücksichtigt. Die neuen Builds waren nun als Beta-Versionen für die Online-Publikation, sowie Tests in der Öffentlichkeit geeignet.¹⁸⁴ Das Video wurde auf YouTube hochgeladen.¹⁸⁵

6.2 Der Betatest

6.2.1 Erarbeitung des Fragebogens

Die „Umfrage zur 3D-Visualisierung der Kreuter’schen Karten“ wurde direkt in Lime Survey erarbeitet.¹⁸⁶ Es wurde einerseits darauf geachtet, möglichst alle Aspekte des SGDA Frameworks abzudecken, andererseits durfte der Fragebogen auch nicht zu lang ausfallen. Die erste Fragengruppe musste von jeder Testperson beantwortet werden. Darin wurden Alter der Person und Vorerfahrungen mit digitalen Spielen und VR erhoben. In der letzten Frage mussten sie angeben, welche Medien sie getestet hatten. Von den Antworten an dieser Stelle hing es ab, welche Fragengruppen als nächstes angezeigt wurden. Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sind die Gruppen nahezu identisch aufgebaut. Nur der Fragebogen zum Video

¹⁸³ Damit wurde der Empfehlung von Rehfeld 2020, 168 gefolgt.

¹⁸⁴ Kreuter_3D: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8270942>

¹⁸⁵ Kreuter_YT: <https://www.youtube.com/watch?v=IhEugtEpMKc>

¹⁸⁶ Der Fragebogen befindet sich in Gänze im Anhang, Kapitel 9.6: Fragebogen zur Evaluation.

ist kürzer, da kein Feedback zu interaktiven Features gefordert ist und bei Kreuter_VR wird zusätzlich nach Motion Sickness gefragt. Die Fragen sind so neutral wie möglich formuliert und behandeln neben allgemeinen Erfahrungswerten jedes Feature mindestens ein Mal. Am Ende jeder Fragengruppe befindet sich ein kurzer Wissenstest mit verschiedenen Aussagen zu den Kreuter'schen Karten, denen zugestimmt oder nicht zugestimmt werden konnte, um den Lernerfolg messen zu können.

6.2.2 Durchführung öffentlicher Beta-Tests

Am 23.08.2023 fand der erste öffentliche Beta-Test im Historischen Archiv der Stadt Köln statt. Mithilfe von Plakaten wurde auf den Testlauf aufmerksam gemacht. Darauf befand sich ein

Abbildung 26: Foto vom Aufbau des Beta-Tests im Foyer des Historischen Archivs

Link zur Umfrage, zum Video und zur Desktop-Anwendung, jeweils als scanbarer QR-Code. Die vier Meta Quest 2 Headsets des Archivs standen bereit und daneben ein PC für die Desktop-Anwendung. So konnten maximal fünf Personen gleichzeitig testen. Seitens des Archivs wurden fünf iPads bereitgestellt, um direkt im Anschluss an einen Test die Möglichkeit zur Mitwirkung an der Evaluation anzubieten. Im Verlauf des Tages wurden Besuchende des Archivs angesprochen (unter anderem auch eine Schülergruppe). Außerdem zeigten sich Mitarbeitende ebenfalls sehr interessiert. Am Ende des Tages lagen 64 ausgefüllte Fragebögen vor.

Ein zweiter öffentlicher Test fand am 06.09.2023 im Media-Lab¹⁸⁷ der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln statt. Da hier nur eine Meta Quest 2 zur Verfügung stand und mehrere Desktop-Rechner, lag der Fokus stärker auf der Desktop-Anwendung. Dadurch ergänzte sich der Test-Tag gut mit dem im Archiv, wo die VR-Anwendung im Vordergrund stand. Am Schluss wurde die Umfrage in LimeSurvey mit 83 vollständig ausgefüllten Fragebögen geschlossen.¹⁸⁸

Während der Tests wurden die Teilnehmenden sorgfältig beobachtet und neu entdeckte Fehler dokumentiert. Brillenträger kamen in der Regel gut mit der Meta Quest 2 zurecht. Personen mit sehr großen Brillengestellen und bzw. oder starken Beeinträchtigungen der Sehstärke hatten dennoch Schwierigkeiten.

Zwei Beobachtungen, die bereits in Artikeln zur 360°-POLARSTERN-Ausstellung beschrieben wurden, zeigten sich auch während dieser Evaluation: Erstens trennen Besuchende nicht unbedingt zwischen Medium und Inhalt.¹⁸⁹ Konkret wurde dies in zwei Extremen deutlich: Eine Testperson reagierte mit großer Nervosität auf das VR-Headset. Ihr gelang es nicht, sich in der virtuellen Umgebung zurecht zu finden und sich mit den Handcontrollern vertraut zu machen. Instruktionen oder wiederholte angebotene Hilfestellung wurden ignoriert, stattdessen agierte sie willkürlich und wurde zunehmend unruhiger. Eine andere Testperson hingegen erklärte zuvor, dass sie die Meta Quest 2 selbst privat wöchentlich für sportliche Aktivitäten verwendet und agierte völlig selbstständig und gelassen mit der Beta-Version von Kreuter_VR. Auch wenn die Fragebögen beider Personen durch die anonyme Befragung nicht zu identifizieren sind, äußerten beide ein deutliches mündliches Feedback nach Abschluss ihres Tests: Erstere beurteilte ihre Erfahrung sehr negativ, letztere hingegen sehr positiv. Die restlichen Testpersonen sind zwischen diesen beiden Extremen einzuordnen. Zweitens kam es, vor allem beim Auffinden von Bugs, tatsächlich zu Lösungs- und Erweiterungsvorschlägen seitens der Testpersonen.¹⁹⁰ Tendenziell bewegten sich diese Vorschläge hin zu einer Gamification der App, zum Beispiel die Implementierung einer Schnitzeljagd, in der Besuchende im Modell bestimmte Dinge finden müssten. Als Fazit aus der Beobachtung der Evaluation kann konstatiert werden, dass Nutzende ein gewisses Maß an Anleitung zur Verwendung einer VR-Brille und -Anwendung benötigen, dann

¹⁸⁷ <https://pcpools.phil-fak.uni-koeln.de/media-lab#c222797>, abgerufen am 06.11.2023.

¹⁸⁸ Dazu kommen 13 unvollständig ausgefüllte Fragebögen, also insgesamt 96 abgeschickte Antworten.

¹⁸⁹ Vgl. Mayer 2020, 87.

¹⁹⁰ Ebd.

aber zumeist positiv auf die Erfahrung reagieren.

Altersunabhängig waren Nutzende zurückhaltend, Knöpfe auszuprobieren und schriftliche Hinweise zu lesen. Sie benötigen Zeit und Anleitung, um sich mit den Controllern vertraut zu machen und tasten sich in ihrem eigenen Tempo voran.

6.3 Analyse der Testergebnisse

6.3.1 Altersgruppen und Vorerfahrungen

Während des Tests wurden alle Altersgruppen angesprochen, wobei die Gruppen von 10 bis 20 Jahren und über 70 Jahren mit 4 bzw. 5 Vertretenden die Minderheiten am oberen und unteren Rand bilden. 77% der Befragten gaben an, schon einmal ein digitales Spiel gespielt zu haben, das mit Maus und Tastatur gesteuert werden musste. Mehr als die Hälfte (38 Befragte) dieser Gruppe gab an, digitale Spiele mindestens einmal im Monat zu verwenden. Bei VR ist die Gruppe von Personen mit Vorerfahrungen mit 53% kleiner, aber im starken Kontrast zu Desktop-Anwendungen gaben 90% dieser Befragten an, VR weniger als einmal im Monat zu verwenden. Niemand gab an, VR täglich zu verwenden.

In den Altersgruppen von 10 bis 40 Jahren hatten sämtliche Befragte bereits digitale Spiele verwendet und 65% Virtual Reality mit einem Headset erlebt. Bei Befragten im Alter von 50 bis über 70 nehmen die Erfahrungswerte zu digitalen Spielen ab. Knapp über die Hälfte gab an, darin Vorerfahrungen zu besitzen. Mit 44% waren diejenigen, die schon einmal VR erlebt hatten, gleichauf mit denen, die damit bisher keine Begegnung damit hatten. Jüngere Menschen haben folglich tendenziell stärkeren Kontakt mit diesen Medien, aber die Differenz zu älteren Menschen, vor allem bei VR, ist nur unwesentlich niedriger. In der Häufigkeit der Verwendung sind sich beide Gruppen ebenfalls sehr ähnlich. Offenbar ist VR eine Technologie, die sich noch nicht in der Breite der Gesellschaft etabliert hat. Viele Personen kamen damit bereits in Kontakt, doch regelmäßig Nutzende sind eine kleine Minderheit.

Abbildung 27: Die Grafik zeigt die Verteilung der Altersgruppen

6.3.2 Befragungsergebnisse zu Kreuter_YT

33 Personen bzw. 40% der Befragten gaben an, das Video auf YouTube gesehen zu haben. Bei der Qualität der Grafik waren wählten 30 Befragte „gut“ oder „sehr gut“ aus.¹⁹¹ Ebenso positiv wurden das Erzähltempo und der Informationsgehalt des Videos bewertet. Kommentare im Freitextfeld bemängelten ein zu schnelles Erzähltempo und die Qualität der Fotos, die das Aussehen heutiger Orte in Köln zeigen. Die Dauer des Videos wurde von 33 Befragten als in Ordnung eingestuft. Auf die Frage, ob die Testpersonen lieber mehr Bilder der Originalkarten oder mehr Aufnahmen des 3D-Modells gesehen hätten, stuften 25 das Verhältnis als ausgewogen ein. Acht Personen hätten weitere Bilder der Originalkarten bevorzugt und niemand weitere Kameraflüge durch das Modell.

Insgesamt wurde das Video als gut bis sehr gut eingestuft. Aufgrund dieses positiv ausfallenden Feedbacks ist die Zahl von 14 Personen, denen das Video als Informationsquelle ausreicht, nicht überraschend. Die Mehrheit gab allerdings an, interaktive Medien zu bevorzugen, wobei VR mit 13 Favorisierenden deutlich vor der Desktop-Anwendung mit fünf Stimmen liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass audiovisuelle Angebote als allgemein bekanntes Medium positiv aufgenommen werden. Dennoch besteht ein großes Interesse an interaktiven Medien. Auch wenn in diesem Fall das Verhältnis zwischen Aufnahmen des 3D-Modells und anderen Bildern noch ausgewogen war, sollten die Möglichkeiten des Mediums genutzt werden, um verschiedene abwechslungsreiche Szenen zu zeigen.

6.3.3 Befragungsergebnisse zu Kreuter_3D

22 Befragte testeten die Desktop-Anwendung. Mit der Steuerung gab es in den meisten Fällen keine Schwierigkeiten. Die Orientierung wurde mäßig bis gut eingestuft, wobei lediglich die Hälfte angab, dass ihnen die Minikarte dabei geholfen hätte. Die Informationsanzeige wurde gut bewertet, ebenso wie die Qualität der Grafik. 12 Nutzende entdeckten die Bestandsbildanzeige und nutzten sie gelegentlich. Diese Angaben fielen zum Teleport-Menü deutlich höher aus. Nur neun Befragte riefen die Hilfe-Seite im Menü auf und davon gaben wiederum sechs an, dass diese hilfreich gewesen wäre. Die Touren wurden zum Großteil gut bewertet und von den meisten Testpersonen angenommen. Jedoch gaben nur fünf an, die Tour „Die Sammlung und das Projekt“ abgeschlossen zu haben, während „Interessantes und

¹⁹¹ Auf einer fünfstufigen Skala von „sehr schlecht“, „schlecht“, „mäßig“, „gut“, „sehr gut“.

Kurioses“ am häufigsten gewählt wurde. 18 Befragte bewerteten Kreuter_3D insgesamt als gut bis sehr gut. Als einzige Informationsquelle zu den Kreuter’schen Karten wären 11 Teilnehmende mit der Desktop-Anwendung zufrieden, fünf würden VR bevorzugen und nur drei ein Video zu dem Thema.

Die häufigsten Kritikpunkte im Freitextfeld betrafen die Minikarte und die Steuerung. Erstgenannte wurde als wenig intuitiv lesbar wahrgenommen. Zur Steuerung und zum Ablauf der Touren wurden sich weitere anleitende Hinweise gewünscht.

6.3.4 Befragungsergebnisse zu Kreuter_VR

Mit 59 Befragten wurde die VR-Anwendung am häufigsten getestet. Zu Beginn der spezifischen Fragengruppe wurde nach Motion Sickness gefragt. 38% gaben hier an, dass ihnen während der VR-Erfahrung schwindelig geworden sei oder sie Kopfschmerzen bekommen hätten. Nur 7% gaben an, mit der Steuerung schlecht zurecht gekommen zu sein, während die Mehrheit (69%) gut bis sehr gut angab. Etwas schlechter wurde die Orientierung eingeschätzt. Weniger als ein Drittel gab dabei an, dass ihnen die Minikarte geholfen hätte. 33% konnten diese Frage nicht beantworten. Diese schlechten Werte haben vermutlich ihre Ursache darin, dass die Minikarte in Kreuter_VR auf Knopfdruck aufgerufen werden muss und ständig eingeblendet wird. 80% schätzten die Informationsanzeige als gut bis

Ist Ihnen während der VR-Erfahrung schwindelig geworden oder haben Sie Kopfschmerzen bekommen (Motion Sickness)?

Abbildung 28: Grafik zur Frage nach Motion Sickness

sehr gut ein. Die Hälfte der Befragten bewertete die Grafik als gut, mit einer stärkeren Tendenz zu mäßig (29%). Gleichauf mit 47% bejahten und verneinten Teilnehmende die Frage, ob sie bemerkt hätten, zu jedem Gebäude ein Bild der originalen Karte aufrufen zu können. Wenn diese Funktion bemerkt wurde, wurde sie auch gelegentlich verwendet. Das Teleport-Menü wurde von 73% der Testpersonen entdeckt und in der Folge ein paar Mal bis häufig verwendet. Die Hilfe-Seite wurde nur von 10 Nutzenden gefunden und sieben stuften sie als hilfreich ein. Touren wurden von der Hälfte der Testpersonen absolviert, wobei auch hier die Tour „Interessantes und Kurioses“ mit 29% deutlich gegenüber den anderen bevorzugt wurde. Sie wurden überwiegend gut bewertet. Insgesamt wurde Kreuter_VR von 68% der Befragten als gut bis sehr gut bewertet, jedoch stuften 10% sie als schlecht ein. Der Aussage „Ich bin mit der VR-Anwendung zufrieden. Es genügt mir als Informationsquelle“ stimmten 49% der

Testpersonen zu. 19% gaben an, die Desktop-Anwendung zu bevorzugen und 12% das Video. Im Freitextfeld wurden in Kommentaren einige Aspekte angesprochen. Die zwei Hauptprobleme bestanden offenbar in der Steuerung und Motion Sickness. Drei Nutzende klagten explizit über Kopfschmerzen oder Übelkeit, und bemerkten aufgrund dessen schon nach kurzer Zeit hätten abbrechen zu müssen. Von Schwierigkeiten mit der Steuerung berichteten sechs Personen, es wurde der Wunsch geäußert, beim Start der Anwendung ein Tutorial zur Steuerung anzubieten.

6.3.5 Auswertung des Lernerfolgs

Tendenziell haben die Befragten die acht Items zur Überprüfung des Lernerfolgs korrekt beantwortet.¹⁹² Nur bei der schwierigsten Aussage „Kreuter zeichnete auf seinen Karten überhaupt keine Kirchen“ überwiegt in allen Gruppen die Anzahl der inkorrekten Antworten, denn tatsächlich zeichnete Kreuter einige wenige. Diese Information wäre in den Anwendungen in den Touren „Damals und Heute“ zu finden gewesen und in der zweiten Hälfte des Videos. Zu diesem hat sogar die Mehrheit der Befragten der falschen Aussage zugestimmt. Sicherlich liegt dies in einer unpräzisen Formulierung in der ersten Hälfte begründet: „Außerdem malte er mit verschiedenen Farben die Grenzen der Pfarrgemeinden auf die Straßen. Die Kirchen selbst zeichnete er aber nicht.“ Obwohl in der zweiten Hälfte von Kreuter gezeichnete Kirchen im Video gezeigt werden, nahmen Betrachtende diese Aussage als Faktum auf. Im Modell wiederum werden die ergänzten Kirchen zwar offenbar als nicht zum originalen Kartenwerk zugehörig erkannt, aber die von Kreuter gezeichneten treten auch nicht besonders hervor.

Abgesehen davon ist der Lernerfolg beim Video deutlich höher als bei den interaktiven Anwendungen. Dies ist gewiss auf die Anlage des Fragebogens zurückzuführen, die in diesem Punkt mangelhaft war. Denn der Wissenstest befand sich in jeder der drei spezifischen Fragengruppen, wobei, sofern das Video zuvor als gesehen markiert wurde, die Gruppe zum Video immer vor denen der Anwendungen angezeigt wurde. Nutzende, die das Video und die VR-Anwendung (und zusätzlich / oder statt der VR-Anwendung auch die Desktop-Anwendung) testeten, absolvierten den Wissenstest in der Fragengruppe des Videos und ignorierten den erneut angezeigten Test in den folgenden Fragengruppen. Rückblickend wären die Ergebnisse eindeutiger und besser zu trennen gewesen, wenn der Test zum Lernerfolg als separate

¹⁹² Vgl. tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse im Anhang, Kapitel 9.7: Grafik zum Lernerfolg

Fragengruppe am Ende der Umfrage gestaltet worden wäre. Nichtsdestotrotz deckt der Inhalt des Videos den Inhalt der Touren in den Anwendungen gebündelt ab und sorgte dafür, dass sich Nutzende hier auch wesentlich sicherer fühlten Fragen zu beantworten. Vor allem die Testpersonen von Kreuter_VR zeigen sich deutlich zurückhaltender. Die Tendenz „weiß nicht“ zu wählen ist bei der Desktop-Anwendung nur geringfügig niedriger. Trotzdem zeigt der Test hier einen höheren Lernerfolg. Denkbar wäre, dass die Ursache hierfür in der Vertrautheit mit dem Medium liegt. Nutzende, die sich zuerst mit VR und der Steuerung in der virtuellen Umgebung vertraut machen müssen, können ihre Aufmerksamkeit noch nicht vollkommen auf den Inhalt konzentrieren. Tritt Motion Sickness ein, wird dies zusätzlich erschwert. Allerdings besteht natürlich ein großer Unterschied zwischen den Medien. Während im Video die wichtigsten Informationen gebündelt präsentiert werden, können sie Nutzenden in den interaktiven Medien nur angeboten werden.

Leider sind die statistischen Gruppen hier zu klein, um klare Aussagen treffen zu können, ob der Lerneffekt bei erfahrenen Nutzenden höher ist als bei weniger Erfahrenen, denn es gab nur fünf Befragte, die regelmäßig VR nutzen. Vergleicht man ungeachtet dessen beide Gruppen, zeichnet sich in dieser Studie das Gegenteil ab. Dem könnte in aufbauenden Studien nachgegangen werden.

6.4 Diskussion der Medien

Bei der Frage, welches Medium Nutzende bevorzugen würden, liegt immer das spezifische Medium der jeweiligen Fragengruppe vorne. Es ist schwierig hierfür Gründe auszumachen. Denkbar wäre, dass die Ursache in Presence liegt. Für die meisten Nutzenden tritt das Medium hinter seinem Inhalt zurück. Und da Testpersonen dem Inhalt gegenüber ein sehr positives Feedback äußerten, hat sich dies möglicherweise auf das jeweilige Medium übertragen. Auf dem zweiten Platz der bevorzugten Medien befindet sich immer die Virtual Reality, abgesehen von der Fragengruppe zu Kreuter_VR selbst, wo es der PC ist. Folglich kann ein großes Interesse an interaktiven Medien konstatiert werden. Scheinbar widersprüchlich hierzu stehen die Resultate der Messung des Lernerfolgs. Personen, die das Video gesehen hatten, schnitten hier deutlich besser ab. Es scheint daher angebracht nicht absolut auf ein Medium zu setzen, sondern verschiedene Angebote bereitzustellen. Wie die Problematik zur Aussage der von Kreuter gezeichneten Kirchen zeigt, muss hierbei auf eine präzise Formulierung und Prüfung der Inhalte Wert gelegt werden, da Nutzende sich leicht in die Irre führen lassen und Widersprüche nicht unbedingt erkennen.

Vor allem Virtual Reality sollte als Medium nicht alleinstehen, denn Motion Sickness ist eine große Barriere und schränkt für viele die Verwendungszeit nicht unerheblich ein. Hinzu kommen weitere Probleme, die bei Nutzenden auftreten können.¹⁹³ Die hier erhobene Quote fällt deutlich geringer aus als in anderen Studien, in der über die Hälfte oder sogar drei Viertel der Teilnehmenden über Motion Sickness klagen.¹⁹⁴ Als wahrscheinliche Ursache für diesen relativ niedrigen Wert könnten die Kurzstrecken-Teleportation und die statische Umgebung angesprochen werden.

7. Fazit

7.1 Zusammenfassung

Im Historischen Archiv mit Rheinischem Bildarchiv der Stadt Köln wird die sogenannte „Topographische Sammlung“ von Franz Kreuter aufbewahrt. Sie werden auch die „Kreuter’schen Karten“ oder kurz „Kreuterkarten“ genannt. Die Sammlung umfasst 112 physische Dokumente von denen 89 besonders hervorstechen: Sie zeigen jeweils einen Platz oder eine Straße Kölns mit den Fassaden der daran anliegenden Häuser. Zahlreiche Annotationen liefern weitere Informationen zu jedem Gebäude. Oft sind die Häusernamen beigefügt oder eine Konkordanz der Konskriptionshausnummern aus französischer Zeit und den späteren preußischen Orientierungsnummern. Auf den Straßen und Plätzen selbst sind meist die Grenzen der Pfarrbezirke mit Farben markiert. Ausführlichere Anmerkungen befassen sich mit unterschiedlichen Details zu Bewohnenden, Besitzwechseln und historischen Ereignissen. Es ist nicht zu bestreiten, dass dieses Kartenwerk eine wichtige Quelle zur Erforschung der Kölner Stadtgeschichte darstellt. Dennoch sind sie in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Auch Forschende müssen die teils großformatigen Kreuterkarten sehr sorgfältig behandeln. Manche Häuserreihen sind lediglich mit einem schmalen Streifen aufgeklebt. Dies erlaubt es jedoch auch, sie vorsichtig hochzuklappen. Dieses Quasi-3D-Feature gab den Ausschlag zur Idee, die Fassaden aller Gebäude digital aufzurichten und aus den Kreuter’schen Karten ein 3D-Modell zu erstellen. In einer Ausstellung im Historischen Archiv von Oktober 2023 bis März 2024, die die Stadtentwicklung Kölns zum Thema hat und in der die Topographische Sammlung ein zentrales Objekt gezeigt wird, soll dieses Modell präsentiert werden. Um das Projekt als praktischen Teil einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit zur

¹⁹³ Vgl. zur Barrierefreiheit von VR X-MEM 2023.

¹⁹⁴ Munafo – Diedrick – Stoffregen 2017, 900.

Verfügung zu stellen, wandte sich das Archiv an den Lehrstuhl für Archäoinformatik der Universität zu Köln. Dort hatte ich das Glück, mit diesem Vorhaben betraut zu werden und der Frage nachzugehen, wie VR mit begrenzten Ressourcen in Ausstellungen eingesetzt werden kann.

Da die Kreuterkarten noch nie nach modernen wissenschaftlichen Standards untersucht worden sind, stand zu Beginn des Projektes eine Recherche über den historischen Entstehungskontext der Karten. Schließlich kann eine authentische dreidimensionale Visualisierung der Quelle nur gelingen, wenn die Intention dahinter nachvollzogen werden kann. Die Ergebnisse dieser Recherche legten eine Entstehungszeit des Werks zwischen ca. 1850 bis Ende 1857 nahe. Mitte des 19. Jahrhunderts veränderte sich das Stadtbild Kölns stark. Kreuter befürchtete, dass alte Bausubstanz unwiederbringlich verloren ginge und unbedingt dokumentiert werden müsse. Außerdem kritisiert er andere Lokalforscher bestimmte Aspekte (wie beispielweise Hausnamen) zu vernachlässigen. Wahrscheinlich versuchte er diesen Befürchtungen mit der Anfertigung der Topographischen Sammlung entgegenzuwirken. Dies bedeutet für die dreidimensionale Umsetzung, dass seine Annotationen mindestens so relevant sind, wie die Zeichnungen der Häuserfassaden und unbedingt in das Modell integriert werden müssen.

Seitens des Historischen Archivs der Stadt Köln wurde eine Präsentation des Modells in Virtual Reality gewünscht. Dazu standen vier Meta Quest 2 Headsets zur Verfügung. Sie besitzen den Vorteil auch autark, ohne Anbindung an einen Rechner, zu funktionieren und sollten in der Ausstellung für Besuchende zur freien Nutzung bereitgestellt werden. Zum Einsatz von VR in Museen gibt es zahlreiche Beispiele und veröffentlichte Studien. Hier wurden nur jene genauer betrachtet, die besonders relevant oder dem Projekt thematisch Nahe stehen. Archive haben in Deutschland einen besonderen Status. Ihnen ist gesetzlich vorgeschrieben, Quellen zu schützen und gleichzeitig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diesen Auftrag des Gesetzgebers haben Museen und andere kulturelle Einrichtungen nicht explizit. Damit stehen Archive in einem schwierigen Zielkonflikt, in dem digitale Medien Abhilfe schaffen können.

Bei der Betrachtung vorangegangener VR-Projekte fiel auf, dass häufig große Teams an deren Konzeption und Entwicklung beteiligt waren, mit nicht unerheblichen finanziellen Mitteln für Technik und externe IT-Dienstleister. Dies betrifft vor allem interaktive Angebote. Ein 360°-Kameraflug in VR würde sich zur Repräsentation der Kreuter'schen Karten nicht eignen, weil

die vielen Informationen der Quelle dort nicht sinnvoll abgebildet werden könnten. Aufgrund begrenzter Zeit und Ressourcen wurde sich für einen User-Centered-Design-Prozess entschieden.

Als ethischer Leitfaden diente die London Charter (2009), die Grundsätze zur digitalen dreidimensionalen Visualisierung festlegt, sodass sie wissenschaftlich genutzt werden können. Mit den Seville Principles (2017) liegt eine Konkretisierung der Charter für die virtuelle Archäologie vor, die unter anderem Nutzerstudien zur Evaluation dreidimensionaler Visualisierungen fordert.

Um diese Studien aussagekräftig zu gestalten wurden neben der VR-Anwendung zwei weitere Formate als Kontroll- und Vergleichsgruppen entwickelt: Eine Desktop-Anwendung als herkömmliches interaktives Medium und ein Video als allgemein bekanntes nicht-interaktives Medium.

Im Januar 2023 lagen neue, hochaufgelöste Digitalisate der Kreuterkarten vor, nachdem sie zuvor restauriert worden waren. Damit konnte die Arbeit am 3D-Modell beginnen. Die Fassaden wurden in der 3D-Modellierungssoftware ausgeschnitten, um 90° Grad aufgestellt und nach hinten heraus extrudiert. Anschließend wurden alle 89 Straßen und Plätze aneinandergepasst. Dabei wurden zwei neue Erkenntnisse gewonnen: Erstens zeigte sich, dass sämtliche Kreuterkarten zusammenhängen. Zweitens gibt es deutlich sichtbare Nord-Süd bzw. Ost-West Achsen, die Kreuter wahrscheinlich zur Orientierung dienten. Dennoch zeigten sich große Leerstellen, die für einen Betrachtenden in VR störend gewirkt hätten. Auch das Fehlen der Pfarrkirchen, des Doms und des Rheins als wichtige Landmarken musste kompensiert werden. Dazu wurden einfache Box-Modelle erstellt und in das Modell eingesetzt. Platzhalter-Häuser verblenden Leerstellen im originalen Kartenbild und der nachträglich eingefügte Rhein bildet mit einer schlichten Blockade als Stadtmauer die äußere Begrenzung des Modells. Genau wie in den originalen Karten ist auf dem Boden die Ausdehnung der Pfarrbezirke markiert.

Nach Fertigstellung des Modells standen zehn Wochen für die Entwicklung der Anwendungen in Unity zur Verfügung. Deswegen wurde eine Prioritätenliste der zu implementierenden Features erstellt, mit Bewegungs- und Navigationsfunktionen sowie der Möglichkeit, Kreuters Annotationen zu jedem Gebäude lesen zu können, an der Spitze. Zunächst wurden die Features für die Desktop-Anwendung entwickelt und dann im Archiv für VR adaptiert. Als ein

Sekundärfeature wurden Touren konzipiert, die Nutzende durch das Modell führen. Deren Inhalte wurden dann wiederum für die Erstellung des Videos übernommen. Schlussendlich konnten so alle Features implementiert werden.

Zur Konzeption der Evaluation wurde auf das „Serious Game Design Assessment Framework“ zurückgegriffen, auch wenn es sich bei den Anwendungen streng genommen nicht um digitale Spiele handelt.

Am 23.08.2023 fand der erste öffentliche Beta-Test im Foyer des Historischen Archivs der Stadt Köln statt. Ein weiterer am 06.09.2023 im Media Lab der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Im Anschluss daran lagen 96 ausgefüllte Fragebögen vor. Noch während der Evaluation zeigte sich, dass Nutzende altersunabhängig Unterstützung bei Verwendung der VR-Headsets benötigen und individuell eine gewisse Zeit brauchen, sich mit der Steuerung vertraut zu machen. Es stellte sich heraus, dass es nicht möglich sein würde, Nutzende in der Ausstellung allein mit ihnen interagieren zu lassen. Ein weiteres Problem bei der Anwendung von VR ist Motion Sickness, von denen fast 40% der Testpersonen angaben, damit Schwierigkeiten gehabt zu haben. Dennoch fiel das Feedback zu allen Medien sehr positiv aus. Ein Test zum Lernerfolg zeigte zudem eindeutig, dass dieser bei Nutzenden höher war, die mehrere Medien getestet hatten, insbesondere das Video in Kombination mit einem der interaktiven Angebote.

7.2 Ausblick

Das 3D-Modell diene als Grundlage für drei verschiedene Formate. Auch wenn die VR-Anwendung nicht ständig in der Ausstellung zur Verfügung gestellt werden kann, fand das Video dort einen dauerhaften Platz.

Noch während des laufenden Projektes wurden andere Forschungsvorhaben hierauf aufmerksam. Nicht nur aufgrund der Relevanz der Kreuterkarten als bedeutende historische Quelle galt daher dem Management der Forschungsdaten besonders Augenmerk. Mehrere Repositorien wurden genutzt, wobei die FAIR-Prinzipien bei deren Auswahl als Leitlinie dienten. Die 3D-Daten des Modells auffindbar und nachnutzbar abzulegen war dabei die größte Herausforderung, da es von der Datenbank, die Kreuters Annoationen enthält, nicht getrennt werden sollte. Aber vor allem diese beiden Komponenten sind für Nachnutzende von Interesse.

Für das Projekt „Beginen in Köln“¹⁹⁵ sind die von Kreuter gezeichneten Beginenhöfe von Interesse. Genealogen, die unter anderem an der Plattform zur Kölner Geschichte „Altes Köln“¹⁹⁶ mitwirken, denken über ein 3D-GIS nach, auf Grundlage des Modells der Kreuter’schen Karten. Außerdem kam ein Kontakt mit dem Projekt „4D-City“¹⁹⁷ in Jena zustande, die an einer Augmented Reality App mit historischen Fotografien arbeiten. Deren Angebot könnte mit den hier entstandenen 3D-Daten für Köln erweitert werden. Zuletzt zeigte sich das Historische Archiv mit Rheinischem Bildarchiv der Stadt Köln sehr zufrieden mit dem Ausgang dieses Projektes und wird ihre VR-Ausstattung sicher für weitere Anwendungen nutzen.

7.3 Fazit

Nach der hier durchgeführten Evaluation kann konstatiert werden, dass Virtual Reality ein Medium ist, für das sich viele Menschen zu interessieren scheinen. Noch hat sich VR nicht im Alltag etabliert und ist für viele eine außergewöhnliche Erfahrung. Daher weckt VR wahrscheinlich bereits auf technischer Ebene, unabhängig von konkreten Anwendungen, Interesse. Jedoch bringt die Technik Barrieren mit sich, vor allem bei Beeinträchtigungen der Sehkraft oder Motion Sickness, die für viele die Nutzungsdauer einschränken oder sogar gänzlich unmöglich machen. Allein auf Virtual Reality zu setzen scheint deswegen nicht sinnvoll. Der Test zum Lernerfolg in dieser Nutzenstudie bestätigt diese Überlegung zusätzlich. Denn die besten Ergebnisse erzielten Personen, die ein herkömmliches Video gesehen hatten, das die wichtigsten Informationen gebündelt präsentierte. Die Desktop-Anwendung erhielt zunächst weniger Aufmerksamkeit, wird aber möglicherweise langfristig stärker nachgefragt werden. Kreuter_VR wurde speziell für die Meta Quest 2 entwickelt und es kann nicht garantiert werden, dass die Anwendung auf Folgemodellen funktionieren wird. Die Desktop-Anwendung hingegen kann unkompliziert heruntergeladen und auf jedem Windows-PC gestartet werden. Somit wird sie sicher für die meisten Interessierten nach dem Ende der Ausstellung im Historischen Archiv praktischer sein als Kreuter_VR. Während der Durchführung des Projektes konnten konkrete Hinweise für ähnliche Vorhaben gesammelt werden. Die technischen Voraussetzungen werden hierzu zunehmend günstiger. Mit der Game Engine Unity stand sogar eine zentrale Software zur kostenfreien Nutzung zur

¹⁹⁵ <https://cceh.uni-koeln.de/portfolio/beginen-in-koeln/>, abgerufen am 04.12.2023.

¹⁹⁶ <https://altes-koeln.de/wiki/Hauptseite>, abgerufen am 04.12.2023.

¹⁹⁷ <https://4dcity.org/en-US/intro>, abgerufen am 04.12.2023.

Verfügung. Außerdem eignete sich Unity durch seine Einstiegsfreundlichkeit und umfangreiches Lernmaterial in verschiedenen Formaten hierfür besonders gut, da zuvor kaum Vorkenntnisse in der Anwendungsentwicklung bestanden. Während der Arbeit am Modell und der VR-Anwendung entstand viel Material, das bei der Umsetzung der Desktop-Anwendung und des Videos genutzt werden konnte. Diese waren zwar keine zufälligen Nebenprodukte, sondern von Beginn an Teil des Konzepts zu diesem Projekt. Dennoch erleichterte die geteilte digitale Datengrundlage die Erstellung weiterer Produkte und machte ihre Umsetzung in relativ kurzer Zeit durch eine Einzelperson möglich.

Zur Durchführung der Evaluation erwies sich das SGDA-Framework als sehr hilfreich und praktisch gut umsetzbar. Ebenso verlief seine technische Umsetzung ohne Schwierigkeiten. Jedoch wurden bei der Auswertung der Nutzendenbefragung Mängel in der Gestaltung des Fragebogens festgestellt, die zeigen, wie wichtig eine sorgfältige Formulierung und durchdachte Anlage von Umfragen ist. Ein vorheriger Testlauf der Umfrage, wozu sich die Alpha-Versionen der Anwendungen angeboten hätten, wäre rückblickend sinnvoll gewesen.

Zuvor geplantes Forschungsdatenmanagement erleichterte die Durchführung dieses Projektes enorm. Es ermöglichte die effiziente Nutzung der digitalen Daten, um als Grundlage für verschiedene Visualisierungen und Medienformate zu dienen. Eine Trennung zwischen Daten und Anwendungen in der Publikation sorgte zudem für eine Granularität der verfügbaren Daten, die sie sowohl für jede interessierte Person als auch für Forschende nutzbar machen und eine Nachnutzung für Folgeprojekte erleichtert. Durch die Langzeitarchivierung sämtlicher Daten ist der Bestand der Resultate zudem dauerhaft gesichert.

In diesem Projekt wurde eine archivalische Quelle auf eine neue Art und Weise geöffnet. Die vorsichtig zu behandelnden Einzeldokumente der Topographischen Sammlung wurden erstmals zusammengestellt und dreidimensional übersetzt. Dabei wurden alle Eigenschaften der Karten sowie die Intention hinter dem Gesamtwerk berücksichtigt. In der Ausstellung im Historischen Archiv ermöglichte sie Besuchenden eine unmittelbare Interaktion mit einer der dort präsentierten Quellen, wurde aber vorrangig durch die Ausstellung selbst in ihren historischen Kontext gestellt und mit anderen Quellen zu Stadtgeschichte Kölns in Beziehung gesetzt. Darüber hinaus bieten die publizierten Anwendungen und das Video Interessierten einen niedrighwelligen Zugang zu der archivalischen Quelle, während gleichzeitig die wertvollen physischen Dokumente weniger stark beansprucht werden.

Durch digitale Anwendungen auf diese Weise neue Zugänge zu historischen Quellen zu öffnen könnte in Zukunft weiter verfolgt werden. Denkbar wäre, dies auf materielle Kultur auszuweiten und einen neuen Ansatz für die virtuelle Präsentation von Objekten zu entwickeln. Abseits von etablierten Konzepten wie subjektiver und objektiver Authentizität könnten die Möglichkeiten des digitalen Raumes genutzt werden, um Nutzenden neue Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Dabei sollten keine reinen virtuellen Museen entstehen, sondern vielmehr verschiedene, in Kontext gesetzte Medien, die eine konstruktive Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe anregen.

8. Literatur- und Bildverzeichnis

8.1 Literaturverzeichnis

- Barrat 2021 R. P. Barrat, Speculating the Past. 3D Reconstruction in Archaeology, in: E.M. Champion (Hrsg.), Virtual Heritage. A Guide (London 2021) 13–23
- Champion 2021a E. M. Champion, Preserving Authenticity in Virtual Heritage, in: E.M. Champion (Hrsg.), Virtual Heritage. A Guide (London 2021) 129–137
- Champion 2021b E. M. Champion, Virtual Heritage. A Guide (London 2021)
- Diederich 2009 T. Diederich, Regesten zu den Urkunden des Amtleutearchivs St. Columba in Köln, Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 78 (Düsseldorf 2009)
- Eid u. a. 2011 M. Eid – M. Gollwitzer – M. Schmitt, Statistik und Forschungsmethoden. Lehrbuch 2(Basel 2011)
- Emmerich – Bockholt 2016 K. Emmerich – M. Bockholt, Serious Games Evaluation. Process, Models and Concepts, in: R. Dörner (Hrsg.), Entertainment Computing and Serious Games, LNCS 970 (2016) 265–283
- Eve 2012 S. J. Eve, Augmenting Phenomenology: Using Augmented Reality to Aid Archaeological Phenomenology in the Landscape, J. Archaeol. Method Theory 4, 19, 2012, 26, doi: 10.1007/s10816-012-9142-7
- Hageneuer 2020 S. Hageneuer, The Challenges of Archaeological Reconstruction: Back Then, Now and Tomorrow, in: S. Hageneuer (Hrsg.), Communicating the Past in the Digital Age: Proceedings of the International Conference on Digital Methods in Teaching and Learning in Archaeology (12–13 October 2018) Digital Methods in Teaching and Learning in

Archaeology (London 2020) 101–112, doi:

<https://doi.org/10.5334/bch.h>

- Howland et al. 2014 M. D. Howland – F. Kuester – T. E. Levy, Structure from Motion: Twenty-First Century Field Recording with 3D Technology, *Near Eastern Archaeology* 77, 3, 2014, 187–191, doi: 10.5615/neareastarch.77.3.0187
- Keussen 1892 H. Keussen, *Kreuters Topographische Sammlung, Mitteilungen des Historischen Archivs der Stadt Köln*, 21, 1892, 89–94
- Keussen 1910 H. Keussen, *Topographie der Stadt Köln im Mittelalter 1 (Köln 1910)*
- Kimmel et al. 2020 D. Kimmel – M. Orthwein – S. Schwan, Between reality and virtuality. Studies on the authenticity of realistic depictions in museum learning, in: S. Brüggerhoff (Hrsg.), *Museen - Orte des Authentischen? 42 RGZM - Tagungen 42 (Mainz 2020)* 441–462
- Klersch 1994 J. Klersch, *Von der Reichsstadt zur Großstadt. Stadtbild und Wirtschaft in Köln 1794-1860* 72, hg. von H.A. Hilgers, *Beiträge zur kölnischen Geschichte, Sprache und Eigenart (Köln 1994)*
- Kohle 2018 H. Kohle, *Museen digital. Eine Gedächtnisinstitution sucht den Anschluss an die Zukunft (Heidelberg 2018)*
- Koutsabasis 2021 P. Koutsabasis, Evaluation in Virtual Heritage, in: E.M. Champion (Hrsg.), *Virtual Heritage. A Guide (London 2021)* 115–127
- Kreuter 1857 F. Kreuter, *Wanderung durch das mittelalterliche Köln. Mit steter Berücksichtigung seiner Plätze, Straßen, Kirchen, Klöster, Patrizier- und anderer merkwürdiger Häuser 1 (Köln 1857)*

- Linne et al. 2021 M. Linne – I. Drefs – N. Dörrenbächer – P. Siegers – M. Bug, GO FAIR und GO CHANGE: Chancen für das deutsche Wissenschaftssystem, in: M. Putnings – H. Neuroth – J. Neumann (Hrsg.), Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement (Berlin 2021) 215–238
- Die Londonder Charta 2009 Die Londoner Charta. Für die computergestützte Visualisierung von kulturellem Erbe, <<https://londoncharter.org/downloads.html>>
- Mayer 2020 J. Mayer, Erscheinen und Erfahren. Über Phänomenalität und Besucherresonanz der VR-Ausstellung 360° POLARSTERN im Deutschen Schiffahrtsmuseum, StbSpb, 114, 2020, 84–88
- Mitgutsch – Alvarado 2012 K. Mitgutsch – N. Alvarado, Purposeful by design?: a serious game design assessment framework, in: In Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games, FDG 12 (New York 2012) 121–128
- Munafo et al. 2017 J. Munafo – M. Diedrick – T. A. Stoffregen, The virtual reality head-mounted display Oculus Rift induces motion sickness and is sexist in its effects, Exp Brain Res, 2017, 889–901, doi: doi10.1007/s00221-016-4846-7
- Pujol – Champion 2012 L. Pujol – E. M. Champion, Evaluating presence in cultural heritage projects, International Journal of Heritage Studies 1, 18, 2012, 83–102
- Pujol-Tost 2017 L. Pujol-Tost, “3D·CoD”: A New Methodology for the Design of Virtual Reality-Mediated Experiences in Digital Archeology, Front. Digit. Humanit., 4:16, 2017, 1–15, doi: 10.3389/fdigh.2017.00016

- Pujol-Tost 2019 L. Pujol-Tost, Did We Just Travel to the Past? Building and Evaluating With Cultural Presence Different Modes of VR-Mediated Experiences in Virtual Archaeology, J. Comput. Cult. Herit. 1, 12, 2019, 20 Seiten, doi: <https://doi.org/10.1145/3230678>
- Rehfeld 2020 G. Rehfeld, Game Design und Produktion. Grundlagen, Anwendungen und Beispiele, Medien 2(München 2020)
- Ritter 2003 G. Ritter, Städtebauliche und soziale Struktur 1794-1879, in: Der historische Atlas Köln. 2000 Jahre Stadtgeschichte in Karten und Bildern (Köln 2003) 90–99
- Schrohe 1930 H. Schrohe (Hrsg.), Die Mainzer Stadtaufnahmen des 16. bis 18. Jahrhunderts 1, Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz 6 (Mainz 1930)
- The Seville Principles 2017 The Seville Principles. International Principles of Virtual Archaeology, <<http://www.sevilleprinciples.com/>>
- Sierra et al. 2017 A. Sierra – G. de Prado – I. Ruiz Soler – F. Codina, Virtual reality and archaeological reconstruction: be there, back then., in: MW 2017 Museums and the Web (2017), <<https://mw17.mwconf.org/paper/virtual-reality-and-archaeological-reconstruction-be-there-be-back-then-ullastret3d-and-vr-experience-in-htc-vive-and-immersive-room/>> (20. Oktober 2023)
- Spreafico et al. 2021 A. Spreafico – F. Chiabrando – L. Teppati Losè – F. Giulio Tonolo, The iPad Pro built-in LiDAR sensor. 3D rapid mapping tests and quality assessment, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B1-2021, 2021, 63–69
- Uhl et al. 2023 F. Uhl – M. Fichtner – J. Hamisch, Von VR zu XR – Lessons Learned aus der XR-Experience-Station,

<<https://www.museum4punkt0.de/ergebnis/von-vr-zu-xr-lessons-learned-aus-der-xr-experience-station/>>

Weiss 2022

M. P. M. Weiss, Ein Schiff in den Raum stellen. Eine Sonderausstellung mit Virtual-Reality-Brillen, in: M. Farrenkopf – A. Filippidou – T. Meyer – S. Przigoda – A. Saupe – T. Schade (Hrsg.), Alte Dinge - Neue Werke. Musealisierung und Inwertsetzung von Objekten (Göttingen 2022) 201–215

Wendenburg 2023

A. Wendenburg, M'r welle en neu Stadt baue. Kölns Aufbruch in die Moderne. Begleitband zur Ausstellung 20.10.2023 - 10.03.2024 (Köln 2023)

Wilczek 1967

G. Wilczek, Ehrenfeld einst und jetzt, Beiträge zur kölnischen Geschichte, Sprache, Eigenart 48 (Köln 1967)

Wilczek 1983

G. Wilczek, Ehrenfeld. Bilder von damals und heute, mit Ossendorf, Bickendorf, Bocklemünd-Mengenich und Vogelsang (Köln 1983)

Wilczek 1988

G. Wilczek, 100 Jahre Ehrenfeld Stadtteil von Köln. 1888 - 1988, eine Dokumentation zur Eingemeindung der Stadt Ehrenfeld in die Stadt Köln (Köln-Ehrenfeld 1988)

X-MEM 2023

P. T. X-MEM, Virtual Reality Beyond the 'Time Machine' – A Manifesto, Public History Weekly 6, 11, 2023, doi: dx.doi.org/10.1515/phw-2023-22067

Zimmermann 2021

F. Zimmermann, Historical Digital Games as Experiences. How Atmospheres of the Past Satisfy Needs of Authenticity, in: M. Bonner (Hrsg.), Game, World, Architectonics. Transdisciplinary Approaches on Structures and Mechanics, Levels and Spaces, Aesthetics and Perception (Heidelberg 2021) 19–34

8.2 Bildverzeichnis

Abbildung 1: Sierra et al. 2017, Figure 7.

Abbildung 2: Kimmel – Orthwein – Schwan 2020, 449, Figure 10, Sill from the VR application: Beyond the Screen / Hochschule Mainz, F. Lotz, RGZM.

Abbildung 3: Mayer 2020, 86, Station Forschen in der Ausstellung, DSM, Lea Heißenbüttel.

Abbildung 4: Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Köln, Bestand 7101 P337-8.

Abbildung 5: Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Köln, Bestand 7101 P337-53.

Abbildung 6: Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Köln, Bestand 7101 P337-105.

Abbildung 7: Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Köln, Bestand 7101 P337-41.

Abbildung 8: Foto: L. Lammers.

Abbildung 9: Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Köln, Bestand 7101 P337-98.

Abbildung 10: Ausschnitt von Johann Georg Adam Strobel, Zeil-Panorama, Frankfurt (1840), https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Frankfurt_Am_Main-Zeil-Johann_Georg_Adam_Strobel-Zeil-Panorama-1840.jpg (abgerufen am 22.01.2024).

Abbildung 11: Marburg, Hessisches Staatsarchiv Marburg, Inventar-Nr. P II 17934/001, Hanau, Altstädter Marktplatz, Bestandsaufnahme, Lageplan mit Fassadenabwicklung und Grundrissen (1731), https://www.bildindex.de/document/obj20894470?part=1&medium=STMP_II_17934_001_r (abgerufen am 22.01.2024).

Abbildung 12: Gaus, Peter, Häuser an der ehem. Hafengasse, heute Frankenwerft, 1904. Köln, Rheinisches Bildarchiv, Inv.-Nr. RBA 640 299, Zugang 1927, <https://www.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/40061965> (abgerufen am 22.01.2024).

Abbildung 13: Ausschnitt von Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv Köln, Bestand 7101 P337-28.

Abbildung 14: Ansichtskarte Am Rothenberg, um 1900, https://altes-koeln.de/wiki/Datei:Am_Rothenberg.png (abgerufen am 22.01.2024).

Abbildung 15: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 16: Grundriss von Köln und Deutz, 1827, Ackersdijck Collection, Inv.-Nr. 1874-369628, <https://uu.oldmapsonline.org/maps/21cc4634-97fe-5986-8389-6ec348caffad/> (abgerufen am 22.01.2024), modifiziert von L. Lammers.

Abbildung 17: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 18: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 19: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 20: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 21: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 22: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 23: Screenshot aus Minecraft 1.20.4, Mojang Studios, Xbox Game Studios, 2011.

Abbildung 24: Screenshot von L. Lammers.

Abbildung 25: Grand Theft Auto V, Rockstar North, Rockstar Games, 2013.

Abbildung 26: Foto: L. Lammers.

Abbildung 27: Grafik von L. Lammers mithilfe von LimeSurvey.

Abbildung 28: Grafik von L. Lammers mithilfe von LimeSurvey.

9. Anhang

9.1 Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne die Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt.

Köln, 26.03.2024 Unterschrift:

9.2 Danksagung

An erster Stelle möchte ich mich herzlich beim Historischen Archiv mit Rheinischem Bildarchiv der Stadt Köln bedanken. Insbesondere gilt mein Dank Andrea Wendenburg und Daniel Schäfer. Die Zusammenarbeit an diesem Projekt hätte nicht besser verlaufen können!

Für die Begleitung und Prüfung meiner Arbeit möchte ich mich bei Prof. Dr. Eleftheria Paliou und Dr. Sebastian Hageneuer bedanken. Ihre fachlichen Hinweise haben maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss dieses Projektes beigetragen.

Ein besonderer Dank geht an Anne-Kathrin Pietsch und ihre Mitarbeitenden im Media Lab der Philosophischen Fakultät für die Ermöglichung des zweiten Beta-Tests.

Für die Publikation des 3D-Modells und der Empfehlung des GLTF-Formats bedanke ich mich bei Dr. Andreas Noback und Roger Winkler im FID BAUdigital.

Mein herzlicher Dank gilt dem DCH der Universität zu Köln und dem Projekt „FAIR.rdm“ im SPP2143, insbesondere Felix Rau und Eymard Fäder.

Ebenso danke ich allen Teilnehmenden des Beta-Tests, die die Fragebögen ausgefüllt und ihr wertvolles Feedback geteilt haben.

Besonderer Dank gebührt auch meinen Korrekturlesenden: Rebekka Kuitert, Alexander Stegemann und Johanna Weise.

Und zuletzt gilt Melanie mein herzlichster Dank, für die große Unterstützung und Geduld bei diesem Projekt!

9.3 Übersicht der Topographischen Sammlung

9.3.1 Liste der Dokumente

Kartenummer	Straße	Typ	Projektcode
1	Alter Markt	Fassaden	001alt
2	Alter Markt	Planskizze	
3	Bechergasse	Planskizze	
4	Blaubach	Fassaden	004bla
5	Am Bollwerk	Fassaden	005amb
6	Boltzengasse	Fassaden	006bol
7	Auf dem Brand	Planskizze	
8I	Breite Straße	Fassaden	008bre
8II	Breite Straße	Fassaden	008bre
8III	Breite Straße	Fassaden	008bre
9	Auf den Brücken	Fassaden	009auf
10	Kleine Budengasse	Fassaden	010bud
11	Bürgerstraße	Fassaden	011bur
12	Büttgasse	Fassaden	012but
13	Buttergasse	Fassaden	013but
14	Cäzilienstraße	Fassaden	014caz
15	Dominikaner	Fassaden	015dom
16	Rosengasse	Fassaden	016ros
17	Ehrenstraße	Fassaden	017ehr
18	Eigelstein	Fassaden	018eig
19	Entenpfuhl	Planskizze	
20	Fettenhenne	Fassaden	020fet
21	Filzen-Graben	Fassaden	021fil
22	Fleischmengergasse	Fassaden	022fle
23	Gereonstraße	Fassaden	023ger
24	Glockengasse	Fassaden	024glo
25	Goldgasse	Fassaden	025gol
26	Unter Gottes Gnaden	Fassaden	026unt
27	Mommersloch	Fassaden	027mom

28	Hafengasse	Fassaden	028haf
29	Herzogstraße	Fassaden	029her
30a	Heumarkt	Planskizze	
30	Heumarkt	Fassaden	030heu
31	Am Hof	Fassaden	031amh
32	Hohepforte	Fassaden	032hoh
33	Hohestraße	Fassaden	033hoh
34	Hohestraße	Fassaden	034hoh
35	Hohestraße	Fassaden	035hoh
36	Hohestraße	Fassaden	036hoh
37	Hohe Straße	Fassaden	037hoh
38	Hühnergasse	Planskizze	
39	Johannisstraße	Fassaden	039joh
40	Unter Käster	Fassaden	040unt
41	Krammacherstraße	Planskizze	
42	An St. Katharinen	Fassaden	042ans
43	Katharinengraben	Planskizze	
44	Katzenbüchel	Fassaden	044kat
45	Columba	Fassaden	045col
46	Schmierstraße	Fassaden	046sch
47	Lach	Fassaden	047lac
48	Lach	Fassaden	048lac
49	Aufm Lichhof	Fassaden	049auf
50	Linkgasse	Fassaden	050lin
51	Lungengasse	Fassaden	051lun
52	Großer Malzbüchel	Fassaden	052gro
53	Malzmühle	Zeichnung	
54	Marien-Malzbüchel	Fassaden	054mar
55	Markmansgasse	Fassaden	055mar
56	Marspforten	Fassaden	056mar
57	Vor St. Martin	Fassaden	057vor
58	Martinstraße	Fassaden	058mar
59	Mathäusstraße	Fassaden	059mat
60	Mauritius Steinweg	Planskizze	

61	Fischmarkt	Fassaden	061fis
62	Minoritenstraße	Fassaden	062min
63	Mühlenbach	Fassaden	063muh
64	Mühlengasse	Fassaden	064muh
65	Neugasse	Fassaden	065neu
66	Neumarkt	Fassaden	066neu
67	Neumarkt	Fassaden	067neu
68	Neumarkt	Fassaden	068neu
69	Pepinstraße	Fassaden	069pep
70	Perlengraben	Fassaden	070per
71	Peterstraße	Fassaden	071pet
72	Pützgasse	Fassaden	072put
73	An der Rechtsschule	Fassaden	073and
74	Rheingasse	Fassaden	074rhe
75	Auf Rothenberg	Planskizze	
76	Rothgerberbach	Fassaden	076rot
77	Auf der Ruhr	Planskizze	
78	Salzgasse	Fassaden	078sal
79	Sundbahn	Fassaden	079san
80	Sandkaul	Fassaden	080san
81	Sandkaul	Fassaden	081san
82	Sandkaul	Fassaden	082san
83	Schildergasse	Fassaden	083sch
84	Schwertnergasse	Fassaden	084sch
85	unter Seidmacher	Fassaden	085unt
86	Severinstraße	Fassaden	086sev
87	Severinstraße	Fassaden	087sev
88	Vor den Siebenburgen	Fassaden	088vor
89	Kleine Spitzengasse	Planskizze	
90	Steinweg	Fassaden	090ste
91	Sternengasse	Fassaden	091ste
92	Stolkgasse	Fassaden	092sto
93	Unter Taschenmacher	Fassaden	093unt
94	Dipoltgasse	Fassaden	094dip

95	Trankgasse	Fassaden	095tra
96	Am Ufer	Fassaden	096amu
97	Ulregasse	Planskizze	
98	Auf dem Waidmarkt	Fassaden	098auf
99	Wehrgasse	Planskizze	
100	Weidenbach	Fassaden	100wei
101	St. Apostel	Lageplan	
102	Alter Markt/Heumarkt	Lageplan	
103	Alter Markt	Lageplan	
104	Ursula-Klostergarten	Lageplan	
105	Severin-Straße	Lageplan	
106	Marzellenstraße	Fassaden	106mar
107	Unter Goldschmied	Fassaden	107unt
108	Sternengasse	Fassaden	108ste
109	Weid-Markt	Lageplan	
110	St. Peters-Pfarre	Lageplan	
111	Alter Markt	Lageplan	
112	Dom	Lageplan	

9.3.2 Übersicht der Eigenschaften und Features der Kreuterkarten

Kartennr.	Unfertig	Coloriert	Pfarrein	Franz. Hausnr.	Preuß. Hausnr.	Ann. Kreuter	Ann. Keussen	Bäckerei/Gasthaus
1								
4								
5								
6								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
39								
40								
42								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

Kartennr.	Unfertig	Coloriert	Pfarrein	Franz. Hausnr.	Preuß. Hausnr.	Ann. Kreuter	Ann. Keussen	Bäckerei/Gasthaus
54								
55								
56								
57								
58								
59								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
76								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
98								
100								
106								
107								
108								

	_St_Aposteln_Grundriss_1907_mit_Rekonstruktion.jpg			
Q004	1920px-Gross_St_Martin_-_Grundriss_-_vor_1872.jpg	Grundriss	0	
Q005	800px-Gross_St_Martin_-_Aufriss_Nordseite_-_vor_1899.jpg	Aufriss	0	
Q007	St_Maria_im_Kapitol_Koeln_-_Grundriss.jpg	Grundriss	0	
Q008	dom3.png	Grundriss	0	
Q009	Dom2.png	Aufriss	0	Frontseite
Q010	dom1.png	Stich	0	Bauzustand 1840
Q011	Grundriss_St_Severin_Köln.jpg / https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:St_Severin_(K%C3%B6ln)?uselang=de#/media/File:Grundriss_St_Severin_K%C3%B6ln.jpg	Grundriss	0	
Q012	St_Kunibert_GR.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/St_Kunibert_(K%C3%B6ln)#/media/Datei:DKdm_Stadt_K%C3%B6ln_Band6_Abt4_-_0309.jpg		0	
Q013	csm_St.Ursula26_14604b30fe.gif https://www.romanische-kirchen-koeln.de/ursula/baudaten	Grundriss	0	
Q014	csm_St.Ursula07_6680ae92e9.gif https://www.romanische-kirchen-koeln.de/ursula/baudaten	Aufriss	0	
Q015	Kölln_Antoniterkirche_Grundriss_1913.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/Antoniterkirche_(K%C3%B6ln)#/media/Datei:K%C3%B6ln_Antoniterkirche_Grundriss_1913.jpg	Grundriss	0	
Q016	St_Andreas_Grundriss.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/St_Andreas_(K%C3%B6ln)#/media/Datei:DKdm_Stadt_K%C3%B6ln_Band6_Abt4_-_0045.jpg	Grundriss	0	
Q017	DKdm_Stadt_Köln_Band7_Abt1_-_0057.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:St_Gereon_(K%C3%B6ln)?uselang=de#/media/File:DKdm_Stadt_K%C3%B6ln_Band7_Abt1_-_0057.jpg	Aufriss	0	
Q018	St_Gereon_Köln_-_Grundriss.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:St_Gereon_(K%C3%B6ln)?uselang=de#/media/File:St_Gereon_K%C3%B6ln_-_Grundriss.jpg	Grundriss	0	
Q019	147_gross.gif http://www.urbs-mediaevalis.de/pages/staedtetopographie/bull-	Grundriss	0	

	<i>staedte-a/alsfeld/kirchplatz-1/8.1.2.2.4-minoritenkriche-in-koeln.php</i>			
Q020	<i>148_gross.gif http://www.urbs-mediaevalis.de/pages/staedtetopographie/bull-staedte-a/alsfeld/kirchplatz-1/8.1.2.2.4-minoritenkriche-in-koeln.php</i>	<i>Aufriss</i>	<i>0</i>	
Q021	<i>https://de.wikipedia.org/wiki/Eigelsteintorburg#/media/Datei:C%C3%B6lner_Thorburgen_und_Befestigungen_1180_-_1882,_Blatt_45.jpg</i>	<i>Aufriss</i>	<i>0</i>	
Q022	<i>https://de.wikipedia.org/wiki/Eigelsteintorburg#/media/Datei:K%C3%B6ln_-_Eigelsteintor_beim_Abbruch_der_Stadtmauer_1882,_RBA.jpg</i>	<i>Fotografie</i>	<i>0</i>	
Q023	<i>Cölner_Thorburgen_und_Befestigungen_1180_-_1882,_Blatt_35.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrentor#/media/Datei:C%C3%B6lner_Thorburgen_und_Befestigungen_1180_-_1882,_Blatt_35.jpg</i>	<i>Grundriss und Aufriss</i>	<i>0</i>	
Q024	<i>Cölner_Thorburgen_und_Befestigungen_1180_-_1882,_Blatt_4.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/C%C3%B6lner_Thorburgen_und_Befestigungen_1180_-_1882%2C_Blatt_4.jpg</i>	<i>Grundriss und Aufriss</i>	<i>0</i>	

Rekonstruktionsschritte/Reconstruction steps [R]

Lfd.-Nr.	Beschreibung/Description	Grundlage/ Basis	E-Level
R001	3D-Modellierung der von Kreuter gezeichneten Straßen	Q001	0
R002	Aneinanderpassen der zuvor modellierten Straßen	Q001, Q002	0
R003	Freie Modellierung von 10 Platzhalter-Häusern in Kreuters Stil	Q001	6
R004	Einfache Box-Modellierung von St. Aposteln	Q003	1
R005	Einfache Box-Modellierung von Groß St. Martin	Q004, Q005	1
R006	Einfache Box-Modellierung von St. Maria im Kapitol	Q007	1
R007	Einfache Box-Modellierung des Doms	Q008, Q009, Q010	1
R008	Einfache Box-Modellierung von St. Severin	Q011	1
R009	Einfache Box-Modellierung von St. Kunibert	Q012	1
R010	Einfache Box-Modellierung von St. Ursula	Q013, Q014	1
R011	Einfache Box-Modellierung der Antoniterkirche	Q015	1
R012	Einfache Box-Modellierung von St. Andreas	Q016	1
R013	Einfache Box-Modellierung von St. Gereon	Q017, Q018	1
R014	Einfache Box-Modellierung der Minoritenkirche	Q019, Q020	1
R015	Einfügen und Größenskalierung von R004-R014 in R002	Q002	1
R016	Einfügen der Platzhalter-Häuser; Entscheidung, welche Straßen als Verbindungen ergänzt werden und welche als Sackgassen blockiert werden	Q001, Q002	6
R017	Modellierung einer Ufermauer am Rhein, frei nach der Ausdehnung des bisherigen Modells.	Q002	6
R018	Einfache Box-Modellierung der Eigelstein-Torburg	Q021, Q022	1
R019	Einfache Box-Modellierung des Ehrentors	Q023	1
R020	Einfache Box-Modellierung der Severins Torburg	Q024	1
R021	Platzierung der Tore und Modellierung einer einfachen Stadtmauer	Q002	2
R022	Einfügen einer Ebene als Untergrund und Unterteilung dieser in die Pfarrgemeinden	Q001	0
R023	Modellierung des Rheins am der Ostseite des Modells	Q002	1

9.5 Publierte Daten und Anwendungen

Kreuter_YT: <https://www.youtube.com/watch?v=IhEugtEpMKc>

Kreuter_3D (Beta): <https://doi.org/10.5281/zenodo.8270942>

Kreuter_3D (Finale Version): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10580403>

Kreuter_VR (Beta): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10580495>

Kreuter_VR (Finale Version): <https://doi.org/10.5281/zenodo.10580516>

3D-Modell der Kreuterkarten: <https://doi.org/10.60631/rnkh-d477>

Code-Repositorium auf GitHub: https://github.com/Lukas-LaMass/3D-Visualisierung_der_Kreuterkarten

Umfrageergebnisse: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10580560>

Außerdem wurden sämtliche Daten beim Data Center for the Humanities (DCH) der Universität zu Köln langzeitarchiviert. Der Bestand im Bandspeicherarchiv erhielt den persistenten Identifier: <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000048>

9.6 Fragebogen zur Evaluation

9.6.1 Rahmentexte

Umfragetitel: Umfrage zur 3D-Visualisierung der Kreuter'schen Karten

Beschreibung: Dies ist eine Umfrage zur dreidimensionalen Visualisierung der sog. Kreuter'schen Karten.

Im Zuge der Masterarbeit von Lukas Lammers wurde aus dem Kartenmaterial, das Teile der Kölner Innenstadt vor 1850 zeigt, ein 3D-Modell erstellt.

Um der Öffentlichkeit einen leichteren Zugang zu dieser Quelle zu ermöglichen und einen Eindruck davon zu vermitteln, wie Köln vor 200 Jahren ausgesehen hat, wurden drei verschiedene Präsentationsformen für das Modell entwickelt: Ein Kameraflug im Videoformat (Kreuter_YT), eine Desktop-Anwendung (Kreuter_3D) und eine Virtual-Reality-Anwendung (Kreuter_VR).

Jetzt sollen die verschiedenen Medien in öffentlichen Tests gegenübergestellt werden, um herauszufinden, wo die jeweiligen Vor- und Nachteile liegen.

Willkommensnachricht: Vielen Dank, dass Sie mich bei meiner Masterarbeit unterstützen und an dieser kurzen Umfrage teilnehmen.

Sie sollte nicht länger als fünf Minuten in Anspruch nehmen.

Endnachricht: Vielen Dank für Ihre Antworten!

Mitte Oktober 2023 startet im Stadtarchiv die Ausstellung "M'r welle en neu Stadt baue".

Dort wird es auch um die Kreuterkarten gehen. Das Stadtarchiv freut sich über Ihren Besuch!

9.6.2 Gruppe 1: Allgemeine Fragen

Gruppenbeschreibung: Dies sind erste allgemeine Fragen zu ihrer Person und Vorerfahrungen mit den Medien, in denen die 3D-Visualisierung der Kreuter'schen Karten präsentiert werden.

G01Q01 (List, radio): Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

Antwortmöglichkeiten: 10 bis 20 Jahre, 20 bis 30 Jahre, 30 bis 40 Jahre, 40 bis 50 Jahre, 50 bis 60 Jahre, 60 bis 70 Jahre, älter als 70 Jahre.

G01Q02 (List, radio): Haben Sie schon einmal ein digitales Spiel gespielt, das mit Maus und Tastatur gesteuert werden musste?

Antwortmöglichkeiten: Ja, Nein, Keine Angabe.

G01Q02U1 (Image select list, radio): Wie häufig verwenden Sie digitale Spiele?

Antwortmöglichkeiten: täglich, mehrmals in der Woche, einmal in der Woche, einmal im Monat, weniger als einmal im Monat, Keine Antwort.

G01Q03 (List, radio): Haben Sie schon einmal Virtual Reality mit einem Headset erlebt?

Antwortmöglichkeiten: Ja, Nein, Keine Angabe.

G01Q03U1 (Image select list, radio): Wie häufig verwenden Sie Virtual Reality?

Antwortmöglichkeiten: täglich, mehrmals in der Woche, einmal in der Woche, einmal im Monat, weniger als einmal im Monat, Keine Antwort.

G01Q04 (Image select multiple choice): Welches Medium bzw. welche Variante der Präsentation des digitalen 3D-Modells der Kreuter'schen Karten haben Sie ausprobiert? Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Antwortmöglichkeiten: Das Video (Kreuter_YT), Die Desktop-Anwendung (Kreuter_3D), Die Virtual-Reality-Anwendung (Kreuter_VR).

9.6.3 Gruppe 2: Fragen zum Video (Kreuter_YT)

Gruppenbeschreibung: Vielen Dank, dass Sie sich das Video zum 3D-Modell der Kreuterkarten angesehen haben! Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, einige wenige Fragen dazu zu beantworten.

G02Q05 (Array): Bitte bewerten Sie Ihre Erfahrungen!

Antwortmöglichkeiten: sehr schlecht, schlecht, mäßig, gut, sehr gut, ist mir nicht aufgefallen, Keine Antwort.

Items: Wie würden Sie die Qualität der Grafik bewerten? Wie würden Sie das Erzähltempo des Videos bewerten? Wie würden Sie den Informationsgehalt des Videos bewerten?

G02Q06 (Long free text): Wenn Sie möchten, dürfen Sie ein kurzes Feedback verfassen:

G02Q07 (5 point choice): Wie würden Sie das Video insgesamt bewerten? (1 = sehr schlecht - 5 = sehr gut)

G02Q08 (Array): Welche Informationen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Bitte keine Angst vor falschen Antworten!

Antwortmöglichkeiten: wahr, falsch, weiß nicht, Keine Antwort.

Items: Kreuters Zeichnungen variieren in Qualität und Detailgrad. Kreuter zeichnete die Karten zwischen 1840 und 1857. Franz Kreuter wohnte in der Ehrenstraße. Kreuter zeichnete auf seinen Karten überhaupt keine Kirchen. Der Kölner Hauptbahnhof erscheint auf den Karten noch als Baustelle. Kreuter markierte mit bunten Farben auf den Straßen die Grenzen der Pfarngemeinden. Köln zeichnete sich im Mittelalter durch seine breiten und großflächigen Straßen aus. Zu vielen Häusern vermerkte Kreuter auch die französischen Hausnummern.

G02Q09 (Image select list, radio): Stimmen Sie einer der folgenden Aussagen zu?

Antwortmöglichkeiten: Ich bin mit dem Video zufrieden; Es genügt mir als Informationsquelle. Ich würde lieber eine interaktive Möglichkeit verwenden, um mir das digitale Modell anzusehen; Gerne in Virtual Reality. Ich würde lieber eine interaktive Möglichkeit verwenden, um mir das digitale Modell anzusehen; Gerne am PC. Keine Antwort.

G02Q41 (Image select list, radio): Wie würden Sie die Länge des Videos einschätzen?

Antwortmöglichkeiten: Das Video war zu lang. Die Dauer des Videos war in Ordnung. Das Video war zu kurz. Keine Antwort.

G02Q42 (Image select list, radio): Hätten Sie lieber mehr Bilder der Originalkarten gesehen oder mehr Aufnahmen des 3D-Modells?

Antwortmöglichkeiten: Ich hätte lieber mehr Bilder der Originalkarten gesehen. Ich hätte lieber mehr Bilder vom 3D-Modell gesehen. Meiner Meinung nach, war das Verhältnis zwischen beiden ausgewogen. Keine Antwort.

9.6.4 Gruppe 3: Fragen zur Desktop-Anwendung (Kreuter_3D)

Gruppenbeschreibung: Vielen Dank, dass Sie die Desktop-Anwendung Kreuter_3D zum digitalen Modell der Kreuterkarten ausprobiert haben! Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, einige wenige Fragen dazu zu beantworten.

G03Q01 (Array): Bitte bewerten Sie Ihre Erfahrungen!

Antwortmöglichkeiten: sehr schlecht, schlecht, mäßig, gut, sehr gut, ist mir nicht aufgefallen, Keine Antwort.

Items: Wie kamen Sie mit der Steuerung und Bewegung zurecht? Konnten Sie sich orientieren? Wie hat Ihnen die Informationsanzeige zu den Häusern gefallen? Wie bewerten Sie die Qualität der Grafik?

G03Q02 (Image select list, radio): Hat Ihnen die Minikarte bei der Orientierung geholfen?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G03Q03 (Image select list, radio): Haben Sie bemerkt, dass Sie zu jedem Gebäude ein Bild der originalen Karte aufrufen können?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G03Q03U1 (Image select list, radio): Wie oft haben Sie diese Funktion (Bestandsbildanzeige) verwendet?

Antwortmöglichkeiten: Einmal, Ein paar Mal, Häufig, Keine Antwort.

G03Q04 (Image select list, radio): Haben Sie das Teleport-Menü verwendet?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G03Q04U1 (Image select list, radio): Wie oft haben Sie diese Funktion (Teleportation) verwendet?

Antwortmöglichkeiten: Einmal, Ein paar Mal, Häufig, Keine Antwort.

G03Q05 (Image select list, radio): Haben Sie die Hilfe-Seite im Menü gelesen?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G03Q05U1 (Image select list, radio): Hat Ihnen die Hilfe-Seite bei der Bedienung der Anwendung geholfen?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G03Q06 (Image select list, radio): Welche Touren haben Sie gemacht?

Antwortmöglichkeiten: Die Sammlung und das Projekt, Franz Kreuter und seine Zeit, Interessantes und Kurioses, Damals und Heute, Ich habe keine Tour gemacht.

G03Q06U1 (5 point choice): Wie bewerten Sie die Touren? (1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut)

G03Q07 (5 point choice): Wie würden Sie Kreuter_3D insgesamt bewerten? (1 = sehr schlecht - 5 = sehr gut)

G03Q08 (Image select list, radio): Stimmen Sie einer der folgenden Aussagen zu?

Antwortmöglichkeiten: Ich bin mit der Desktop-Anwendung zufrieden; Es genügt mir als Informationsquelle. Ich würde lieber eine andere interaktive Möglichkeit verwenden, um mir das digitale Modell anzusehen; Nämlich in Virtual-Reality. Ich würde anstelle einer interaktiven Möglichkeit lieber ein kurzes Video zu dem Thema sehen. Ich stimme keiner dieser Aussagen zu. Keine Antwort.

G03Q09 (Long free text): Wenn Sie möchten, dürfen Sie ein kurzes Feedback verfassen:

G03Q10 (Array): Welche Informationen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Bitte keine Angst vor falschen Antworten!

Antwortmöglichkeiten: wahr, falsch, weiß nicht, Keine Antwort.

Items: Kreuters Zeichnungen varrieren in Qualität und Detailgrad. Kreuter zeichnete die Karten zwischen 1840 und 1857. Franz Kreuter wohnte in der Ehrenstraße. Kreuter zeichnete auf seinen Karten überhaupt keine Kirchen. Der Kölner Hauptbahnhof erscheint auf den Karten noch als Baustelle. Kreuter markierte mit bunten Farben auf den Straßen die Grenzen der Pfarrgemeinden. Köln zeichnete sich im Mittelalter durch seine breiten und großflächigen Straßen aus. Zu vielen Häusern vermerkte Kreuter auch die französischen Hausnummern.

9.6.5 Gruppe 4: Fragen zur Virtual-Reality-Anwendung (Kreuter_VR)

Gruppenbeschreibung: Vielen Dank, dass Sie die Virtual-Reality-Anwendung zum 3D-Modell der Kreuterkarten ausprobiert haben! Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, einige wenige Fragen dazu zu beantworten.

G04Q00 (Image select list, radio): Ist Ihnen während der VR-Erfahrung schwindelig geworden oder haben Sie Kopfschmerzen bekommen (Motion Sickness)?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G04Q01 (Array): Bitte bewerten Sie Ihre Erfahrungen!

Antwortmöglichkeiten: sehr schlecht, schlecht, mäßig, gut, sehr gut, ist mir nicht aufgefallen, Keine Antwort.

Items: Wie kamen Sie mit der Steuerung und Bewegung zurecht? Konnten Sie sich orientieren? Wie hat Ihnen die Informationsanzeige zu den Häusern gefallen? Wie bewerten Sie die Qualität der Grafik?

G04Q02 (Image select list, radio): Hat Ihnen die Minikarte bei der Orientierung geholfen?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G04Q03 (Image select list, radio): Haben Sie bemerkt, dass Sie zu jedem Gebäude ein Bild der originalen Karte aufrufen können?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G04Q03U1 (Image select list, radio): Wie oft haben Sie diese Funktion (Bestandsbildanzeige) verwendet?

Antwortmöglichkeiten: Einmal, Ein paar Mal, Häufig, Keine Antwort.

G04Q04 (Image select list, radio): Haben Sie das Teleport-Menü verwendet?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G04Q04U1 (Image select list, radio): Wie oft haben Sie diese Funktion (Teleportation) verwendet?

Antwortmöglichkeiten: Einmal, Ein paar Mal, Häufig, Keine Antwort.

G04Q05 (Image select list, radio): Haben Sie die Hilfe-Seite im Menü gelesen?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G04Q05U1 (Image select list, radio): Hat Ihnen die Hilfe-Seite bei der Bedienung der Anwendung geholfen?

Antwortmöglichkeiten: ja, nein, Keine Antwort.

G04Q06 (Image select list, radio): Welche Touren haben Sie gemacht?

Antwortmöglichkeiten: Die Sammlung und das Projekt, Franz Kreuter und seine Zeit, Interessantes und Kurioses, Damals und Heute, Ich habe keine Tour gemacht.

G04Q06U1 (5 point choice): Wie bewerten Sie die Touren? (1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut)

G04Q07 (5 point choice): Wie würden Sie Kreuter_VR insgesamt bewerten? (1 = sehr schlecht - 5 = sehr gut)

G04Q08 (Image select list, radio): Stimmen Sie einer der folgenden Aussagen zu?

Antwortmöglichkeiten: Ich bin mit der VR-Anwendung zufrieden; Es genügt mir als Informationsquelle. Ich würde lieber eine andere interaktive Möglichkeit verwenden, um mir das digitale Modell anzusehen; Nämlich als Desktop-Anwendung am PC. Ich würde anstelle einer interaktiven Möglichkeit lieber ein kurzes Video zu dem Thema sehen. Ich stimme keiner dieser Aussagen zu. Keine Antwort.

G04Q09 (Long free text): Wenn Sie möchten, dürfen Sie ein kurzes Feedback verfassen:

G04Q10 (Array): Welche Informationen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben? Bitte keine Angst vor falschen Antworten!

Antwortmöglichkeiten: wahr, falsch, weiß nicht, Keine Antwort.

Items: Kreuters Zeichnungen variieren in Qualität und Detailgrad. Kreuter zeichnete die Karten zwischen 1840 und 1857. Franz Kreuter wohnte in der Ehrenstraße. Kreuter zeichnete auf seinen Karten überhaupt keine Kirchen. Der Kölner Hauptbahnhof erscheint auf den Karten noch als Baustelle. Kreuter markierte mit bunten Farben auf den Straßen die Grenzen der Pfarrgemeinden. Köln zeichnete sich im Mittelalter durch seine breiten und großflächigen Straßen aus. Zu vielen Häusern vermerkte Kreuter auch die französischen Hausnummern.

9.7 Grafik zum Lernerfolg

Sämtliche Nutzende	Kreuter_YT (n = 33)			Kreuter_3D (n = 22)			Kreuter_VR (n = 59)		
	WAHR	FALSCH	weiß nicht	WAHR	FALSCH	weiß nicht	WAHR	FALSCH	weiß nicht
Aussage:									
I	64%	12%	9%	68%	9%	5%	37%	5%	24%
II	73%	3%	18%	36%	5%	36%	24%	4%	37%
III	61%	6%	30%	36%	0%	45%	19%	0%	46%
IV	76%	15%	6%	41%	23%	14%	25%	20%	17%
V	24%	39%	27%	14%	32%	32%	12%	19%	34%
VI	61%	9%	15%	45%	5%	27%	36%	0%	29%
VII	3%	73%	6%	5%	68%	5%	7%	41%	17%
VIII	55%	12%	21%	41%	0%	36%	29%	8%	27%
Erfahrene Nutzende				Kreuter_3D (n = 9)			Kreuter_VR (n = 5)		
Aussage:				WAHR	FALSCH	weiß nicht	WAHR	FALSCH	weiß nicht
I				67%	11%	11%	0%	25%	0%
II				33%	0%	56%	0%	0%	25%
III				33%	0%	56%	0%	0%	25%
IV				44%	44%	22%	25%	0%	0%
V				22%	33%	33%	0%	50%	0%
VI				44%	0%	44%	25%	0%	25%
VII				0%	77%	11%	0%	25%	0%
VIII				44%	0%	44%	0%	25%	25%
Unerfahrene Nutzende				Kreuter_3D (n = 15)			Kreuter_VR (n = 39)		
Aussage:				WAHR	FALSCH	weiß nicht	WAHR	FALSCH	weiß nicht
I				71%	0%	0%	47%	6%	28%
II				42%	14%	14%	28%	6%	47%
III				43%	0%	29%	22%	0%	60%
IV				71%	0%	0%	34%	28%	13%
V				0%	43%	28%	6%	22%	50%
VI				43%	0%	29%	41%	0%	38%
VII				0%	71%	0%	9%	43%	25%
VIII				43%	0%	29%	31%	9%	41%
Die Mehrheit hat die Frage korrekt beantwortet.				Die Anzahl der inkorrekten Antworten ist größer als die Richtigen.					
Die Mehrheit hat die Frage falsch beantwortet.				Mehr als ein Viertel war unsicher.					
Die Anzahl der korrekten Antworten ist größer als die Falschen.				Mehr als ein Drittel war unsicher.					
I	Kreuters Zeichnungen variieren in Qualität und Detailgrad.								
II	Kreuter zeichnete die Karten zwischen 1840 und 1857.								
III	Franz Kreuter wohnte in der Ehrenstraße.								
IV	Kreuter zeichnete auf seinen Karten überhaupt keine Kirchen.								
V	Der Kölner Hauptbahnhof erscheint auf den Karten noch als Baustelle.								
VI	Kreuter markierte mit bunten Farben auf den Straßen die Grenzen der Pfarrgemeinden.								
VII	Köln zeichnete sich im Mittelalter durch seine breiten und großflächigen Straßen aus.								
VIII	Zu vielen Häusern vermerkte Kreuter auch die französischen Hausnummern.								

9.8 Änderungen der Anwendungen in der Version 1.1

9.8.1 Änderungen in beiden Anwendungen

- Vergrößerung des Ausschnitts der Minimap
- Dummy-Häuser und Blockaden in An St. Katharinen angehoben
- Hausnummer von Am Bollwerk Nr. 3 korrigiert
- In Tour „Interessantes und Kurioses“, Station 2 fehlendes „r“ im Wort „Karte“ ergänzt
- Absturz der Apps behoben, wenn Auf den Brücken Nr. 18 angesehen wird.
- Überarbeitung der Menüseite „Über das Projekt“

9.8.2 Änderungen in Kreuter_3D

- Annotationsanzeige leicht vergrößert
- Einstellungen im Dropdown zur Grafikqualität korrekt zugeordnet

9.8.3 Änderungen in Kreuter_VR

- Die Textfelder in der Annotationsanzeige wurden neu angeordnet, da sie sich teilweise überschneiden, wodurch sich Textelemente überlagerten
- Steigerung der Kapazität der Textfelder in der Annotationsanzeige